

SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIONE MOLISE

Vers. 2 Rev. 1 – Approvato con DGR --- del -----

Regione Molise – Servizio di Protezione Civile – CFD/SOR
15/02/2018

Regione Molise

I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Servizio di Protezione Civile

Direttore del Servizio di Protezione Civile

Arch. Giuseppe Pitassi

SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIONE MOLISE

Documento redatto da:

Dr. Antonio Cardillo – Previsore Centro Funzionale Decentrato, Responsabile Sala Operativa Regionale

Ing. Sergio Di Pilla – Previsore Centro Funzionale Decentrato

VERS	REV	Data	Modifiche/integrazioni	Redatte da	Struttura	Approvate da	Rif. Atto
1	0	27.2.2009	Stesura	Cardillo – Di Pilla	PC – CFD	Giunta Regionale	DGR 152/2009
2	0	27.11.2016	Modifiche, Aggiornamenti ed integrazioni	Cardillo – Di Pilla	PCR - CFD	Giunta Regionale	DGR 550/2016
2	1	---	Modifiche, Aggiornamenti ed integrazioni	Cardillo – Di Pilla	PCR - CFD	---	---

SOMMARIO

PREMESSA	6
INTRODUZIONE	7
RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI E REGIONALI	8
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE PER IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO” (VERS. FEB. 2009 – APPROVATO CON D.G.R. N. 152 DEL 23.2.2009)	11
IL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO E LA SALA OPERATIVA ...	12
I PRODOTTI DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO E DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE	14
BOLLETTINO DI VIGILANZA REGIONALE	14
BOLLETTINO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ	15
AVVISO DI CRITICITÀ	16
AVVISO DI ALLERTA	16
ZONE D'ALLERTA	17
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA REGIONE MOLISE	18
LIVELLI DI CRITICITÀ, LIVELLI DI ALLERTA E SCENARI DI EVENTO	22
CRITICITA' IDROGEOLOGICA, IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI, IDRAULICA	24
NEVE E NEVE A BASSA QUOTA	31
VALANGHE	34
VENTO	37
MOTO ONDOSI	41
INCENDI BOSCHIVI	43
ONDATE DI CALORE	46
LE STRUTTURE COINVOLTE NEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO	49
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE	49
DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	49
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRO FUNZIONALE	50
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SALA OPERATIVA	50
PERSONALE DI CENTRO FUNZIONALE E DI SALA OPERATIVA	51
PRESIDI TERRITORIALI	51

PREFETTURE	52
PROVINCE.....	52
SERVIZI TECNICI REGIONALI ED ENTI DEL SISTEMA MOLISE	52
COMUNI, ENTI, GESTORI DI SERVIZI ESSENZIALI E STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	53
MODELLO D'INTERVENTO	54
ATTENZIONE	55
PREALLARME	56
ALLARME	57
SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	62
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO.....	63
LA SALA OPERATIVA REGIONALE	64
COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA POLICY.....	66
APPENDICE 1- DESTINATARI DEL BOLLETTINO DI VIGILANZA.....	69
APPENDICE 2 – DESTINATARI AVVISO DI CRITICITA'	70
APPENDICE 3 - DESTINATARI AVVISO DI ALLERTA.....	71
APPENDICE 4 – BOLLETTINO DI VIGILANZA.....	72
APPENDICE 5 – AVVISO DI CRITICITA'	75
APPENDICE 6 – AVVISO DI ALLERTA.....	76
APPENDICE 7 – ZONE DI ALLERTAMENTO PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO	77
ZONE DI ALLERTAMENTO METEO - IDRALULICHE.....	78
ZONE DI ALLERTAMENTO PERICOLO INCENDI BOSCHIVI.....	85
ZONE DI ALLERTAMENTO PERICOLO VALANGHE.....	102
ZONE DI ALLERTAMENTO MOTO ONDOSO.....	103
APPENDICE 8 – SOGLIE PLUVIOMETRICHE	104
PRECURSORI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE PER TEMPORALI	104
PRECURSORI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE	116
PRECURSORI DI CRITICITÀ IDRAULICHE	122
APPENDICE 9 – SERIE STORICHE PLUVIOMETRICHE	129
APPENDICE 10 – CONFRONTO METODOLOGIE (GUMBEL – TCEV)	156
APPENDICE 11 – SOGLIE IDROMETRICHE	194
FIUME TRIGNO	194

FIUME BIFERNO.....	201
FIUME VOLTURNO	217
APPENDICE 12 – ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	222
INDICE DELLE TABELLE, FIGURE E FORMULE	223

PREMESSA

In questo documento viene illustrato il sistema di allertamento multi rischio (nel seguito Sistema di Allertamento) predisposto dal Centro Funzionale Decentrato del Molise (di seguito per brevità chiamato “Centro Funzionale” o “CFD”) e dalla Sala Operativa Regionale (di seguito per brevità chiamata “Sala Operativa” o “SOR”) del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise (di seguito per brevità chiamato “Servizio”) in attuazione degli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, emanati con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 marzo 2004, n. 59, così come modificata ed integrata dalla successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, pubblicata nella G.U.R.I. n. 55 del 08 marzo 2005, di seguito richiamata per brevità con il termine “Direttiva” ed alla luce delle “Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” firmate dal Capo Dipartimento di Protezione Civile (prot. RIA/0007117 del 10.2.2016), nonché del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (pubbl. in G.U. n. 17 del 22.1.2018) “Codice della Protezione Civile” che all’art. 2 c. 4 lett. a) stabilisce fra le attività non strutturali l’allertamento del Servizio nazionale di protezione civile.

Inoltre, il presente documento riporta anche le modifiche ed integrazioni realizzate per effetto del contenuto della nota DPC/RIA/63823 del 22.11.2016 ed a seguito delle risultanze della riunione del 13 settembre 2017 presso il Dipartimento di Protezione Civile, inerente l’istruttoria sull’adeguamento del sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico alle indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate il 10 febbraio 2016.

Il presente documento, pertanto, si configura come un aggiornamento, con modifiche ed integrazioni del precedente, denominato “Sistema di Allertamento per il Rischio Idraulico ed Idrogeologico del Molise” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 23.2.2009, la cui attivazione definitiva è avvenuta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 18.7.2011.

INTRODUZIONE

Nel febbraio 2009, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 23.2.2009, prendeva vita il “Sistema di allertamento idraulico ed idrogeologico” della Regione Molise, redatto sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 e ss.mm.ii..

A nove anni dall’attivazione sperimentale del Sistema di Allertamento regionale, ed a sette dalla sua definitiva attivazione, avvenuta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 18.7.2011, con le “Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del “Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” firmate dal Capo Dipartimento di Protezione Civile (prot. RIA/0007117 del 10.2.2016), si procederà all’aggiornamento del documento, ma soprattutto all’omogeneizzazione dei messaggi di allertamento sull’intero territorio nazionale.

Il Sistema di Allertamento, di cui alla DGR 152/2009, dovrà subire sostanziali modifiche rispetto all’attuale definizione delle procedure di attivazione del Sistema, che nello specifico saranno:

- la codifica del codice colore adeguato allo standard internazionale;
- l’adozione della Tabella 1 di cui all’Allegato 1 delle “Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile”;
- l’inserimento del termine “allerta” abbinato al codice colore dal giallo in poi;
- il recepimento dell’ “allerta temporali”;
- l’aggiornamento delle varie tipologie di criticità;
- la rivisitazione dei prodotti del Centro Funzionale in una nuova veste grafica;
- la rivisitazione delle modalità operative di previsione meteorologica;
- l’adozione del modello d’intervento, così come coniugato nell’Allegato 2 delle citate Indicazioni operative;
- l’aggiornamento delle soglie pluviometriche di allertamento;
- l’elaborazione di soglie idrometriche;
- il recepimento dei suggerimenti forniti dal Dipartimento di Protezione Civile nell’incontro del 13 settembre 2017 e formalizzati con prot. DPC/PRE/61088 del 28 settembre 2017;
- l’aggiornamento delle aree di allertamento per il pericolo incendi boschivi.

Obiettivo delle Indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile è quello di creare migliori presupposti per l’omogeneizzazione dei metodi, per la semplificazione delle procedure e per una migliore efficacia complessiva del sistema di protezione civile, uniformando il linguaggio sul territorio nazionale e rinviando alle Autorità competenti, ad ogni livello territoriale, sulla base delle allerta “gialla”, “arancione” o “rossa”, l’attivazione della fase operativa più adeguata per affrontare una situazione potenzialmente emergenziale, strettamente connessa, sia alla capacità di risposta della struttura, che alla vulnerabilità del territorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI E REGIONALI

Il Documento “Sistema di Allertamento per il Rischio Idraulico ed Idrogeologico” della Regione Molise, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 22.2.2009, viene aggiornato anche sulla scorta dei seguenti riferimenti normativi nazionali e regionali:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 marzo 2004, n. 59, e ss.mm.ii.;
- Circolare DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005, inviata dal Dipartimento di Protezione Civile alle Regioni ed agli Uffici territoriali del Governo, con la quale si attuano le “Indicazioni transitorie e temporanee” in attuazione del punto 6 della citata Direttiva PCM del 27/02/2004;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008 concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”; pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2009;
- Decreto 10 novembre 2011 Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2015, concernente “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”;
- Nota DPC/RIA/0007117 del 10.2.2016 “Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” firmate dal Capo Dipartimento di Protezione Civile;
- Nota DPC/RIA/0063813 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. ed indicazioni operative recanti Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile”;
- Nota Prot. n. DPC/PRE/61088 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Trasmissione del verbale della riunione del 13 settembre 2017 inerente l’istruttoria sull’adeguamento del sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico alle indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate il 10 febbraio 2016”;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) - Codice della protezione civile - GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018.

- Legge Regionale 17 febbraio 1992, n. 10, “Disciplina del sistema regionale di Protezione Civile”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 28 ottobre 2002, n. 1621 “Legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, art.25 – Indirizzi regionali per la redazione dei piani provinciali di emergenza di protezione civile – Approvazione delle linee guida per la pianificazione provinciale di emergenza”;

- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 4 agosto 2003, n. 912, con cui è stato individuato il Servizio per la Protezione Civile quale struttura regionale destinataria del trasferimento e dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22 del DPR 24 gennaio 1991 n. 85 trasferite ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 7 agosto 2003, n. 953, è stato istituito il Centro Funzionale, cui sono assegnati i compiti di previsione, monitoraggio e sorveglianza ai sensi della legge 267/1998 e la legge 365/2000, individuando quali sede del Centro Funzionale stesso i locali del Centro di Ricerca e produzione piante tartufigene nell'ambito del Vivaio Forestale "Selva del Campo" di Campochiaro;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 10 febbraio 2003, n. 125 "Legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, art.25 – Indirizzi regionali per la redazione dei piani comunali di protezione civile – Approvazione delle linee guida per la pianificazione comunale di emergenza";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 7 agosto 2003, n. 953, concernente "Servizio per la protezione civile. Potenziamento ed implementazione delle attrezzature e dei software presenti nella Sala Operativa Regionale. Istituzione Centro Funzionale del Molise";
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2007, n. 370, recante "D.P.C.M. 27 febbraio 2004 – Assegnazione di funzioni al Servizio per la Protezione Civile e organizzazione amministrativa del Centro Funzionale e della Sala Operativa Regionale";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 23 febbraio 2009 n. 152, recante "Sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico – Approvazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 18 luglio 2011 n. 523, recante "Attivazione del Centro Funzionale di Protezione Civile";
- Documento d'intesa tra Prefetture di Campobasso e Isernia ed il Servizio per la Protezione Civile Regionale del 25.11.2010;
- D.D. n. 18 del 18.06.2012 – Direttiva Regionale Temporali;
- Legge Regionale 30 aprile 2012, n.12, "Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- Determina del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 1718 del 30.12.2014 avente ad oggetto "Agenzia Regionale di Protezione Civile. Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. Indirizzi operativi regionali. Sala Operativa. Provvedimenti";
- Legge Regionale 4 maggio 2015, n.8 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali";
- Legge Regionale 5 agosto 2015, n.14 "Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 20 e 21 ed interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 29 dicembre 2015 n. 745, recante "Attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, capo II della L.R. n. 8/2015 relative alla soppressione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Articoli 11,14,17. Provvedimenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 12 agosto 2016 n. 409, recante "Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 - Rimodulazione assetto organizzativo - conferimento incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3,4,5,6, e 7 dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";

- Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 29 novembre 2016 n. 550, recante “DPCM 27.2.2004 E SS.MM.II. - Sistema di Allertamento per il Rischio Meteo, Idrogeologico ed Idraulico della Regione Molise (Vers. 2.0) – Approvazione”.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE PER IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO” (VERS. FEB. 2009 – APPROVATO CON D.G.R. N. 152 DEL 23.2.2009)

Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni al documento “Sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico” riprendendo integralmente alcuni concetti espressi nelle indicazioni operative “Recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” firmate dal Capo Dipartimento di Protezione Civile (prot. RIA/0007117 del 10.2.2016) ed integrandoli con l’apertura ad ulteriori rischi presenti ed analizzati per il territorio regionale. Tali indicazioni sono state il frutto di circa tre anni di lavoro dell’apposito Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Commissione Speciale di Protezione Civile, a cui la Regione Molise ha partecipato, e successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, pertanto rappresentano il risultato della massima condivisione di approcci e procedure volte a fronteggiare situazioni emergenziali.

Le modifiche così come proposte favoriscono l’efficacia del flusso delle comunicazioni tra i livelli territoriali e centrale, attraverso un linguaggio per quanto possibile uniforme e codificato, per l’impiego razionale e coordinato delle risorse in caso di emergenza, nel rispetto dei criteri riportati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e nella sua applicazione a livello di protezione civile regionale, avvenuto con la Determina Direttoriale n. 1718 del 30.12.2014.

Ulteriori modifiche al precedente documento sono state avanzate a seguito di:

- entrata in vigore del Decreto legislativo n.1 del 2.1.2018;
- sperimentazione di numerosi anni del precedente Sistema di Allertamento, in cui si è potuto constatare aspetti procedurali positivi e che necessitano di una rivisitazione;
- variazione delle modalità operative di previsione meteorologica;
- rivalutazione delle soglie pluviometriche ed idrometriche;
- rivalutazione delle aree di allertamento per il pericolo incendi boschivi;
- aggiornamento di figure professionali, strumenti, e modalità di attivazione;
- aggiornamenti normativi nazionali e regionali.

IL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO E LA SALA OPERATIVA

La Direttiva dichiara che “la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito dall’ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, e così come modificata dall’ordinanza n. 3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2001, dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998”.

Con il Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, art. 17 viene disciplinato il sistema di allertamento, articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio ed alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Il Centro Funzionale Decentrato del Molise (CFD), istituito con la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 953 del 7 agosto 2003, con sede presso il Vivaio Forestale “Selva del Campo” di Campochiaro assicura, in forza della suddetta deliberazione della Giunta Regionale, le seguenti funzioni:

- analisi critica quotidiana dei dati e delle informazioni a disposizione dalle reti dei Centri Funzionali;
- interpretazione, verifica e stima dell’attendibilità e rappresentatività dei rischi analizzati nei bollettini, nonché allo studio e archiviazione di particolari situazioni meteorologiche rappresentative di eventi di particolare interesse;
- redazione dei Bollettini e degli Avvisi multirischio;
- monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale;
- programmazione, progettazione, manutenzione e gestione reti di monitoraggio meteoidropluviometriche;
- supporto tecnico meteorologico e climatologico alla gestione delle Campagne AIB;
- pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati;
- organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una rete regionale integrata di rilevamento e sorveglianza;
- cessione a soggetti terzi interessati di dati, pareri e consulenze secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- sviluppo e gestione di sistemi di allerta multirischio;
- rilievo di parametri fisici propedeutici alla conoscenza dei fenomeni naturali ed alla mitigazione dei rischi.

Con riferimento alla previsione ed all’analisi dell’evoluzione degli eventi meteorologici nel tempo reale, l’attività del CFD è strutturata in più fasi:

- la fase di previsione meteorologica, di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Centro Funzionale Centrale, Settore Meteo (di seguito per brevità chiamato “Ufficio Meteo DPC”) , dedicata alla redazione di previsioni e avvisi meteo, che per effetto della nota DPC/RIA/63813 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. ed indicazioni operative recanti Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” dovrà necessariamente essere adeguata alle attuali modalità operative;
- la fase di valutazione del livello di criticità da adottare per ciascuna Zona di Allertamento, stabilendo gli effetti che gli eventi previsti possono determinare al suolo;
- la fase di monitoraggio, con lo scopo di analizzare i dati provenienti in tempo reale dalle stazioni remote integrandole anche con le notizie non strumentali provenienti dai presidi territoriali, se attivati, al fine di verificare l’evoluzione degli eventi previsti, formulare possibili scenari critici nel breve e medio termine e riconoscere l’occorrenza di condizioni di criticità.

La Regione Molise, attraverso il proprio CFD, svolge un’attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologico e idraulici e del relativo effetto al suolo, definendo gli scenari di rischio connessi. Inoltre, analizza eventi meteorologici che possono determinare eventi di rischio non propriamente idrogeologici ed idraulici, come le ondate di calore o la stima del pericolo incendi boschivi.

Analogamente, attraverso la propria Sala Operativa Regionale (SOR), la Regione Molise garantisce:

- la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l’obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale;
- il monitoraggio degli eventi idropluviometrici garantendo i collegamenti e la circolazione dell’informazione tra i vari Enti coinvolti nella gestione delle emergenze;
- in raccordo con l’INGV, il monitoraggio e l’analisi degli eventi sismici, degli eventi di crisi del sistema trasporti e viabilità, nonché delle varie tipologie di rischio naturale e antropico insistenti sul territorio regionale;
- la gestione, il coordinamento ed il sostegno, sull’intero territorio regionale, di tutte le situazioni di crisi o d’emergenza di cui all’articolo 2 del Dlgs .1 del 2.1.2018, compreso il supporto nelle attività riguardanti l’antincendio boschivo in particolare per ciò che attiene gli incendi d’interfaccia in ambito urbano e rurale.

La SOR rafforza il presidio attivo:

- al verificarsi di un evento di tipo “b” o di tipo “c” di cui alla Legge Regionale n. 10/2000, art. 2 comma 1, lett. b), c), nonché, per il principio di sussidiarietà e nello spirito di leale collaborazione fra Enti, al verificarsi di un evento di tipo “a”, di cui alla citata Legge Regionale, allorquando il livello comunale faccia espressa richiesta di supporto regionale;
- con la Dichiarazione del Periodo di Massima Pericolosità di Incendi Boschivi, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sugli Incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 e dal Piano Regionale Pluriennale di lotta attiva agli incendi boschivi, l’attività continua sarà mantenuta per tutto il periodo di massima pericolosità.

I PRODOTTI DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO E DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE

Il CFD e la SOR elaborano documenti tecnico scientifici, sia in campo meteorologico e idraulico-idrogeologico, sia di analisi e valutazione degli effetti al suolo e d'emergenza, provvedendo, per il tramite della SOR, a notificarli ai destinatari di cui all'Appendice 1,2,3.

Tali documenti sono definiti "Prodotti" e contengono esclusivamente la descrizione e l'analisi dei fenomeni rilevanti che possono attivare il sistema regionale di protezione civile.

I Prodotti del CFD e della SOR sono in stretta relazione con i livelli di allerta e con le fasi operative del sistema regionale di protezione civile.

Stagionalmente il CFD e la SOR possono realizzare prodotti specifici e monotematici di valutazione sia meteorologica che climatologica, nonché di valutazione di risposta all'emergenza.

BOLLETTINO DI VIGILANZA REGIONALE

Il Bollettino di Vigilanza è un insieme di prodotti di previsione realizzati dal CFD, analizzando le caratteristiche predisponenti degli effetti e dell'impatto che gli inquadramenti meteorologici sul territorio regionale.

Quotidianamente entro le ore 12.00, sulla base di procedure codificate, il CFD riceve dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la previsione sinottica sull'Italia e la previsione quantitativa di precipitazione per le zone di vigilanza meteorologica.

Ulteriori informazioni di natura meteorologica vengono altresì estrapolate dai modelli meteorologici disponibili sulle seguenti piattaforme:

- Prometeo2 dell'Aeronautica Militare;
- My Dewetra versione 2.0.

A seguire, il CFD provvede, entro le ore 14, alla valutazione della criticità meteo, idrogeologica ed idraulica sul sistema condiviso con le altre regioni e con il Dipartimento, denominato "Dewetra/WebAlert", accessibile tramite credenziali riservate, nonché alla pubblicazione e diffusione del Bollettino di Vigilanza Regionale.

Il Bollettino di Vigilanza si compone di una pagina di trasmissione, i cui soggetti destinatari sono riportati nell'Appendice 1, e due sezioni:

- Bollettino Meteo
- Bollettino di Sintesi delle Criticità

Il CFD elabora quotidianamente il Bollettino Meteo Regionale nel quale sono indicate le previsioni meteorologiche a scala regionale con la descrizione della giornata odierna e le previsioni a 24 ore. Infine viene determinata una tendenza a 48 ore.

Esso si compone delle seguenti sezioni:

Situazione ed evoluzione: viene esposta la situazione meteorologica a scala nazionale;

- Oggi - previsione meteorologica a scala regionale con il dettaglio relativo a:
 - Precipitazioni
 - Temperature
 - Venti
 - Mare
- Domani - previsione meteorologica a scala regionale con il dettaglio relativo a:
 - Precipitazioni
 - Temperature
 - Venti
 - Mare

A corollario della previsione giornaliera viene inserita una:

- Tendenza: viene inserita la tendenza relativa alle 48 ore.

BOLLETTINO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ

Il CFD (sempre a cadenza quotidiana) emette il Bollettino di Sintesi delle Criticità sui rischi potenziali presenti sul territorio regionale a forzante meteorologica, con lo scopo di illustrare la previsione delle eventuali criticità, ossia dei possibili effetti indotti sul territorio dalle condizioni meteorologiche previste o in atto. Viene emesso quotidianamente in concomitanza con il Bollettino Meteo, ed esprime il livello di criticità atteso nelle zone di allertamento, legato a soglie previsionali.

Esso si compone delle seguenti sezioni:

- VALIDITA': finestra oraria delle criticità, suddivisa in "OGGI" e "DOMANI", con indicazione dell'intervallo temporale di validità, ovvero fino alla pubblicazione del nuovo bollettino;
- ZONE DI ALLERTAMENTO: immagini grafiche delle aree meteo-climatiche con il dettaglio cromatico relativo al livello di allerta massimo atteso nel pomeriggio della giornata di "OGGI" e nella giornata di "DOMANI";
- CRITICITA': tabella rappresentativa del livello di allerta previsto per le varie tipologie di criticità attese sulle aree meteo-climatiche nel pomeriggio della giornata di "OGGI" e nella giornata di "DOMANI".

A corredo della valutazioni è inserita una legenda illustrativa dei codici colore utilizzati e le relative specifiche.

Nel Bollettino possono essere inserite anche eventuali note sul possibile scenario d'evento atteso.

AVVISO DI CRITICITÀ

Il CFD emette l'Avviso di Criticità su valutazioni di tipo previsionale o di monitoraggio dei fenomeni in atto.

L' Avviso di Criticità viene emesso quando si ha il superamento delle soglie a cui corrisponde un livello di allerta almeno Giallo per le criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali, idraulica e neve, superiore (arancione, rossa) per le altre tipologie. Esso contiene il livello di allerta previsto per ciascuna zona di allertamento, rappresentato anche in formato grafico/cromatico, la validità temporale ed eventuali annotazioni sul fenomeno.

Esso contiene anche tutte le informazioni sulla tipologia di eventi meteorologici attesi e sugli effetti e danni che tali fenomeni potrebbero arrecare al territorio. Viene emesso a seguito di un livello di allerta come minimo Giallo su almeno una zona di allerta.

Il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile può emettere un AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE, questo prodotto ha lo scopo di fornire con un certo anticipo informazioni previsionali, alla scala interregionale. Le informazioni contenute in questo prodotto vengono inserite all' interno dell' AVVISO DI CRITICITA' predisposto dal CFD e comportano la dichiarazione di un'allerta almeno Gialla ed una fase operativa almeno di Attenzione.

L'Avviso di Criticità viene inviato ai soggetti di cui all'Appendice 2, in genere dopo le ore 16.00.

AVVISO DI ALLERTA

La SOR, ricevuto l'Avviso di Criticità dal CFD, emette l'Avviso di Allerta che contiene la dichiarazione della Fase Operativa del livello regionale conseguente ad un determinato livello di allerta, con indicazione dell' inizio e della fine prevista della fase stessa.

Esso contiene il riepilogo di tutte le informazioni sulla tipologia di eventi meteorologici attesi e sugli effetti e danni che tali fenomeni potrebbero arrecare al territorio.

Viene emesso a seguito di un livello di allerta Gialla (minimo) su almeno una zona di allertamento per le criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali, idraulica e neve, superiore (arancione, rossa) per le altre tipologie.

L'Avviso di Allerta viene inviato ai soggetti di cui all'Appendice 3, in genere dopo le ore 16.00.

Tutti i prodotti sono mostrati dettagliatamente nell'Appendice 4, 5 e 6.

ZONE D'ALLERTA

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, il Molise è stato suddiviso in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della tipologia e della severità degli eventi a forzante meteorologica intensa e dei relativi effetti al suolo.

Le zone di allerta, al momento sono delle seguenti tipologie:

Numero zone di allerta	Nome	Criticità per eventi di tipo:	Analisi e delimitazione
3	A B C	Idrogeologico Idraulico Temporal Neve e neve a bassa quota Vento Ondate di Calore	CFD Molise
5	Pentria Alto Molise Molise Centrale Matese Litoranea	Incendi Boschivi	Unimol – Piano Forestale
1	Appennino Molisano	Valanghe	Meteomont
1	Litorale molisano	Moto ondoso	CFD Molise

Si rimanda all'Appendice 7 per l'analisi di dettaglio delle Zone di Allertamento.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA REGIONE MOLISE

Il Sistema di Allerta Multi Rischio Regionale basa la sua funzionalità su una rete di monitoraggio in tempo reale (di seguito denominata Rete Primaria), costituita da 26 stazioni multi sensore, a cui vanno ad aggiungersi 4 stazioni di proprietà del Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania.

La misura delle informazioni idro-meteorologiche avviene attraverso apposite apparecchiature certificate secondo dei parametri standard, dette sensori. Per ogni tipo di informazione di interesse è presente il relativo sensore di misura. Uno o più sensori sono raggruppati in postazioni strategiche dette stazioni, le informazioni misurate vengono raccolte e gestite da una centralina. Quest'ultima interrogata dall'Unità Centrale di Controllo presente nel Centro Funzionale di Campochiaro trasmette attraverso un sistema di ripetitori radio UHF i dati di misura. La gestione della raccolta dei dati provenienti da ogni stazione dislocata nel territorio regionale avviene grazie ad un software che invia a cadenze temporali di un minuto le interrogazioni a tutte le stazioni dislocate sul territorio, quindi gestisce e archivia tutte le informazioni ricevute, disponendo la visualizzazione e alcune elaborazioni degli stessi.

I Sensori presenti nella rete di monitoraggio primaria sono:

- P – Pluviometro - misura della precipitazione equivalente; (mm)
- I – Idrometro - misura del livello idrometrico; (m)
- T – Termometro - misura della temperatura dell'aria a 2 metri di altezza da terra;(°C)
- U – Igrometro - misura dell'umidità relativa dell'aria; (%)
- A – Anemometro - misura della velocità scalare e vettoriale e della direzione del vento sia media che di raffica;(Km/h,nodi);
- R – Radiometro - misura dell'intensità della radiazione solare (W/h);
- N - Nivometro - misura dell'altezza del manto nevoso (m);
- B – Barometro - misura della pressione normalizzata al livello del mare (hPa)

La rete primaria è stata realizzata dalla ditta CAE S.p.a seguendo la struttura seguente:

- Stazioni (Tabella 1 Tabella 1 Sinottico Stazioni)
- Ripetitori (Tabella 2)

Tabella 1 Sinottico Stazioni

N°	Nome stazione	Tipologia sensori
1	Altopantano	I
2	Bonefro	P,T
3	Campitello Matese	P,T,N,U

4	Campobasso Meteo	P,T,A,U,B,R,
5	Campochiaro	P,T,A,U,B,R,N
6	Campochiaro Quirino	P,I
7	Capracotta	P,T,N
8	Castelmauro	P,T
9	Castropignano idro	I
10	Frosolone	P,T
11	Gambatesa	P,T
12	Isernia Sordo	I
13	Lucito Biferno	P,I
14	Mafalda	P,T
15	Monteforte Meteo	T,A
16	Monteforte Nivo	N,T
17	Palata	P,T
18	Pietrabbondante	P,T
19	Ponte Barrea	P,I
20	Ponte Caprafica	P,I
21	Ponte Liscione	P,I
22	Roccamandolfi	P,T
23	San Martino in Pensilis	P, I
24	Serracapriola	P,T
25	Termoli	P,T
26	Trivento	P,T,A,U,B,R

Tabella 2 Sinottico Ripetitori

N°	Nome ripetitore	Tipo Ripetitore/apparato
1	Campitello Matese RMolise	CAE RIP20/S / Simplex
2	Campitello Matese RMolise Riserva	CAE RIP20/S / Simplex
3	Campo	CAE RIP20/S / Half Simplex
4	Mauro RMolise	CAE RIP20/D / Duplex
5	Mauro RMolise Riserva	CAE RIP20/D / Duplex
6	Montorio Frentani	CAE RIP20/HS / Half Simplex
7	Morrone del Sannio	CAE RIP20/HS / Half Simplex
8	Sant'Elia Scambio	CAE RIP20 Triplex

Oltre alle suddette stazioni di proprietà della Regione Molise, tramite sottoscrizione di apposita convenzione di interscambio dati, la rete primaria è costituita anche da alcune stazioni di proprietà del Centro Funzionale della Campania (Tabella 3), ma installate nel territorio molisano, per la precisione nell'alta valle del fiume Volturno:

Tabella 3 Stazioni Regione Campania

N°	Nome stazione	Tipologia sensori
1	Forlì del Sannio	P,T
2	Fornelli	P,T
3	Isernia	P,T
4	Ponte 25 Archi	P,I

Uno schema della rete primaria (Figura 1) è riportato di seguito:

Figura 1 Rete di monitoraggio idropluviometrico

I dati vengono aggiornati ed acquisiti con un'elevata affidabilità ogni 15 minuti presso il Centro Funzionale e ridonati alla Sala Operativa Regionale.

Tutte le Reti appena descritte sono gestite dal Centro Funzionale, che fra l'altro, ha il compito di predisporre piani di manutenzione, ammodernamento e potenziamento, in base alle risorse finanziarie disponibili, nonché predisporre, tenere aggiornato e rendere immediatamente consultabile il data base di tutte le Reti di monitoraggio.

Il Centro Funzionale predisporre con cadenza almeno annuale un piano di manutenzione, potenziamento e ammodernamento delle Reti di monitoraggio regionale, indicando il relativo fabbisogno finanziario e le possibili fonti di finanziamento.

Le modalità di accesso ai dati sono disciplinati dalla D.R.G. N. 1027 del 17 settembre 2007.

LIVELLI DI CRITICITÀ, LIVELLI DI ALLERTA E SCENARI DI EVENTO

Sulla scorta delle indicazioni operative “Recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile” del Capo Dipartimento di Protezione Civile (prot. RIA/0007117 del 10.2.2016), il Sistema di allertamento regionale deve omogeneizzare i livelli di criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali e idraulica con i livelli di allerta.

In particolare la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 e ss.ii.mm. prevedeva che i Centri Funzionali decentrati svolgessero attività di valutazione di effetti al suolo per determinati fenomeni previsti, definendo di fatto degli scenari di rischio e comunicandoli alle Autorità competenti al fine di consentire l’attivazione dei Piani di Emergenza.

Il Centro Funzionale, sulla base dei fenomeni meteorologici previsti, o in corso, nonché dal confronto dei dati misurati con i valori di soglia, definisce un codice-colore (verde/giallo/arancione/rosso) a cui corrisponde, in modo biunivoco, un livello di criticità (assente/ordinaria/moderata/elevata) rappresentativo di uno dei seguenti scenari di evento atteso, o in atto, sul territorio regionale:

- Idrogeologico
- Idrogeologico per temporali
- Idraulico
- Neve e Neve a bassa quota
- Valanghe*
- Vento
- Moto ondoso
- Ondate di calore*
- Incendi boschivi*

*valutazioni stagionali

Tabella 4 Livello di criticità e codice colore

← Fenomeno	Livello Criticità→	NESSUNA	ORDINARIA	MODERATA	ELEVATA
	Codice Colore→	VERDE	GIALLO	ARANCIONE	ROSSO
IDROGEOLOGICO	X	X	X	X	X
IDRAULICO	X	X	X	X	X
TEMPORALI	X	X	X		
NEVE	X	X	X	X	X
VALANGHE	X	X	X	X	X
VENTO	X	X	X	X	X
MOTO ONDOSI	X	X	X	X	X
ONDATE DI CALORE	X	X	X	X	X
INCENDI BOSCHIVI	X	X	X	X	X

Di conseguenza, al livello di criticità ordinaria corrisponde l'allerta gialla, al livello di criticità moderata, l'allerta arancione, al livello di criticità elevata, l'allerta rossa. I codici-colore corrispondono alla visualizzazione del bollettino di criticità regionale e risultano di immediata lettura rispetto ai termini ordinaria/moderata/elevata, che si prestano a fraintendimenti da parte di un pubblico di *non-tecnico*.

All'adozione dei codici colore va affiancata la definizione dello scenario di evento (fenomeno) e degli effetti e danni attesi.

CRITICITA' IDROGEOLOGICA, IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI, IDRAULICA

Tale corrispondenza, per ciò che concerne il fenomeno Idrogeologico, Idrogeologico per temporali ed Idraulico, è riportata nella Tabella 5, dove sono individuati gli scenari corrispondenti a ciascun livello di criticità in relazione alle diverse tipologie di rischio meteo idrogeologico e idraulico atteso, che possono essere sintetizzati in: allerta gialla/arancione/rossa idrogeologica, allerta gialla/arancione/rossa idraulica e allerta gialla/arancione per idrogeologico per temporali. Tale tabella è stata oggetto di un'approfondita attività di confronto con tutte le strutture regionali di protezione civile e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con l'obiettivo di omogeneizzare per tutto il territorio nazionale, e in riferimento alle diverse zone di allertamento, la corrispondenza tra livelli di criticità e livelli di allerta adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, identificando, in linea con gli standard internazionali, dei codici colore di riferimento corrispondenti ai diversi scenari di evento e di danno attesi, anch'essi definiti uniformemente a livello nazionale.

Tabella 5 Scenari di evento e di danno per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali ed idraulico

ALERTA	CRITICITÀ		SCENARIO D'EVENTO	EFFETTI E DANNI
NESSUNA	NESSUNA	Assenza di fenomeni significativi prevedibili	<p>Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere a livello locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e piccoli smottamenti; - caduta massi. 	Eventuali danni puntuali.

GIALLA	ORDINARIA	IDROGEOLOGICA	<p>Si possono verificare fenomeni localizzati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; - ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); - scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. <p>Caduta massi.</p> <p>Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.</p>	<p>Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.</p> <p>Effetti localizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;
		IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI	<p>Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.</p> <p>Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.

		IDRAULICA	<p>Si possono verificare fenomeni localizzati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei livelli dei corsi d'acqua maggiori, generalmente contenuti all'interno dell'alveo. <p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</p>	<p>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità); - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
ARANCIONE	MODERATA	IDROGEOLOGICA	<p>Si possono verificare fenomeni diffusi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici; - frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.). <p>Caduta massi in più punti del territorio.</p> <p>Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.</p>	<p>Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p>Effetti diffusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane o da colate rapide; - interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del

		IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI	<p>Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.</p> <p>Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.</p>	<p>reticolo idrografico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d'acqua; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili.
		IDRAULICA	<p>Si possono verificare fenomeni diffusi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini; - fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. <p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</p>	<p>Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
ROSSA	ELEVATA	IDROGEOLOGICA	<p>Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni; - frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione; - occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori. <p>Caduta massi in più punti del territorio.</p>	<p>Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p>Effetti ingenti ed estesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide; - danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre opere idrauliche; - danni a beni e servizi; - danni alle coperture e alle strutture

IDRAULICA	<p>Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piene fluviali dei corsi d'acqua maggiori con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro; - occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. <p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</p>	<p>provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
-----------	--	---

Per la definizione dei livelli di criticità Idrogeologica, Idraulica, la Direttiva 27.2.2004 prevede che ciascuna Regione identifichi, sul proprio territorio, adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari.

Le precipitazioni ed i livelli idrometrici rappresentano un indicatore fondamentale per l'attivazione del rischio idrogeologico ed idraulico.

Le soglie pluviometriche costituiscono una componente importante nel sistema di allerta.

Utilizzando un piano cartesiano (P,d), in cui P rappresenta la precipitazione cumulata e d la durata progressiva dell'evento meteorico, le soglie pluviometriche si rappresentano come una curva che delimita i possibili stati: al di sopra la precipitazione determina una situazione che si può considerare potenzialmente critica, al di sotto invece l'evento meteorico non ha le caratteristiche di intensità tali da innescare uno stato di allerta.

Sarebbe possibile individuare un gruppo di curve che definiscono una serie di stati a pericolosità crescente, ma ci si è limitati ad individuare un numero ridotto di livelli di pericolosità, al fine di semplificare l'organizzazione del Sistema di Allertamento.

La definizione delle soglie pluviometriche può essere sviluppata attraverso l'utilizzo di due tipologie di modelli:

- modelli empirici, basati su analisi statistiche volte all'individuazione di rapporti diretti tra le precipitazioni e gli inneschi di problematiche idrauliche ed idrogeologiche sul territorio, avvalendosi solo di valutazioni di tipo statistico e qualitativo per quanto riguarda le variabili ambientali;
- modelli deterministici, basati sull'utilizzo di modelli numerici in grado di fornire una valutazione delle condizioni di stabilità di un versante tramite l'analisi quantitativa delle variabili in gioco quali il bilancio idrologico, le altezze piezometriche e la ricarica delle falde, i dati geotecnici e morfometrici del versante.

Per la definizione delle soglie pluviometriche è stato utilizzato un modello di tipo a, quindi empirico. Un approccio empirico vede come parametro fondamentale la precipitazione cumulata (espressa in millimetri), in un dato intervallo di tempo (espresso in ore o giorni). Un approccio deterministico esteso alla scala regionale, allo stato risulta essere difficilmente applicabile, in quanto il modello matematico dovrebbe andare a definire nel dettaglio misure e grandezze a scala di versante, ed estenderlo alla scala regionale. Si inserirebbero così nel modello fattori altamente destabilizzanti.

Per la definizione delle soglie di criticità idrogeologica (soglie pluviometriche) si rimanda all'Appendice 8.

Per la definizione delle soglie di criticità idraulica (soglie idrometriche) si rimanda all'Appendice 11.

Per la definizione della criticità idrogeologica per temporali si fa riferimento a quei sistemi temporaleschi forti, ma localizzati, che possono determinare a livello locale, come ad esempio su un ambito comunale, situazioni di estrema pericolosità. Tali fenomeni hanno la caratteristica di essere di breve-media durata (1-3ore). I fenomeni temporaleschi, intrinsecamente caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica ed intensità determinano una valutazione assestante.

La Regione Molise, precursore sulla tematica insieme alla Regione Lombardia, ha emanato una propria direttiva. Con il presente documento, si effettua un upgrade della valutazione, condividendo l'opportunità e l'utilità di segnalare agli Enti locali fenomeni temporaleschi, distinguendoli da quelli dovuti a precipitazioni diffuse persistenti, in modo da consentire di mettere in atto delle misure specifiche, ad esempio contenute nei Piani Comunali di protezione civile. Le valutazioni che verranno inserite saranno da intendersi di tipo qualitativo ed affetti da considerevoli incertezze, in quanto precipitazioni associate ai temporali sono caratterizzate da variazioni di intensità rapide e notevoli, sia nello spazio che nel tempo. L'allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni. Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano l'allerta rossa per rischio idrogeologico.

Per la definizione delle soglie di criticità idrogeologica per temporali (soglie pluviometriche) si rimanda all'Appendice 8.

È importante sottolineare che l'occorrenza temporale e spaziale dei vari Scenari non è sempre prevedibile con gli attuali strumenti di previsione meteorologica e di modellistica idrogeologica.

Pertanto, non può essere escluso che possano verificarsi eventi senza che il Sistema di Allertamento sia stato in grado di prevederli. Questa incertezza è particolarmente rilevante nel caso di fenomeni, anche molto intensi, che si sviluppano in tempi brevi e in aree ristrette. In tal caso, infatti, l'intervallo temporale occorrente tra la manifestazione dei precursori e gli effetti al suolo può risultare troppo breve per consentire una efficace attivazione del Sistema di Allertamento.

Inoltre, per le ridotte scale spaziali in gioco, la stessa rete di monitoraggio idropluviometrica potrebbe non essere in grado di rilevare all'occorrenza di questo tipo di eventi. Il progressivo e sistematico potenziamento del Sistema di Allertamento tende, comunque, a ridurre sempre più eventualità di questo tipo, che devono essere in ogni caso considerate nella organizzazione e nella gestione dell'emergenza.

È altresì importante sottolineare che l'occupazione abusiva di aree golenali di pertinenza dei corsi d'acqua o di aree direttamente interessate da frane attive può comportare l'esposizione a rischi rilevanti, che non possono essere mitigati con il sistema di allertamento descritto in questo documento. Infatti, tali aree possono essere interessate da fenomeni di piena fluviale o da movimenti franosi anche in conseguenza di valori di precipitazione molto inferiori a quelli utilizzati nell'ambito del sistema di allertamento. In questi casi, pertanto, il sistema di allertamento non può fornire contributi utili alla salvaguardia della pubblica incolumità. Salvaguardia che, in siffatte circostanze, può essere ottenuta solo con il completo e definitivo allontanamento delle persone dalle aree a rischio, prescindendo da qualsiasi considerazione e valutazione circa le piogge previste o in atto.

La Regione Molise ha definito altresì altre tipologie di scenari o di fenomeni, oltre a quelli indicati dal DPC, ne ha stabilito la corrispondenza con i livelli di allerta e ne ha adottato la medesima scala. Nel dettaglio, le altre tipologie di scenari sono i seguenti:

- Neve, Neve a bassa quota
- Valanghe
- Vento
- Moto ondoso
- Ondate di calore*
- Incendi Boschivi

*allertamento sperimentale

NEVE E NEVE A BASSA QUOTA

La neve a bassa quota e il ghiaccio sono fenomeni che caratterizzano la stagione invernale e che possono causare, tra gli effetti principali, problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve, interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc.) per danni alle linee aeree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve, isolamento temporaneo di frazioni, case sparse, interi Comuni, cedimenti delle coperture di edifici e capannoni, danni alle coltivazioni.

Il Sistema di Allertamento nel caso di rischio neve/ghiaccio prevede la diffusione da parte del Centro Funzionale del Molise di un Avviso di Allerta, con previsione di neve, neve a bassa quota, ghiaccio.

I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, orografica e amministrativa. Perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a differenza della pioggia, non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato solido, rimane al suolo nell'area in cui è precipitata. Il regime delle precipitazioni nevose non differisce pertanto in modo rilevante da quello che caratterizza le piogge per il rischio idrogeologico ed idraulico e, anche queste zone omogenee, per cui si utilizzano le zone meteo climatiche per il rischio idrogeologico ed idraulico, definite partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteo climatico.

L'indicatore utilizzato è l'accumulo medio di neve al suolo in cm, nell'arco di 24 ore, che raggruppa Comuni con quota prevalente (soprattutto della viabilità urbana) appartenente ad una delle tre classi (Figura 2):

- Pianura/Fascia costiera – (P): quota inferiore ai 200 m slmm.
- Collina – (C): quota compresa tra 200 e 800 m slmm.
- Montagna – (M): quota superiore a 800 m slmm

Figura 2 Classi altimetriche

La valutazione della criticità connessa a nevicate non viene condotta da aprile a novembre, quando il codice colore corrispondente sul documento di previsione sarà indicato automaticamente in grigio, salvo situazioni particolari di precipitazioni nevose in fascia P e C fuori stagione invernale.

La valutazione della criticità per neve in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al rosso, con soglie di accumulo di neve al suolo crescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti al suolo e danni sul territorio, riassunti nella Tabella 6.

Tabella 6 Valori soglia, effetti e danni da precipitazioni nevose

CODICE COLORE	SOGLIE (cm accumulo/h24)	SCENARIO DI EVENTO	EFFETTI E DANNI
VERDE	P: < 5 cm C: < 10 cm M: < 30 cm	Nevicata deboli o intermittenti. Pioggia mista a neve con accumulo poco probabile.	Non prevedibili, non si escludono locali problemi alla viabilità.
GIALLO	P: 5-15 cm C: 10-30 cm M: 30-50 cm	Nevicata da deboli fino a moderate, incluse le situazioni di forte incertezza sul profilo termico (neve bagnata in pianura).	Possibili disagi alla circolazione dei veicoli con locali rallentamenti o parziali interruzioni della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario. Possibili fenomeni di rottura e caduta di rami. Possibili locali interruzioni dell'erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).
ARANCIONE	P: 15-30 cm C: 30-60 cm M: 50-80 cm	Nevicata di intensità moderata e/o prolungate nel tempo. Alta probabilità di profilo termico previsto sotto zero fino in pianura.	Probabili disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi rallentamenti o interruzioni parziali o totali della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario. Probabili fenomeni di rottura e caduta di rami. Possibili interruzioni anche prolungate dell'erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).
ROSSO	P: > 30 cm C: > 60 cm M: > 80 cm	Nevicata molto intense, abbondanti con alta probabilità di durata prossima alle 24h. Profilo termico sensibilmente sotto lo zero.	Gravi disagi alla circolazione stradale con limitazioni o interruzioni parziali o totali della viabilità e possibile isolamento di frazioni o case sparse. Gravi disagi al trasporto pubblico, ferroviario ed aereo. Diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami. Possibili prolungate e/o diffuse interruzioni dell'erogazione dei servizi

			essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). Possibili danni a immobili o strutture vulnerabili.
--	--	--	---

Tabella 7 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta	
	Emissione Avviso	Attivazione H24 CFD/SOR
Nessuna	No	No
Gialla	Si	Si
Arancione	Si	Si
Rosso	Si	Si

VALANGHE

La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente nel manto nevoso.

I fattori che favoriscono il distacco di valanghe sono essenzialmente: la pendenza del versante, la quantità e qualità del manto nevoso, le sollecitazioni esterne e il sovraccarico, le condizioni meteo.

Gli scenari di evento sono dovuti al coinvolgimento di persone civili e strutture (impianti e piste da sci), infrastrutture viarie e reti tecnologiche dei servizi essenziali sui territori esposti.

A seguito di un evento valanghivo può, inoltre, verificarsi l'interruzione di pubblici servizi, l'isolamento di centri abitati, il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In ambito nazionale e regionale, il Servizio METEOMONT del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emette quotidianamente un Bollettino Meteo Nivologico pubblicato online sul sito <http://www.meteomont.gov.it/> dove viene riportata un'informativa sul pericolo valanghe realizzato ogni giorno in base alle informazioni meteorologiche in atto e previste ed ai rilievi effettuati dal Meteomont e dal Comando Truppe Alpine dell'Esercito.

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea (EAWS) che si riporta di seguito (Tabella 8):

- 1 debole;
- 2 moderato;
- 3 marcato;
- 4 forte;
- 5 molto forte.

La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica.

I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio valanghe sono principalmente di natura meteorologica ed orografica. Pur partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteorologico queste aree omogenee sono differenti da quelle che caratterizzano il rischio idrogeologico ed idraulico. Per il rischio valanghe assume rilevanza la provenienza delle precipitazioni e conseguentemente l'esposizione dei versanti, il regime dei venti, l'acclività dei versanti, la storia delle precedenti condizioni ed altre ancora.

Inoltre per la valutazione del Pericolo valanghe, in virtù del protocollo d'intesa con l'ex Corpo Forestale dello Stato – Servizio Meteomont, oggi Carabinieri Forestali – Servizio Meteomont, si assumono le valutazioni effettuate dallo stesso Servizio Meteomont; per tanto le zone d'allerta corrispondono alle aree del Bollettino Meteomont (Appennino Molisano).

In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: nessuna, ordinaria, moderata, elevata.

Qualora non vengano rese disponibili le valutazioni Meteomont entro le ore 14, il Bollettino di vigilanza conterrà un rimando alla pagina web del “Bollettino Valanghe Meteomont”.

La valutazione del pericolo e l'eventuale emissione di un Avviso di Allerta per pericolo valanghe secondo la matrice di seguito riportata avverrà solo dopo la pubblicazione del “Bollettino Valanghe” da parte del Meteomont.

Il Pericolo valanghe è conseguente a nevicate anche di debole intensità; particolari condizioni meteorologiche possono incidere sul livello di tale rischio, che può attivarsi, per condizioni meteorologiche predisponenti, anche a distanza dal momento in cui è nevicato.

A livello nazionale, per le Regioni che non hanno ancora un servizio di rilievo e previsione del pericolo valanghe, non è prevista una matrice di trasposizione fra grado di pericolo e livello di allerta.

In prima analisi viene riportata di seguito la corrispondenza tra codici del livello di allerta, valori della scala di pericolo unificata europea, livelli di criticità emissione Avvisi di Allerta per Pericolo Valanghe da parte del CFD/SOR (Tabella 8).

Tabella 8 Criticità da valanghe e prodotti CFD/SOR

SCALA DI PERICOLO UNIFICATA EUROPEA		Livello Criticità	Livello di Allerta	Avviso di Allerta
Codifica Europea		Cod. criticità	Cod. Allerta	Emissione
Assente	--	Nessuna	Nessuna	No
Codice 1 - debole				
Codice 2 - moderato		Ordinaria	Giallo	No
Codice 3 - marcato				
Codice 4 - forte		Moderata	Arancione	Si
Codice 5 – molto forte		Elevata	Rosso	Si

Tabella 9 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta	Attivazione H24 CFD/SOR
	Emissione Avviso	
Nessuna	No	No
Gialla	No	No
Arancione	Si	Si
Rosso	Si	Si

Le valanghe sono la manifestazione più classica dell'instabilità del manto nevoso. In questo contesto non interessa fornire valutazioni dettagliate, come distinguere le valanghe di neve polverosa, tipiche del periodo invernale, da quelle di neve bagnata, tipiche del periodo primaverile con le conseguenti distinzioni degli scenari di rischio.

Le Regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe (Fonte: DPC, AINEVA – 2010 – “Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo”):

- livello 1: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti;
- livello 2: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, interessando un numero contenuto di ambiti territoriali. In essi, potranno verificarsi situazioni di criticità per valanga anche rilevanti e complesse, ma limitate a specifici contesti geografici;
- livello 3: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificare situazioni significative e generalizzate di criticità per valanga sia relative al territorio aperto sia riferite ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici.

La Regione Molise può essere inserita nelle regioni del livello 2, non rappresentando uno dei rischi di maggior rilievo, se ci si basa sul numero dei comuni in cui si sono verificati storicamente degli eventi valanghivi, ma la cui tematica andrebbe maggiormente attenzionata.

VENTO

Per la definizione dei valori di soglia si fa riferimento allo schema proposto dal CNMCA (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica), basato sull'intensità del vento, classificata secondo la scala Beaufort in dodici categorie descritte nella Tabella 10.

Tabella 10 Scala Beaufort della velocità del vento

GRADO	COD.	DESCRIZIONE	VELOCITÀ (nodi)	VELOCITÀ (km/h)
0	B0	Calma	0 - 1	0 - 1
1	B1	Bava di vento	1 - 3	1 - 5
2	B2	Brezza leggera	4 - 6	6 - 11
3	B3	Brezza	7 - 10	12 - 19
4	B4	Brezza vivace	11 - 16	20 - 28
5	B5	Brezza tesa	17 - 21	29 - 38
6	B6	Vento fresco	22 - 27	39 - 49
7	B7	Vento forte	28 - 33	50 - 61
8	B8	Burrasca moderata	34 - 40	62 - 74
9	B9	Burrasca forte	41 - 47	75 - 88
10	B10	Tempesta	48 - 55	89 - 102
11	B11	Fortunale	56 - 63	103 - 117
12	B12	Uragano	> 64	> 118

La valutazione della criticità per vento in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al rosso, con soglie di intensità di vento crescente, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni sul territorio, sintetizzati nella Tabella 11.

Si sottolinea che, poiché gli effetti delle raffiche e del vento dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio colpito, il codice colore esprime un impatto "standard", relativo a condizioni medie di vulnerabilità.

Tabella 11 Valori soglia, effetti e danni da vento

CODICE COLORE	SOGLIE Nodi Gradi Beaufort	SCENARIO DI EVENTO	EFFETTI E DANNI
VERDE	< 27 nodi < B 6	Calma di vento – Brezza – Vento fresco	Non si escludono eventuali danni localizzati non prevedibili.
GIALLO	> 27 nodi < 40 nodi (B 8)	Vento forte con possibili raffiche Burrasca moderata	<p>Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).</p> <p>Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume.</p> <p>Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.</p> <p>Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree.</p>
ARANCIONE	> 41 nodi < 56 nodi (B 9 - B 10)	Vento molto forte con associate raffiche Burrasca forte - Tempesta	<p>Possibili danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, comignoli, antenne), alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi industriali, centri commerciali) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).</p> <p>Possibili limitazioni o interruzioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà di circolazione per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume.</p> <p>Possibili cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.</p> <p>Probabili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree.</p> <p>Possibili interruzioni (anche pianificate) del funzionamento degli impianti di risalita nei comprensori delle località sciistiche.</p>

ROSSO	>56 nodi	Vento molto forte e di tempesta con associate raffiche e possibili trombe d'aria	<p>Gravi danni e/o crolli delle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, comignoli, antenne), gravi danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e simili), agli immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi industriali, centri commerciali), agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e simili e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).</p> <p>Probabili limitazioni o interruzioni anche prolungate della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e gravi disagi alla circolazione soprattutto per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume.</p> <p>Diffuse cadute di rami e/o alberi anche di alto fusto, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.</p> <p>Probabili sospensioni anche prolungate dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree.</p> <p>Probabili interruzioni (anche pianificate) del funzionamento degli impianti di risalita nei comprensori delle località sciistiche.</p> <p>Gravi disagi per le attività che si svolgono in mare e per il funzionamento delle infrastrutture portuali che può risultare limitato o interrotto.</p> <p>Possibili limitazioni o interruzioni del funzionamento delle infrastrutture ferroviarie o aeroportuali.</p> <p>In caso di trombe d'aria:</p> <p>Parziali o totali scoperchiamenti delle coperture degli edifici abitativi e produttivi e interessamento delle linee e infrastrutture elettriche e telefoniche e conseguenti black-out anche prolungati.</p> <p>Possibili sradicamenti di alberi.</p> <p>Gravi danni e pericolo per la sicurezza delle persone per la presenza di detriti e di materiale sollevato in aria e in ricaduta, a volte anche di grande dimensione come cassonetti, veicoli, rotoballe, lamiere, tegole, cartelli stradali, cartelloni pubblicitari, container, ombrelloni, lettini sdraio e altro (tutti gli oggetti e i detriti sollevati in aria da una tromba d'aria non solo ricadono in verticale ma vengono trasportati anche in orizzontale a velocità notevolissime).</p>
-------	----------	--	--

Sul territorio regionale le condizioni di vento forte si determinano con presenza di tramontana dai quadranti nord-orientali e scirocco da quelli sud-orientali, lievemente più attenuata la presenza del maestra dei quadranti sud-occidentali. Tali situazioni

risentono della interazione orografica delle correnti con il Massiccio del Matese e con le aree poco elevate e rugose della zona costiera.

I fenomeni descritti non comprendono le raffiche di vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali. Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte, sono in un numero inferiore poiché accorpate per similitudine di effetti, infatti si ha l’area della costa molisana separata da tutte le altre.

Tabella 12 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta	Attivazione H24 CFD/SOR
	Emissione Avviso	
Nessuna	No	No
Gialla	Si	No
Arancione	Si	Si
Rosso	Si	Si

MOTO ONDOSO

Nel sistema di allertamento regionale vengono valutate le condizioni di moto ondoso previsto al largo, che creano criticità per la navigazione sui tratti di mare aperto regionale, prospicienti la zona di allerta C – Litoranea.

Per la definizione dei valori di soglia si fa riferimento alla Scala Douglas (Tabella 13), utilizzata in navigazione per classificare l'altezza delle onde, illustrata nella tabella seguente.

Tabella 13 Scala Douglas dello Stato del Mare

GRADO	Cod.	DESCRIZIONE	ALTEZZA SIGNIFICATIVA ONDE (m)
0	D0	Calmo	-
1	D1	Quasi calmo	0.00 – 0.10
2	D2	Poco mosso	0.10 – 0.50
3	D3	Mosso	0.50 – 1.25
4	D4	Molto mosso	1.25 – 2.50
5	D5	Agitato	2.50 – 4.00
6	D6	Molto agitato	4.00 – 6.00
7	D7	Grosso	6.00 – 9.00
8	D8	Molto grosso	9.00 – 14.00
9	D9	Tempestoso	> 14.00

La valutazione in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al rosso, con soglie di altezza dell'onda crescente, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni sul territorio ed alle attività in mare, sintetizzati nella Tabella 14.

Tabella 14 Valori soglia, effetti e danni da moto ondoso

CODICE COLORE	SOGLIE (Altezza Onda)	SCENARIO DI EVENTO	EFFETTI E DANNI
VERDE	< 1,25 m <D3	Mare calmo, poco mosso o mosso	Non si escludono eventuali danni localizzati non prevedibili
GIALLO	> 1,25 m < 2,50 m >D3 ; <D4	Mare molto mosso	Disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche
ARANCIONE	> 2,50 m <4 m D5	Mare agitato	Pericolo per la balneazione e le attività che si svolgono in mare. Possibili danni lungo le coste esposte e nei porti a imbarcazioni e strutture provvisorie.

ROSSO	> 4 m > D6	Mare molto agitato, grosso o molto grosso	Elevato pericolo per la balneazione e le attività che si svolgono in mare; danni anche ingenti lungo le coste e nei porti a imbarcazioni e strutture provvisorie.
-------	---------------	---	---

Tabella 15 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta	
	Emissione Avviso	Attività H24 CFD/SOR
Nessuna	No	No
Gialla	Si	No
Arancione	Si	Si
Rosso	Si	Si

INCENDI BOSCHIVI

Il Molise è una regione fortemente vulnerabile agli incendi boschivi, specie nel periodo estivo caratterizzato da un severo regime di incendi estivi, dovuto alle elevate temperature ed alle prolungate assenze di precipitazione. Gli incendi non rappresentano una minaccia limitata alle aree boscate, ma spesso interessano anche le aree agricole e le zone di interfaccia urbano forestale. Tra gli elementi specifici di rischio del territorio Regionale è possibile individuare i seguenti:

- aree protette per la conservazione della natura, ove il ruolo del fuoco non è integralmente accettabile e per le quali la difesa antincendi è differente da quella attuata nel resto del territorio, data l'importanza sia delle realtà da proteggere sia della necessità di adottare interventi di prevenzione ed estinzione particolarmente rispettosi dell'ambiente;
- insediamenti abitativi accorpati, che confinano direttamente con il bosco, e case sparse frammiste alla vegetazione boscata, per i quali le condizioni di estinzione sono più difficili poiché l'incendio, specialmente se intenso, tende a circondarli; inoltre, di solito la viabilità è meno sviluppata di quella degli insediamenti più vasti, e quindi l'uso di mezzi di estinzione pesanti risulta meno agevole.

Per tali motivi, diventa fondamentale programmare azioni afferenti sia alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza del rischio che insiste sul territorio, sia alla fase della prevenzione, intesa come attività destinata alla mitigazione del rischio stesso.

Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all'innescio ed alla propagazione degli incendi boschivi hanno trovato piena collocazione all'interno del sistema di allertamento nazionale.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 e delle più ampie competenze di protezione civile previste dal Dlgs 1/2018, il Dipartimento della Protezione Civile dal 2003 ha sviluppato un proprio sistema previsionale RIS.I.CO. (RISchio Incendi e COordinamento), costantemente mantenuto operativo sia dal punto di vista tecnico che scientifico dalla Fondazione CIMA, Centro di competenza nazionale per il rischio idrogeologico e da incendi boschivi. Tale sistema, integrato con ulteriori valutazioni soggettive del previsore sulle condizioni meteorologiche stimate e sulla distribuzione e tipologia di eventi in atto sul territorio, consente l'emissione del Bollettino di Previsione Nazionale Incendi Boschivi (Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/07/2011), a supporto delle attività della flotta aerea antincendio di Stato, coordinata dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) dello stesso Dipartimento. Tali previsioni forniscono indicazioni a scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all'innescio, nonché su un arco temporale utile per le successive 24 ore ed in tendenza per le successive 48 ore. Per condividere gli strumenti previsionali predisposti dal Dipartimento della Protezione Civile sugli incendi boschivi, dal maggio 2011 questi sono stati resi disponibili ai Centri funzionali decentrati, tramite l'accesso al sistema DEWETRA su cui è funzionante il sistema RIS.I.CO., che rappresenta ormai un valido strumento informativo anche per la gestione dei sistemi regionali AIB e di protezione civile. Il Bollettino di Sintesi del Rischio Incendi a livello regionale è uno dei prodotti stagionali del Centro Funzionale Decentrato del Molise, ha frequenza giornaliera e viene inserito nel Bollettino di Vigilanza regionale. Nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, il Centro Funzionale del Molise svolge un servizio di previsione della suscettibilità all'innescio degli incendi boschivi valutata sulle 5 zone di allerta (Figura 3 Zone di allerta per incendi boschivi), analizzando l'indice di pericolo aggregato (National WildfireRisk Index-2015), definito sulla base delle principali grandezze che caratterizzano la pericolosità potenziale associata all'innescio e alla successiva propagazione di un fuoco: l'umidità dei combustibili morti fini e la velocità del vento.

Figura 3 Zone di allerta per incendi boschivi

L'indice di pericolo è ottenuto dall'aggregazione spaziale e temporale dell'indice meteorologico (FireWeather Index). L'indice meteorologico è rappresentato da classi di pericolo definite sulla base di valori soglia, ottenuti in seguito ad una fase di validazione basata sul confronto fra il valore dell'indice e le caratteristiche fisiche di una serie storica di incendi occorsi.

A livello nazionale, non è prevista una matrice di trasposizione fra grado di rischio e livello di allerta. In prima analisi viene riportata di seguito la corrispondenza tra codici del livello di allerta e livelli di criticità.

Di seguito si riporta una tabella comparativa fra i codici del Modello Risiko, elaborato con l'indice di Pericolo Aggregato - National WildfireRisk Index-2015 ed i codici di allerta del Sistema Regionale.

Tabella 16 Livello di criticità per incendi boschivi

Modello Risiko	Livello di Criticità	Livello di Allerta	Avviso di Allerta
Cod. Colore Risiko	Cod. Criticità	Cod. Colore Allerta	Emissione
Molto basso	Nessuna	Nessuna	No
Basso			
Medio basso			
Medio	Ordinaria	Giallo	No
Medio alto	Moderata	Arancione	No
Alto			
Elevato	Elevata	Rosso	Si

Il rischio Incendi boschivi rappresenta un fenomeno stagionale. Per tale motivazione, nel Bollettino di sintesi delle criticità verrà inserita tale tipologia criticità in concomitanza del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi.

L'operatività del CFD e della SOR è stabilita nel periodo di massima pericolosità dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, a prescindere dal livello di allerta e della relativa fase.

Tabella 17 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta Emissione Avviso
Nessuna	No
Gialla	No
Arancione	No
Rosso	Si

ONDATE DI CALORE

Premesso che la valutazione delle ondate di calore ed i relativi effetti sono valutati su aspetti non solo di natura meteorologica, ma anche di natura sanitaria, l'inserimento nel sistema di allertamento multi rischio rappresenta una sperimentazione funzionale all'attivazione di procedure di allerta per evidenziare tale fenomenologia d'evento.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica area e non è quindi possibile definire una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini. Oltre ai valori di temperatura e di umidità relativa, le ondate di calore sono definite dalla loro durata: nei periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati con gli stessi parametri meteoroclimatici. Condizioni di caldo eccessivo causano problemi alla salute nel momento in cui alterano il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente infatti il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo può non essere sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali. Sulle capacità di termoregolazione di un individuo influiscono vari fattori quali l'età, le condizioni di salute e l'assunzione di farmaci. Conseguentemente si individuano, quali soggetti maggiormente a rischio, le persone anziane o non autosufficienti, i neonati e i bambini, le persone che assumono regolarmente farmaci e più in generale chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un sistema nazionale di sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Tale sistema è coordinato, per gli aspetti tecnici, dal Dipartimento di Epidemiologia della Asl, individuato come Centro di Competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il compito di questo sistema nazionale di sorveglianza è prevedere le ondate di calore al fine di ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Il CFD sulla base dei modelli previsionali disponibili, fornisce la valutazione bioclimatica del territorio regionale in funzione dell'indice di Thom "Discomfort Index" (DI) che è considerato uno dei migliori indici di stima della temperatura effettiva. Quest'ultima tiene conto della temperatura di bulbo umido e della temperatura di bulbo asciutto di posti ombreggiati e protetti dal vento. È un indice adatto a descrivere condizioni di disagio durante la stagione calda ed è sensibile in un intervallo termico compreso tra 21°C e 47°C. Al di fuori di tale intervallo, anche al variare dell'umidità relativa, l'indice attribuisce sempre la condizione fisiologica alle classi estreme. La valutazione viene fatta sulle tre aree meteo climatiche, ha frequenza giornaliera e viene inserito nel Bollettino di Vigilanza regionale. Il disagio viene aumentato al livello più estremo quando persistono condizioni sfavorevoli per tre o più giorni consecutivi.

A livello nazionale, non è prevista una matrice di trasposizione fra l'Indice Bioclimatico ed livello di allerta. In prima analisi viene riportata di seguito tale corrispondenza (Tabella 18) ed i valori soglia legati agli scenari d'evento, effetti e danni (Tabella 19).

Tabella 18 Livello di criticità per ondate di calore

Indice di Thom	Disagio Bioclimatico	Livello di Criticità	Livello di Allerta	Avviso di Allerta
Soglie	Livello	Criticità	Allerta	Emissione
$T \leq 21^\circ$	0	Nessuna	Nessuna	No
$21 < T < 24$	1	Ordinaria	Giallo	No
$24 < T < 28$ o almeno 3 giorni consecutivi con $T \geq 24$; $T < 28$	2	Moderata	Arancione	No
$T > 28$ o almeno 3 giorni consecutivi con $T = 28$	3	Elevata	Rosso	SI

Tabella 19 Valori soglia, effetti e danni da ondate di calore

CODICE COLORE	SCENARIO DI EVENTO	EFFETTI E DANNI
VERDE	Assenza di fenomeni significativi prevedibili.	Non si escludono eventuali danni localizzati non prevedibili.
GIALLO	Temperature e umidità relativa medio-alte, con percezione di debole disagio bioclimatico.	Limitate conseguenze sulle condizioni di salute delle persone più vulnerabili.
ARANCIONE	Temperature e umidità relativa alte prolungate su più giorni, associate alla percezione di disagio bioclimatico.	Colpi di calore e disidratazione in seguito ad elevate esposizioni al sole e/o attività fisica.
ROSSO	Temperature ed umidità relative elevate e persistenti, associate alla percezione di forte disagio bioclimatico.	Gravi conseguenze sulle condizioni di salute delle persone più vulnerabili.

Le Ondate di calore estivo rappresentano un fenomeno stagionale. Per tale motivazione, nel Bollettino di sintesi delle criticità verrà inserita tale tipologia criticità in concomitanza del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi.

Tabella 20 Livello di Allerta e Prodotti CFD

Livello di Allerta	Avviso di Allerta Emissione Avviso
Nessuna	No
Gialla	No
Arancione	No
Rosso	Si

LE STRUTTURE COINVOLTE NEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Di seguito sono riportate le figura coinvolte nel sistema di allertamento con l'indicazione dei relativi ruoli e compiti.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo di tutte le attività connesse al Sistema di Allertamento.

Su indicazione del CFD e proposta del Dirigente del Servizio di Protezione Civile, il Presidente e la Giunta Regionale deliberano in merito ai seguenti argomenti:

- eventuali modifiche del Sistema di Allertamento;
- eventuali modifiche delle Zone di Allerta
- eventuali modifiche e integrazioni degli Scenari di Rischio
- eventuali modifiche dei valori soglia
- previa idonea sperimentazione, inserimento nel Sistema di Allertamento di modelli di tipo empirico (a) o deterministici (b) diversi da quelli adottati all'atto dell'approvazione del presente documento.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente del Servizio di Protezione Civile è il responsabile delegato del funzionamento del Sistema di Allertamento.

Oltre a svolgere i compiti previsti dall'Ordinamento regionale vigente, il Dirigente:

- svolge i seguenti compiti:
 - per le questioni attinenti il Sistema di Allertamento, mantiene i collegamenti con:
 - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
 - Prefetture di Campobasso ed Isernia
 - Province di Campobasso ed Isernia
 - Comuni del Molise
 - Altri Enti che collaborano al Sistema di Allertamento
 - propone alla Giunta Regionale:
 - eventuali modifiche del Sistema di Allertamento;
 - eventuali modifiche delle Zone di Allerta;
 - eventuali modifiche e integrazioni degli Scenari di Rischio;
 - eventuali modifiche dei valori soglia;

- eventuale proposta di autonomia meteo e relativo servizio;
- previa idonea sperimentazione, inserimento nel Sistema di Allertamento di modelli di tipo empirico (a) o deterministici (b) diversi da quelli adottati all'atto dell'approvazione del presente documento;
- le intese che definiscono gli scambi di flussi informativi con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con le Regioni Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale;
- attiva i Livelli di Allerta in base agli Avvisi di Criticità emessi dal CFD e provvede a emanare un Avviso di Allerta;
- attiva l'opportuna Fase operativa (e invia i relativi Messaggi) anche in assenza di Avviso di Criticità, allorché gli perviene, da qualsiasi fonte, la segnalazione di fenomeni idrogeologici imminenti o in atto;
- cura la necessaria e tempestiva informazione al DPC, alle Prefetture, alle Province, ai Comuni e agli altri soggetti interessati su tutte le variazioni introdotte nel tempo nel Sistema di Allertamento;
- mantiene, attraverso i propri uffici l'elenco aggiornato dei piani comunali di emergenza e l'organizzazione dei Presidi Territoriali;
- Effettua per il tramite del CFD e/o SOR le comunicazioni sulle allerta agli Organi di stampa;
- predisporre l'assegnazione degli operatori al Centro Funzionale e Sala operativa.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRO FUNZIONALE

Il Responsabile dell'Ufficio Centro Funzionale, oltre a svolgere i compiti previsti dalla Direttiva Nazionale, dall'ordinamento regionale vigente, nonché effettuare le attività descritte nei vari capitoli del documento, svolge i seguenti compiti:

- predisporre le Linee Guida per la sperimentazione di nuovi modelli;
- predisporre una relazione annuale sulle attività del Centro Funzionale, con l'indicazione delle risorse economiche utilizzate e quelle necessarie al mantenimento in operatività del Centro stesso da trasmettere al Direttore del Servizio;
- propone al Dirigente del Servizio l'inserimento dei modelli di livello superiore nel Sistema di Allertamento, al termine del periodo di sperimentazione;
- identifica, per ciascuno dei modelli adottati, la corrispondenza tra i risultati dei modelli e i diversi Livelli di Allerta stabilendo, in particolare, per quale valore o combinazione di valori forniti da ciascun modello è necessario attivare l'uno o l'altro dei possibili Livelli;
- assicura che all'aumentare del Livello di Allerta sia immediatamente rinforzato il livello di operatività del Centro Funzionale secondo schemi predefiniti (Procedure Interne);
- verifica l'emissione del Bollettino di Vigilanza e degli eventuali Avvisi di Criticità.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO SALA OPERATIVA

Il Responsabile dell'Ufficio Sala Operativa ed Emergenze, oltre a svolgere i compiti previsti dalle Direttive Nazionali in materia, dall'ordinamento regionale vigente, nonché effettuare le attività descritte nei vari capitoli del documento, svolge i seguenti compiti:

- predispone l'organizzazione funzionale della Sala Operativa;
- predispone una relazione annuale sulle attività della Sala Operativa Regionale, con l'indicazione delle risorse economiche utilizzate e quelle necessarie al mantenimento in operatività della struttura da trasmettere al Direttore del Servizio;
- assicura che all'aumentare del Livello di Criticità sia immediatamente rinforzato il livello di operatività del Sala Operativa secondo schemi predefiniti (Procedure Interne);
- cura l'elaborazione degli Avvisi di Allerta e l'attivazione delle Fasi;
- verifica l'avvenuta notifica del Bollettino di Vigilanza e degli Avvisi di Allerta.

PERSONALE DI CENTRO FUNZIONALE E DI SALA OPERATIVA

Tutte le attività direttamente ed indirettamente collegate al sistema di allertamento regionale multi rischio sono svolte dal personale operante negli uffici "Centro Funzionale Decentrato" e "Sala Operativa ed Emergenze".

Come stabilito dal Dlgs 1/2018, art. 6, c.1 lett. d, le attività di presidio del Centro Funzionale e di Sala Operativa sono svolte da personale adeguato e munito di specifiche professionalità.

Inoltre, come stabilito dal Dlgs 1/2018, art. 46, le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

PRESIDI TERRITORIALI

Le attività di sorveglianza e monitoraggio strumentale, sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul territorio attraverso Presidi Territoriali, parti integranti del Sistema di Allertamento, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell'evento e darne comunicazione al Centro Funzionale ed alla Sala Operativa.

In particolare i Presidi territoriali sono chiamati a:

- effettuare attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di frana e/o di inondazione;
- osservare, durante le fasi di Allerta, l'evoluzione dei fenomeni in corso.

Il Presidio è identificato con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale di protezione civile, se attivate o con tecnici all'uopo individuati e formati, come previsto dal Dlgs 1/2018, art. 6, c.1 lett. d.

Il Presidio Territoriale viene allertato ed attivato dalla SOR, di norma sono allertati con la dichiarazione della fase di Attenzione, ma possono essere allertati anche in mancanza di essa, con livelli più bassi, qualora la previsione di criticità (sottostima degli eventi previsti) ed i precursori puntuali o areali abbiano superato i valori di soglia di riferimento (sottostima degli eventi previsti).

I Presidi, al fine di avviare tutte le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, attraverso l'osservazione a vista, devono essere attivati.

PREFETTURE

I compiti delle Prefetture all'interno del Sistema di Allertamento Multi Rischio regionale saranno definiti d'intesa tra il Dirigente Responsabile del Servizio e i Prefetti delle Province di Campobasso ed Isernia (attualmente attivo il Documento d'intesa tra Prefetture di Campobasso e Isernia ed il Servizio per la Protezione Civile Regionale del 25.11.2010).

È, comunque, compito delle Prefetture al ricevimento dei messaggi di Allerta attuare quanto previsto dai propri Piani di emergenza. Inoltre su specifica richiesta, previa valutazione tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio o di un suo delegato, coadiuvare le attività di informazione e prevenzione poste in essere dalla Regione Molise.

PROVINCE

I compiti delle Province all'interno del Sistema di Allertamento Multi Rischio regionale possono essere definiti d'intesa tra il Dirigente Responsabile del Servizio, i Prefetti ed i Presidenti delle Province di Campobasso ed Isernia.

È, comunque, compito delle Province al ricevimento dei messaggi di Allerta attuare quanto previsto dai propri Piani di emergenza provinciali.

SERVIZI TECNICI REGIONALI ED ENTI DEL SISTEMA MOLISE

I Servizi Tecnici Regionali e gli Enti del Sistema Molise assicurano la direzione unitaria e il coordinamento delle attività regionali di protezione civile di emergenza, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 10/2000, collaborando anche al miglioramento continuo del Sistema di Allertamento e trasferendo tutte le informazioni utili all'individuazione delle possibili evoluzioni delle condizioni ambientali per le quali risulti necessario modificare, anche solo localmente, i valori di soglia dei precursori e degli indicatori di evento idropluviometrici, o più in generale delle forzanti meteorologiche, ivi comprese le pianificazioni territoriali (PAI, CLPV, ecc.).

Tutti i dati andranno inviati al Centro Funzionale, che ne curerà la gestione.

Sarà possibile stabilire uno scambio dati tra il Centro Funzionale e tali Servizi Tecnici attraverso la stipula di apposite convenzioni, alcune delle quali già in essere.

COMUNI, ENTI, GESTORI DI SERVIZI ESSENZIALI E STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

È compito dei Comuni, degli enti, dei gestori dei servizi essenziali e delle strutture operative di protezione civile, destinatari dei prodotti del CFD e della SOR, al ricevimento dei messaggi di Allerta, attuare quanto previsto dai propri Piani di emergenza o sicurezza. Per tutte le Allerta, tuttavia, il Sindaco ha facoltà di attivare una Fase Operativa, in autonomia decisionale e sulla base di proprie valutazioni di opportunità, comunque tenendo conto del livello minimo di operatività di cui alle Tabella 21, Tabella 22 e Tabella 23. In altri termini, non sussiste automatismo (corrispondenza univoca) fra stato di attivazione regionale e decisione/azione comunale, che dipende sempre e comunque dalla valutazione/osservazione in locale degli effetti al suolo.

La Regione attiva specifici protocolli operativi con i gestori di servizi essenziali e con le strutture operative per la gestione delle emergenze, al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività regionali di protezione civile.

MODELLO D'INTERVENTO

In questa sezione del documento vengono descritti ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio meteo, idrogeologico ed idraulico per il territorio regionale.

Il modello di intervento definisce i soggetti interessati e le attività da svolgere nei diversi fasi di allerta previste nelle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico, assicurate dalla Regione Molise ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 112/98, con il quale sono state individuate e trasferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni, in precedenza di competenza statale, relative alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché quelle connesse alla adozione a totale proprio carico degli interventi di emergenza di tipo b di cui all'art. 7 del Dlgs 1/2018 e al concorso alle emergenze di tipo c dello stesso art. 7 del citato Dlgs 1/2018.

La risposta del sistema regionale di protezione civile si attua attraverso 3 fasi operative (ATTENZIONE, PREALLARME ed ALLARME) attivate dal Servizio in relazione ai livelli di allerta dichiarati dalla SOR sulla base dell'Avviso di Criticità del CFD.

Prodotti			Livelli Minimi di Attivazione Avviso di Allerta (x) Tipologie Criticità	Nessuna		Attenzione		PreAllarme		Allarme	
Emesso da	Notificato a	Codice Prodotto		Nessuna	Presidio H24 CFD/SOR	Allerta Gialla	Presidio H24 CFD/SOR	Allerta Arancione	Presidio H24 CFD/SOR	Allerta Rossa	Presidio H24 CFD/SOR
CFD	App 1	BVR	Tutte	x	no	x	si	x	si	x	si
CFD SOR	App 2 App 3	AvvCri AvvAll	Idrogeologica	--	no	x	si	x	si	x	si
			Idraulica	--	no	x	si	x	si	x	si
			Temporal	--	no	x	si	x	si	x	si
			Neve	--	no	x	si	x	si	x	si
			Valanghe	--	no	--	no	x	si	x	si
			Vento	--	no	--	no	x	si	x	si
			Incendi Boschivi	--	no	--	si	--	si	x	si
			Ondate Calore	--	no	--	no	--	no	x	si
Moto Ondoso	--	no	--	no	x	si	x	si			

Con criticità prevista nulla per tutte le tipologie di criticità analizzate, non si ha l'emissione di un documento di Allerta (--). In tale circostanza verrà svolta l'ordinaria attività, con l'emissione del solo Bollettino di Vigilanza. Tale circostanza di si verifica anche per alcune criticità con soglie superiori all'Allerta gialla e non inserite nelle Indicazioni operative del CDPC del 16.2.2016 (es. incendi boschivi, ondate di calore, ecc.).

ATTENZIONE

La fase di Attenzione è attivata dal Servizio, su proposta della SOR a seguito dell'emanazione di livello Allerta GIALLA o ARANCIONE e su valutazione, anche in assenza di allerta.

A livello regionale, tale fase è caratterizzata da attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni e dalla verifica e predisposizione delle misure eventualmente da attivare ove la situazione lo richieda. A tal fine, la Regione, attraverso il proprio CFD, svolge un'attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al suolo, definendo gli scenari di rischio connessi. Inoltre, analogamente, attraverso la propria Sala operativa, garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale. Al fine di assicurare la massima efficacia viene garantita la costante condivisione delle informazioni e il raccordo delle attività tra il CFD e la Sala Operativa.

A livello provinciale, attraverso le competenze di Prefettura-UTG e Provincia, sulla base della pianificazione di emergenza, viene attivato il flusso delle informazioni con la Sala Operativa regionale e i Comuni interessati dall'allertamento, la verifica della reperibilità del personale, il monitoraggio della situazione per verificare eventuali necessità di supporto ai Comuni.

A livello comunale, sulla base della pianificazione di emergenza, viene attivato il flusso delle informazioni con la Sala Operativa regionale, la Prefettura-UTG e la Provincia, a seguito della ricezione del messaggio di allertamento, dalla verifica della reperibilità dei componenti del COC e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio di competenza. Viene valutata l'opportunità di attivare il presidio territoriale comunale, ove costituito. L'attivazione della fase operativa viene comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione di emergenza.

PREALLARME

La fase di PreAllarme è attivata dal Servizio, su proposta della SOR, a seguito dell'emanazione di livello di Allerta ROSSA e, e su valutazione per i livelli di allerta inferiori.

A livello regionale, tale fase è caratterizzata da attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni previsti o in atto, con la diffusione dei relativi aggiornamenti, e dall'attivazione di misure necessarie, sia di carattere preventivo, sia per la gestione di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati...). In tale fase vengono attivate misure idonee al monitoraggio sul territorio dell'evento previsto o in atto, tramite l'attivazione dei presidi territoriali, al fine di raccogliere tempestivamente le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali. Inoltre supporta la gestione delle attività emergenziali, provvedendo all'individuazione e alla predisposizione delle risorse disponibili, per le ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti evolessero negativamente, o su specifiche richieste provenienti dal territorio. La Regione, inoltre, garantisce il supporto ai Centri di coordinamento eventualmente attivati sul territorio.

A livello provinciale, attraverso le competenze di Prefettura-UTG, sulla base della pianificazione di emergenza, viene valutata l'attivazione del Centro di coordinamento provinciale (CCS) per il coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione ed eventuale attivazione di misure preventive e degli interventi in caso di peggioramento della situazione. In particolare, le azioni principali sono la verifica e l'eventuale interdizione della viabilità, la verifica delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, l'eventuale attivazione del Centri Operativi Misti - COM, per il supporto ai Comuni, l'allertamento o attivazione del volontariato.

A livello comunale, sulla base della pianificazione di emergenza, viene attivato il COC, anche in forma ridotta, il coordinamento delle prime azioni in stretto raccordo con gli altri centri operativi, qualora attivati, nonché con gli enti sovraordinati (Prefettura-UTG, Provincia, Regione). Deve essere garantita l'informazione alla popolazione e l'attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio. Inoltre viene prevista la predisposizione delle misure di gestione di emergenza che potrà presentarsi ove i fenomeni e/o gli effetti evolessero negativamente.

ALLARME

La fase di Allarme è dichiarata dal Servizio, su proposta della SOR e si attiva per i diversi livelli di allerta o direttamente qualora si manifesti in maniera improvvisa.

A livello regionale, si prevede l'attivazione dell'intero sistema regionale di protezione civile sia al fine di predisporre misure preventive sia, se necessario, per la gestione delle risorse regionali in coordinamento e in supporto alla strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento). In tale fase è fondamentale acquisire il quadro organico della situazione in atto, tramite il CFD e la Sala operativa, anche intermini di misure di salvaguardia realizzate e di criticità in corso, al fine di valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e impiego delle risorse. Tale attività richiede un costante raccordo con le strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento).

A livello provinciale, attraverso le competenze di Prefettura-UTG, sulla base della pianificazione di emergenza, viene attivato, ove non già operativo, il CCS, per l'attuazione delle misure preventive e/o necessarie alla gestione dell'emergenza a supporto dei Comuni per l'evento previsto o in atto.

A livello comunale, sulla base della pianificazione di emergenza, viene attivato il COC, deve essere garantita la piena funzionalità del sistema comunale di protezione civile, sia in previsione di evento sia in caso di evento in atto, in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati.

L'attivazione della Fase Operativa, a seguito di un livello di allerta - valutazione di criticità ordinaria, moderata o elevata (cfr. Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii.), che corrispondono quindi rispettivamente ai codici colore giallo, arancione, rosso - non avviene in maniera automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a una Fase operativa inferiore e/o la cessazione dell'attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o rientro dell'attività verso condizioni di normalità.

Le Fasi operative sono riferibili al caso in cui si ha una previsione dell'evento e sono, generalmente, consequenziali. Tuttavia ove si manifestasse una situazione che richieda l'attivazione, con evento in atto, del sistema di protezione civile, il responsabile della gestione dell'emergenza attiverà, con immediatezza, le risorse necessarie per attuare gli interventi finalizzati al contrasto degli effetti dell'evento in atto. Tali situazioni devono essere comunicate tempestivamente agli enti sovraordinati e alle altre amministrazioni che possono essere interessate dall'evento.

Il Dipartimento della protezione civile provvede ad attivare la propria struttura secondo le proprie procedure interne, in accordo con quanto previsto dal Dlgs 1 del 2.1.2018 "Codice della Protezione Civile" e dalla Direttiva PCM 3 dicembre 2008, inerente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Nel seguito vengono descritte le attività minime da prevedere in ciascuna Fase operativa per il livello regionale, provinciale e comunale/intercomunale.

Le attività previste per le fasi di Attenzione, Preallarme ed Allarme sono riportate schematicamente nelle Tabelle seguenti, rappresentative dei soggetti istituzionali cui la regione Molise si deve relazionare in emergenza, in base al principio di sussidiarietà, che vede il sistema regione responsabilmente e tecnicamente in grado di fornire un servizio alle amministrazioni locali, essendo i Comuni, secondo la normativa vigente, responsabili dell'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera c, del D.lgs 112/98 e art. 12 del Dlgs. 1/2018), nonché dell'informazione alla popolazione.

Le attività riportate in ciascuna fase sono da considerarsi aggiuntive o rafforzative di quelle già messe in atto nelle Fasi precedenti. Il passaggio da una Fase operativa ad una Fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposto dal soggetto responsabile dell'attività di protezione civile, anche sulla base delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento.

Tabella 21 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase ATTENZIONE - Principali Azioni

ATTENZIONE

ISTITUZIONI		FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE		ATTENZIONE	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ATTIVANDO IL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI.	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO COMUNALE PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA.
			VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	L'ATTIVAZIONE DEI PRESIDII TERRITORIALI COMUNALI
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA	VERIFICA		L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA	
REGIONE	REGIONE - SETTORE PC		VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA.	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO, DELLA LOGISTICA REGIONALE E DEI PRESIDII TERRITORIALI PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE
			GARANTISCE	IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI TRA S.O.R. E CFD	LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA
	REGIONE - CFD		GARANTISCE	L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA E IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI	IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI A SCALA LOCALE E L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO (A SCALAI REGIONALI)
PREFETTURA			VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE STATALI

Tabella 22 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase PREALLARME - Principali Azioni

ISTITUZIONI		FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE		PRE ALLARME	ATTIVA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E SI RACCORDA CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO EVENTUALMENTE ATTIVATE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA			ATTIVA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.), SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO E LE RISORSE LOGISTICHE PER IL MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA
REGIONE	REGIONE - SETTORE PC		MANTIENE	LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.) PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	I PRESIDI LOGISTICI E IL VOLONTARIATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI. IF ATTIVITÀ NFI SETTORI DI COMPETENZA
	REGIONE - CFD		MANTIENE	L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE	LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
			SUPPORTA		
PREFETTURA			ATTIVA	LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ANCHE A SUPPORTO DEI COC ATTIVATI	L'ATTIVAZIONE DELLE RISORSE STATALI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI
			VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M., NELLE MODALITÀ PREVISTE NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	

Tabella 23 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase ALLARME - Principali Azioni

ALLARME

ISTITUZIONI		FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE		ALLARME	RAFFORZA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) RACCORDANDOSI CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO ATTIVATE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO LOCALE PER L' ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO, FAVORENDO IL RACCORDO DELLE RISORSE SOVRACOMUNALI EVENTUALMENTE ATTIVATE SUL PROPRIO TERRITORIO
			SOCCORRE		LA POPOLAZIONE
PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA			RAFFORZA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.)	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO PER L' ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E IN REGIME DI SUSSIDIARIETA' RISPETTO AI COMUNI
REGIONE	SETTORE PC		RAFFORZA	LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.) PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE, ANCHE DI VOLONTARIATO REGIONALE
			SUPPORTA		L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO E LE VALUTAZIONI TECNICHE NECESSARIE
	REGIONE - CFD		RAFFORZA	L'ATTIVITA' CONTINUA DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE	
			SUPPORTA		LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
PREFETTURA			ATTIVA/ RAFFORZA	IL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M., ANCHE A SUPPORTO DEI C.O.C. ATTIVATI	L'IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI SOCCORSO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

Nella Tab. 21, Tab. 22 e Tab. 23 sono riportati ruoli e compiti minimi delle strutture di Protezione Civile coinvolte nelle suddette procedure, che sono di seguito dettagliati per quanto concerne la Regione (Settore PC, CFD, SOR).

Il quadro delineato per le altre amministrazioni coinvolte è da considerarsi di carattere generale e non di dettaglio, né esaustivo. Si rimanda, pertanto, a ciascuna amministrazione coinvolta il compito di contestualizzare e dettagliare ulteriormente, in sede di aggiornamento della pianificazione di emergenza, le indicazioni fornite.

SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Gli Uffici della struttura regionale di Protezione Civile coinvolti nel sistema di allertamento multi rischio sono:

- Centro Funzionale Decentrato
- Sala Operativa ed Emergenze

L'operatività degli Uffici, necessaria per garantire le attività di competenza, è differenziata in funzione dei livelli di allerta e delle relative fasi operative.

Con nessuna fase operativa dichiarata, viene garantita un'operatività H12 per 365 gg/anno dalle ore 8.00:20.00.

Con le fasi operative superiori, viene garantita un presidio H24, attraverso il presidio di un turnista per il CFD ed uno per la SOR, secondo necessità 8:00-8:00.

Al fine di garantire la copertura H24 è istituita la pronta reperibilità nella fascia oraria 20.00:8.00 da almeno un turnista per il CFD ed uno per la SOR per 365 gg/anno.

Il passaggio da una Fase operativa ad una fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposto dal Responsabile del Servizio, anche sulla base delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento (Avvisi di Allerta).

L'operatività degli uffici deve essere garantita attraverso apposita turnazione che riveste carattere di eccezionalità rispetto al quadro normativo nazionale e regionale, attualmente regolamentato dal CCNL-Enti Locali.

Infatti, come stabilito dall' art. 2, co. 2 del Dlgs n. 66 del 8.4.2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (GU n. 87 del 14.4.2003), le disposizioni nazionali in materia di organizzazione del lavoro non trovano applicazioni per le attività di Protezione Civile in presenza di particolari esigenze del servizio espletato.

Al fine di regolamentare ruoli e responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, risulta in fase attuativa la norma che disciplina e regola tali compiti, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 1 lett. "n" di cui dalla Legge 16 marzo 2017, n. 30 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" (G. U. n.66 del 20.3.2017), recepita con il D. lgs. 1 del 2.1.2018.

IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO

Il Centro Funzionale Decentrato quotidianamente emette e notifica a soggetti di cui all'Appendice 1 il Bollettino di Vigilanza e nel caso in cui siano previsti fenomeni significativi, emette e notifica alla SOR l'Avviso di Criticità ai soggetti di cui all'Appendice 2.

In ogni passaggio di fase e ad ogni variazione significativa dell'evento in corso il CFD comunica alla SOR ed al Centro Funzionale DPC l'evolversi della situazione.

In tutte le fasi operative, nonché con assenza di criticità sul territorio, il CFD:

- verifica la reperibilità dei propri funzionari, e se del caso, fa le dovute comunicazioni al Responsabile del Servizio;
- verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico in tempo reale, e se del caso, fa le dovute comunicazioni al Responsabile del Servizio;
- verifica il funzionamento del sistema informativo per l'aggiornamento dei precursori pluviometrici e degli indicatori idrometrici presso la Sala Operativa Regionale, e se del caso, fa le dovute comunicazioni al Responsabile del Servizio;
- fornisce l'aggiornamento delle previsioni meteorologiche alla SOR nel caso di disponibilità di nuovi dati e/o informazioni provenienti dai modelli e dall'Ufficio Meteo DPC;

Con Fase Operativa di "Attenzione", il CFD:

- garantisce l'attivazione del presidio H24;
- garantisce l'attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza ed il flusso costante di informazioni;
- garantisce l'emissione di eventuali messaggi di aggiornamento alla scala regionale.

Con Fase Operativa di "PreAllarme", il CFD:

- mantiene l'attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza continuativa, anche con l'eventuale emissione di messaggi di aggiornamento alla scala regionale;
- garantisce il supporto ai Centri di Coordinamento eventualmente attivati sul territorio

Con Fase Operativa di "Allarme", il CFD:

- rafforza l'attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza continuativa, anche con l'eventuale emissione di messaggi di aggiornamento alla scala regionale;
- supporta le attività delle strutture di coordinamento per la gestione delle misure preventive e di eventuale pronto intervento.

LA SALA OPERATIVA REGIONALE

Quotidianamente la Sala Operativa Regionale, riceve il Bollettino di Vigilanza da parte del CFD e ne acquisisce le informazioni in esso contenute.

In caso di evento previsto o in atto, ricevuto l'Avviso di Criticità, la SOR acquisisce le informazioni ivi contenute, emettendo un Avviso di Allerta, in cui dichiara l'attivazione della fase operativa di assetto regionale.

In tutte le fasi operative, nonché con assenza di criticità sul territorio, la SOR:

- verifica la reperibilità dei propri funzionari, e se del caso, fa le dovute comunicazioni al Responsabile del Servizio;
- verifica il funzionamento del sistema informativo e di comunicazione, e se del caso, fa le dovute comunicazioni al Responsabile del Servizio;
- provvede all'aggiornamento della situazione sulla base dei dati resi disponibili dal CFD e le informazioni provenienti dal territorio;
- acquisisce la disponibilità e la dichiarazione di efficienza delle attrezzature della Colonna Mobile;
- acquisisce i dati di contatto delle associazioni di volontariato.

Con Fase Operativa di "Attenzione", la SOR:

- garantisce il presidio H24;
- verifica l'organizzazione interna e l'adempimento delle procedure operative;
- verifica la disponibilità del volontariato e, se definiti, dei presidi territoriali per l'eventuale attivazione;
- garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale;
- garantisce il flusso costante di informazioni con il CFD.

Con Fase Operativa di "PreAllarme" la SOR:

- mantiene attivo il monitoraggio della situazione;
- attiva il volontariato e, se definiti, i presidi territoriali per il monitoraggio dei punti critici;
- garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare ed aggiornare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale;
- verifica l'attivazione delle misure di risposta all'emergenza del livello locale
- supporta la gestione delle attività emergenziali, provvedendo all'individuazione ed alla predisposizione delle risorse disponibili per le ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente, o su specifiche richieste provenienti dal territorio;
- garantisce il supporto ai Centri di Coordinamento eventualmente attivati sul territorio;
- garantisce il flusso costante di informazioni con il CFD.

Con Fase Operativa di "Allarme" la SOR:

- rafforza il monitoraggio continuativo della situazione, in coordinamento con il CFD, al fine di acquisire il quadro organico della situazione in atto, anche in termini di misure di salvaguardia realizzate e di criticità in corso, per valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione ed impiego delle risorse;
- rafforza l'impiego delle risorse, anche di volontariato regionale;
- supporta l'attuazione delle misure preventive e di eventuale pronto intervento e le valutazioni tecniche necessarie;
- attiva l'intero sistema regionale di protezione civile, sia al fine di predisporre misure preventive, sia per la gestione delle attività emergenziali, rendendo disponibili le risorse regionali in coordinamento e/o in supporto alle strutture attivate sul territorio.

COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA POLICY

Coerentemente con quanto indicato dal “Vademecum Pubblica Amministrazione e Social Media” di cui alla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il Servizio di Protezione Civile ha attivato nuovi canali di comunicazione istituzionale, basati sulle dinamiche relazionali e partecipative proprie del Web 2.0, creando (ufficializzando) i propri profili pubblici sui principali social network e social media (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), con la finalità di migliorare la visibilità della struttura ed il rapporto di interazione con i cittadini, nonché favorire la comunicazione ordinaria ed emergenziale.

Con DGR 540 del 25.11.2016 è stato approvato il documento di "Social Media Policy – Servizio di Protezione Civile – Versione 1.0", che stabilisce le regole di comportamento da tenere negli spazi attivati dal Servizio di Protezione Civile sui social network (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube).

Da evidenziare che la comunicazione effettuata sui social media non sostituisce quella istituzionale e formale.

Ai canali di comunicazione classici ed istituzionali, si aggiungono i canali social mediante i quali è possibile relazionarsi con il Servizio di Protezione Civile.

Tabella 24 Canali istituzionali di comunicazione

Canali istituzionali e non web	Riferimenti
	www.regione.molise.it -
Social network	Facebook – http://fb.me/protcivmolise - @protcivmolise
Servizio SMS	Servizio dedicato per Enti e strutture del Sistema Regionale di Protezione Civile (da attivare)
APP	In fase di realizzazione Applicazione per IOS ed Android disponibile su Apple Store e Google Drive per la ricezione delle allerta e la consultazione dei piani di protezione civile.
Pannelli Stradali	Tabelloni elettronici stradali a messaggio variabile Venafro: Sede del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro Petacciato: quadrivio di Petacciato Marina
Contatti telefonici	0874.7791 800.120.021 I numeri telefonici, con chiamata registrata, sono contattabili H24 per segnalare esclusivamente situazioni di particolare gravità o di rischio presenti sul territorio regionale
PEC	sala.operativa@pec.protezionecivile.molise.it regionemolise@cert.regione.molise.it

I contenuti pubblicati comprendono comunicazioni sulle attività e i servizi forniti, comunicati stampa, pubblicazioni e documenti ufficiali, avvisi, allerta, informazioni su iniziative ed eventi, immagini e video istituzionali.

I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise vengono utilizzati inoltre per raccogliere commenti, richieste, domande, critiche e suggerimenti.

Sfruttando le opportunità tipiche di questi servizi, il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzate da soggetti terzi.

In questi casi il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise si limita a verificare l'attendibilità della fonte ma non ne certifica i contenuti.

I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise producono propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, video e altri materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative Commons CC BYND 4.0, possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre essere accreditati al canale originale di riferimento.

L'eventuale presenza di spazi pubblicitari nei canali social utilizzati dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise non sono sotto il controllo dell'Amministrazione, ma gestiti in autonomia dal social network.

I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise vengono moderati ordinariamente in orari di ufficio, straordinariamente nel corso di possibili emergenze e/o allerta.

La moderazione da parte dell'Amministrazione all'interno dei propri spazi avviene a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata unicamente al contenimento di eventuali comportamenti contrari alle norme d'uso.

Date le attività specifiche d'emergenza del Servizio di Protezione Civile, sui canali social media non è possibile né inviare, né rispondere ad eventuali richieste di soccorso che devono far riferimento sempre e comunque ai numeri 800.120.021, 118, 115, 1515, ed appena disponibile il numero unico d'emergenza 112.

I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise non possono essere utilizzati per pubblicare post e commenti/contenuti che siano discriminatori o offensivi nei confronti di altri utenti, presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e modera i canali social, per nessuna ragione.

Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza.

In ogni caso, saranno rimossi dall'amministratore tutti i post, i commenti o i materiali multimediali che:

- hanno un contenuto politico/propagandistico;
- mirano a promuovere attività commerciali e con finalità di lucro;
- presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, volgare o irrispettoso;
- presentano contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite;
- hanno contenuti offensivi, ingannevoli, allarmistici, o in violazione di diritti di terzi;
- divulgano dati e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere la reputazione a terzi;
- presentano contenuti a carattere osceno, pornografico o pedopornografico, o tale da offendere la morale comune e la sensibilità degli utenti;

- hanno un contenuto discriminatorio per genere, razza, etnia, lingua, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali;
- promuovono o sostengono attività illegali, che violano il copyright o che utilizzano in modo improprio un marchio registrato;
- contenuti classificabili come spam.

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che venga ritenuto in violazione di questa social media policy o di qualsiasi legge applicabile.

Le pagine ufficiali dei social media del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise sono gestiti, in prima applicazione, dal personale della SOR e del CFD, sotto la supervisione del Responsabile della SOR (giusta DGR 540 del 25.11.2016).

APPENDICE 1- DESTINATARI DEL BOLLETTINO DI VIGILANZA

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- Presidente della Giunta Regionale
- Prefetture(Campobasso e Isernia)
- Province (Campobasso e Isernia)
- A.S.R.E.M.
- Consorzi di Bonifica (Venafro, Larino, Termoli)
- Consorzi Industriali (Campobasso, Termoli, Isernia-Venafro)
- Molise Acque – Consorzio Capitanata - Consorzio Vasto Sud
- Comuni della Regione Molise
- Enti gestori sistemi di trasporto: Anas – Società Autostrade – RFI – Trenitalia
- Enti gestori servizi Enel – SGM Rete Gas – Telecom – SEA - RFI
- Enti gestori degli invasi: Molise Acque S.p.A. - Consorzio Capitanata – Consorzio Vasto Sud
- Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise – Settore Mainarde
- Centri Funzionali Decentrati Limitrofi alla Regione Molise

Il Bollettino di Vigilanza viene altresì pubblicato sul sito internet www.protezionecivile.molise.it e sulle pagine social del Servizio di Protezione Civile.

APPENDICE 2 – DESTINATARI AVVISO DI CRITICITA'

- Regione Molise – Servizio di Protezione Civile – Direttore del Servizio
- Regione Molise – Servizio di Protezione Civile – Sala Operativa Regionale
- Regione Molise – Presidente della Giunta Regionale (p.c.)

APPENDICE 3 - DESTINATARI AVVISO DI ALLERTA

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- Presidente della Giunta Regionale
- Prefetture * (Campobasso e Isernia)
- Province * (Campobasso e Isernia)
- Presidi territoriali *
- A.S.R.E.M.
- Consorzi di Bonifica * (Venafro, Larino, Termoli)
- Consorzi Industriali * (Campobasso, Termoli, Isernia-Venafro)
- Molise Acque – Consorzio Capitanata - Consorzio Vasto Sud
- Comuni della Regione Molise *
- Enti gestori sistemi di trasporto: Anas – Società Autostrade – RFI – Trenitalia
- Enti gestori servizi Enel – SGM Rete Gas – Telecom – SEA - RFI
- Enti gestori degli invasi: Molise Acque S.p.A. - Consorzio Capitanata – Consorzio Vasto Sud
- Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise – Settore Mainarde *
- Centri Funzionali Decentrati Limitrofi alla Regione Molise
- Regione Molise - Dipartimento I
- Regione Molise - Dipartimento IV

“ * ” Enti territorialmente interessati dal fenomeno previsto o in atto.

L'Avviso di Allerta viene altresì pubblicato sul sito internet www.protezionecivile.molise.it e sulle pagine social del Servizio di Protezione Civile.

Figura 6 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema)

Figura 7 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema)

Figura 8 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema)

Figura 9 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema)

APPENDICE 5 – AVVISO DI CRITICITA'

<p>AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE E PC AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>																	
<p>AVVISO di Criticità N. XX del XXX.XXX.XXXX</p>																	
<p>Rif. Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27/02/2004 "Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale e Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile" – DGR N° XXX del XXX.XXX.XXXX di modifica e aggiornamento del Sistema di Allertamento Regionale per il rischio meteo, idraulico ed idrogeologico. Premesso che: - è stato emesso un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse; - il Centro Funzionale della Regione Molise - Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali dei fenomeni in atto e della loro intensità; - Preso atto dei più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento e delle previsioni del Centro Funzionale.</p>																	
<p>Segnala quanto segue:</p>																	
VALIDITA'	<p>DA _____ A _____</p>																
FENOMENI	<p>Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.</p>																
ZONE D'ALLERTAZIONE																	
CRITICITA'	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI CRITICITA'</th> <th>ZONA A</th> <th>ZONA B</th> <th>ZONA C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDROGEOLOGICA</td> <td>Rosso</td> <td>Giallo</td> <td>Giallo</td> </tr> <tr> <td>IDRAULICA</td> <td>Arancione</td> <td>Arancione</td> <td>Arancione</td> </tr> <tr> <td>TEMPORALI</td> <td>Arancione</td> <td>Arancione</td> <td>Arancione</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI CRITICITA'	ZONA A	ZONA B	ZONA C	IDROGEOLOGICA	Rosso	Giallo	Giallo	IDRAULICA	Arancione	Arancione	Arancione	TEMPORALI	Arancione	Arancione	Arancione
TIPOLOGIA DI CRITICITA'	ZONA A	ZONA B	ZONA C														
IDROGEOLOGICA	Rosso	Giallo	Giallo														
IDRAULICA	Arancione	Arancione	Arancione														
TEMPORALI	Arancione	Arancione	Arancione														
<p>SCENARIO DI EVENTO E DI DANNO.</p>																	
<p>2016-10-06 T 15:30 LT Il gestore: XX</p>																	

Figura 10 Avviso di Criticità (schema)

APPENDICE 6 – AVVISO DI ALLERTA

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- Presidente della Giunta Regionale
- Prefettura * (Campobasso e Isernia)
- Province * (Campobasso e Isernia)
- Presidi territoriali *
- A.S.R.E.M.
- Consorzi di Bonifica * (Vendro, Larino, Termoli)
- Consorzi Industriali * (Campobasso, Termoli, Isernia-Vendro)
- Molise Acque – Consorzio Capitanata – Consorzio Vasto Sud
- Comuni della Regione Molise *
- Enti gestori sistemi di trasporto: Anas – Società Autostrade – RFI – Trentitalia
- Enti gestori servizi Enel – SGM (SAR, SGA) – Telecom – SEA – RFI
- Enti gestori degli investimenti: Molise Acque S.p.A. – Conserim, Confindustria – Consorzio Vasto Sud
- Parco Nazionale d'Alto Lazio e Molise – Settore Manutenzione
- Centri Funzionali Delegati Limbroli alla Regione Molise
- Regione Molise – Dipartimento I
- Regione Molise – Dipartimento II

AVVISO DI ALLERTA

LA REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Vista la Dgr n° XXX del XX.XX.XXXX di modifica e aggiornamento del Sistema di Allertamento Regionale per il rischio meteo, idraulico ed idrogeologico;

Visto il Documento d'Intesa tra Prefettura di Campobasso e Isernia ed il Servizio per la Protezione Civile Regionale del 25/11/2010;

Visto e tenuto conto dell'Avviso di Circolanza emesso dal Centro Funzionale del Molise in data odierna;

Visto e tenuto conto dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse del Dipartimento della Protezione Civile n. xx prof. av. del XX.XX.XXXX;

Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali dei fenomeni previsti e della loro intensità;

Preso atto dei più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento e delle valutazioni del Centro Funzionale;

AVVISA I SOGGETTI IN INDIRIZZO _____ SI PREVEDONO*:

DA _____ A _____

PERICOLI PREVISTI _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sala Operativa Regionale - C.da Salaria del Campo n. 85/100 Campochiaro (CB)
Tel.: 0874 7791 800/12.002 - www.protezionecivile.molise.it

Figura 11 Avviso di Allerta (schema)

Figura 12 Avviso di Allerta (schema)

APPENDICE 7 – ZONE DI ALLERTAMENTO PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO

IL Sistema di Allertamento regionale, basa la sua funzionalità, in fase di previsione, su aree omogenee che al manifestarsi di forzanti meteorologiche specifiche determina un'analogia di effetti al suolo su ambiti territoriali delimitabili geograficamente.

La Regione Molise, in tema di Sistema di Allertamento multi rischio è stata suddivisa in ambiti territoriali omogenei (zone di allertamento) secondo lo schema di seguito riportato:

Tabella 25 Zone di allertamento e fenomeni

Codifica	Numero zone di allerta	Nome	Criticità per eventi di tipo:	Analisi e delimitazione
Meteo-idrauliche	3	A B C	Idrogeologico Idraulico Temporali Neve e neve a bassa quota Vento Ondate di Calore	CFD Molise
Incendi Boschivi	5	Pentria Alto Molise Molise Centrale Matese Litoranea	Incendi Boschivi	Unimol – Piano Forestale
Valanghe	1	Appennino Molisano	Valanghe	Meteomont
Moto ondososo	1	Litorale Molisano	Moto ondososo	CFD Molise

ZONE DI ALLERTAMENTO METEO - IDRALULICHE

Le Zone di allertamento meteo-idrauliche sono state individuate dal CFD già nello studio propedeutico alla Sistema di Allertamento approvato nel 2009 con DGR 152/2009; la delimitazione delle Zone di Allerta è stata eseguita tenendo conto dei seguenti fattori con un approccio di tipo gerarchico:

- idrografia e morfologia
- pluviometria
- geologia e uso del suolo
- tipologie di rischio idraulico
- limiti amministrativi
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini
- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998
- la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.

La scala spaziale presa a riferimento per le Zone di Allerta è la mesoscala beta (40-100 km²). Scale spaziali più piccole non sono significative in fase di previsione meteorologica, tenuto conto dell'incertezza dei modelli meteorologici numerici ad area limitata nella previsione della localizzazione spaziale dei fenomeni temporaleschi.

Alcuni studi finalizzati alla comprensione della climatologia dinamica del medio versante adriatico, affiancati a numerosi approcci di tipo statistico analitico, relativi alla distribuzione spazio temporale ed altitudinale dei principali parametri meteorologici - temperatura e precipitazioni - hanno permesso una suddivisione del territorio fisico molisano in tre aree meteorologicamente e climatologicamente piuttosto ben omogenee al loro interno (Cardillo e al., 2009).

In generale, il clima del Molise è ben inquadrabile nella regione meteo-climatica del medio versante adriatico. Caratterizzata da un certa continentalità termica con inverni mediamente freddi e mitigati solamente lungo la cimosa costiera dall'effetto termoregolatore del mare, estate moderatamente calde e stagioni intermedie miti, con notevole dinamicità atmosferica.

Il regime meteorico medio ed estremo è piuttosto omogeneo, e strettamente dipendente dalla circolazione sinottica e subordinatamente da quella a livello del medio bacino adriatico.

In generale la ripartizione mensile delle precipitazioni nell'ultimo trentennio mostra un regime unimodale, più evidente all'interno dei principali massicci montuosi e nel bacino del Volturno, che spesso diviene bimodale nell'area basso e medio collinare. Quivi, dopo un lieve calo delle precipitazioni nel cuore dell'inverno (febbraio e marzo) si evidenzia una lieve ripresa delle stesse tra aprile e maggio. (regime sublitoraneo adriatico - Fazzini, 2005).

Stazione	Quota	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno	Inv	Pri	Est	Aut
Campobasso	794	82	71	69	70	60	48	42	48	63	85	108	97	838	250	199	137	257
Gambatesa	468	70	61	60	65	48	44	34	38	50	70	89	75	694	205	173	116	209
Larino	303	72	55	62	68	48	35	37	42	55	75	89	81	717	207	178	114	219
Palata	452	63	57	55	60	44	37	33	41	54	71	85	69	648	189	158	111	210
Roccamandolfi	807	201	201	161	152	102	65	50	59	112	183	285	273	1844	674	415	174	581
Termoli	21	67	56	51	46	36	28	33	47	61	76	88	80	665	204	133	109	225
Agnone	806	85	79	77	74	63	57	48	54	64	90	122	113	920	277	213	159	276
Venafro	187	131	117	98	84	75	51	38	54	59	98	123	137	1065	391	257	143	280

Figura 13 Medie meteoriche mensili e stagionali relative ad alcune stazioni rappresentative del territorio regionale – periodo 1951-2000

Il massimo assoluto è relativamente variabile e si registra in uno dei mesi autunnali, maggiormente in novembre, solo localmente e prevalentemente nell'area matesina in dicembre (Roccamandolfi – Regime appenninico tirrenico - Fazzini 2005) mentre è evidente un moderato minimo nel trimestre estivo, più significativo nella bassa valle del Fiume Volturno e lungo la costa termolese (regime submediterraneo - Fazzini 2005).

Figura 14 Elaborazione grafica dei valori meteorici medi mensili – periodo 1951-2000

I cumuli totali annui sono molto differenti tra l'area costiero-collinare - dove essi sono compresi tra 600 ed 800 mm - e l'Alto Molise dove essi salgono sino ai 900-1200 mm e area dei grandi massicci carbonatici della Meta e del Matese dove il gradiente pluviometrico risulta essere estremamente elevato e si superano abbondantemente i 2000 mm. In tal senso il Massiccio del Matese è individuabile come il più importante "castello d'acqua" della penisola italiana.

Risulta dunque evidente come almeno alla scala regionale vi sia una notevole corrispondenza tra aumento delle precipitazioni ed incremento medio della quota, nonostante che l'orografia sia generalmente caratterizzata dalla mancanza di evidenti allineamenti montuosi – Matese escluso - e prevalgano invece ristrette aree a elevazione maggiore in un contesto di quote di bassa montagna.

Le temperature medie annue oscillano tra 8 e 16 gradi, con un gradiente termico medio verticale di 0,57°C/100 metri; anche in questo caso, il potere termoregolatore del mare incide solamente per pochi chilometri, procedendo dalla costa verso l'interno per cui a caratteri termici submediterranei subentrano quelli sublitoranei nell'area basso collinare e subcontinentali in quella medio-alto collinare e basso montana. Il territorio ricadente nella media e bassa valle del Volturno, a parità di quota, presenta caratteri lievemente più "oceanici", con inverni appena più miti ed estati lievemente meno calde. Su tutti i massicci montuosi, a quote superiori ai 1000 metri si ha un evidente quadro continentale pur con escursioni termiche annue relativamente moderate e comprese tra 15 e 19°C.

"Incrociando" le informazioni termometriche e meteoriche mensili si è cercato di individuare l'esistenza di aree ove fossero mediamente ricorrenti periodi di deficit idrico, corrispondenti ad una moderata siccità climatica. Applicando la metodologia di Walter e Lieth, si osserva che solamente lungo la cimosa costiera e nell'immediato entroterra sussiste un moderato deficit, esteso tra la metà di giugno e la metà di settembre.

Da un punto di vista dinamico, si osservano notevoli variazioni della circolazione alla scala del medio bacino adriatico, apportate dai differenti campi di pressione di tipo termico o dinamico che si avvicendano durante il corso dell'anno. La regione comprende i territori situati di fronte all'Adriatico dal parallelo di Ancona fino all'estremo lembo meridionale della penisola.

Essa è limitata ad ovest dalla linea spartiacque degli Appennini e deve la sua unità climatica alla identica esposizione di tutta la regione all'influenza regolatrice dell'Adriatico e alla medesima esposizione rispetto alla catena appenninica che la protegge dalle correnti occidentali. Ne consegue che, ad eccezione dell'area del Matese e della Pentria (parte medio collinare e montuosa della provincia di Isernia), i tipi di tempo a direttrice da E sono quelli che più apportano nella regione nuvolosità intensa associata a precipitazioni più o meno intense ed estese.

Nella stagione autunnale, si assiste ad una moderata perturbabilità che dal mese di settembre aumenta rapidamente in ottobre ed ancor più in novembre. Depressioni che risultano tanto più vigorose quanto più intensa è la componente di moto ciclonico delle masse d'aria di differente origine – polare marittima dall'Atlantico settentrionale e tropicale marittima dalla Spagna - in afflusso sul Mediterraneo. In tali frangenti la zona fronto-genetica si estende per lo più dall'Africa settentrionale al Golfo di Genova. Lungo questa linea frontale si sviluppano dei vortici ciclonici, uno di seguito all'altro, in propagazione nel senso delle correnti, nell'ambito di una acuta spaccatura orientata secondo i meridiani. La complessa orografia esalta le formazioni nuvolose generate dalla vorticità ciclonica conseguente alla dinamica delle correnti in gioco. Tuttavia, il "riparo" offerto dalla catena appenninica non permette fenomeni particolarmente duraturi ed estesi.

Piuttosto, verso la fine di novembre, la nuvolosità aumenta in frequenza per un aumento delle situazioni sinottiche a direttrice da E. In questi casi si manifestano fenomeni di sollevamento orografico o delle correnti (Stau) e conseguenti formazioni di nuvolosità intensa e spessa lungo i versanti orientali dell'Appennino. La maggior parte delle precipitazioni si verifica quando la regione è interessata da correnti comprese tra E e S perché con queste correnti l'effetto delle perturbazioni è accentuato dall'effetto di sollevamento orografico. Di conseguenza si osservano sostanziali differenze tra i cumuli registrati nell'area costiera e bassa collinare da quelli relativi al restante territorio della regione, bacino del Volturno escluso – nel quale l'esposizione alle correnti occidentali determina precipitazioni mediamente più abbondanti. Quando le depressioni del Golfo Ligure sono annunciate sull'Italia da un vigoroso richiamo di aria calda dall'Africa, venti sciroccali (tra Sud-Est e Sud), sono seguite da piogge a

carattere continuo, equamente abbondante nell'intero territorio regionale ed in particolare nell'area del Matese e delle Mainarde, laddove si verificano vistosi effetti di canalizzazione dell'aria nei segmenti vallivi esposti. E' importante sottolineare che, la frequenza dei temporali nel trimestre autunnale aumenta rispetto all'estate, in particolare nell'area costiero-collinare, in virtù dei notevoli contrasti termici esistenti tra masse di aria fresche provenienti dal nord Europa e temperatura del mare ancora molto elevata, i fenomeni possono risultare particolarmente intensi e determinare locali fenomeni di esondazione in aree di fondovalle estese e con pendenze molto lievi.

In inverno (Cardillo e al., 2012, 2013, 2015, 2017), le situazioni meteorologiche che si instaurano sulla regione sono determinate dalle diverse disposizioni che assumono alternativamente o in sinergia l'anticiclone delle Azzorre e quello della Russia (ponte di Wejko). In quest'ultima occasione le depressioni atlantiche sono costrette a transitare a latitudini settentrionali in moto, una dietro l'altra e a diversi stadi di sviluppo, dall'Atlantico alle Isole Britanniche.

Quando il collegamento tra i due anticiclone si rompe e ciascuno di essi si ritira verso il luogo di origine, l'area molisana può essere esposta alle varie depressioni atlantiche in rotta, mediante correnti sud-occidentali o occidentali, che apportano talvolta tempo fortemente perturbato, specie nella Pentria (Zona A).

Se le depressioni provengono dal Golfo di Genova, attraversano l'Italia settentrionale e si spingono verso SE interessando la regione con precipitazioni talvolta abbondanti specie sui massicci più elevati e nell'intera valle del Volturno. Quando invece le depressioni migrano verso lo Jonio e lì vi si approfondiscono, le correnti ruotano dai quadranti orientali e in condizioni termiche ideali si possono osservare estese cadute di neve esaltate dall'orografia. Esse possono interessare anche la costa e l'immediato entroterra se la massa d'aria richiamata dalla depressione proviene dai Balcani o dalla Russia. In tal senso la valle del Volturno rimane in posizione di "rainshadow" ed il tempo si mantiene variabile e freddo, ma complessivamente secco.

In primavera si assiste ad un generale incremento della frequenza di lunghi periodi anticiclonici di matrice atlantica e sempre più brevi comparse dell'anticiclone balcanico e delle depressioni mobili che nel semestre freddo avevano assunto, a fasi alterne, ruoli di primo piano.

Tuttavia il tempo tende paradossalmente ad essere meno stabile, data la notevole differenza termica che va montando tra nord e sud delle Alpi. Più in particolare, sul medio-versante adriatico, si possono verificare - tra marzo e la metà di aprile - improvvise irruzioni di aria continentale polare delle note "tempeste avvelenate" dell'Adriatico. Tale situazione si può verificare quando è presente un robusto cuneo di alte pressioni termiche a Nord delle Alpi e contemporaneamente una depressione in formazione sull'Alto Adriatico che si sposta rapidamente verso la Grecia.

Non mancano in questi casi fenomeni a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco - specie laddove l'orografia favorisce un'ulteriore destabilizzazione dell'aria con possibili abbondanti nevicate sino a quote relativamente basse. Inoltre la notevole intensità dei venti provenienti dal primo quadrante possono determinare forti mareggiate lungo la costa termolese.

A causa di tali eventuali fenomenologie, i cumuli precipitativi mostrano una lieve ripresa dopo i bassi valori registrati alla fine dell'inverno e dovuti alla persistenza di condizioni bariche alto pressorie continentali.

Recentemente, un episodio caratterizzato da avvezione di massa d'aria mite ed umida di origine mediterranea, foriere di forti precipitazioni, ha favorito la rapida ablazione del manto nevoso presente al suolo, con conseguente situazione di allerta nei segmenti vallivi prossimi agli invasi del Liscione e di Occhito.

In generale, tuttavia, le depressioni sottovento del Golfo di Genova o le altre depressioni mediterranee o atlantiche determinano invece fenomeni significativi solo nella Valle del Volturno e lungo la cresta spartiacque Tirrenico-Adriatica. Di conseguenza la nuvolosità si presenta in banchi e le piogge hanno carattere sparso. Dalla fine del mese di maggio, l'anticiclone delle Azzorre é il principale elemento che condiziona il tempo, determinando condizioni di estesa stabilità, di notevole soleggiamento con venti deboli e brezza lungo le coste. La fascia delle cosiddette "westerly", mediamente perturbate, sconfinava verso latitudini più settentrionali, quasi sempre a Nord delle Alpi. Ciò spiega perché sul medio adriatico, le condizioni del tempo siano prevalentemente caratterizzate da stabilità atmosferica e dalla quasi assenza di piogge, con la sola eccezione, come abbiamo detto, delle precipitazioni temporalesche della zona appenninica (Zona B), in condizioni di forte surriscaldamento. Si attivano in tal senso correnti convettive favorite nel loro sviluppo dall'eventuale forte acclività dei rilievi e dalla presenza di valli ad elevata convergenza. In questo periodo più sensibili risultano essere le differenze percentuali tra i cumuli meteorici registrati sulla costa ed in alta montagna.

Solamente a partire dalla seconda metà del mese di agosto, la circolazione atmosferica assume, temporaneamente caratteristiche anche di forte instabilità. Si tratta di uno o talvolta due episodi di maltempo, definite "burrasche di ferragosto" con precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco anche forti e foriere di situazioni di locale dissesto idrogeologico.

In base alla caratterizzazione climatologica descrittiva e dinamica, con particolare riferimento agli esiti di eventi atmosferici di particolare intensità e/ o persistenza (Cardillo e al., 2009), si è deciso di suddividere il territorio di competenza in tre meso-aree di seguito illustrate:

- Zona di Allerta A

Comprende i comuni ricadenti prevalentemente nel bacino del l'Alto Volturno e sul versante tirrenico della dorsale Appenninica. La delimitazione con la Zona B si sviluppa in maniera piuttosto articolata lungo una direttrice che si estende dal Valico di Sessano a quello di Rionero, passando per il Valico di Pescolanciano. Per quel che riguarda le precipitazioni estreme, questa Zona ricade nelle aree pluviometriche omogenee denominate A3 e A6 nell'ambito della procedura VAPI Campania. Le tipologie di scenario di rischio dominanti in questa zona sono quelle di classe uno, tre e quattro.

- Zona di Allerta B

Comprende i comuni ricadenti prevalentemente nella parte collinare e montana del versante adriatico dei rilievi appenninici molisani, i grandi massicci carbonatici inclusi oltre che gli alti bacini dei suddetti corsi d'acqua ed il medio bacino del Fiume Sangro. Per quel che riguarda le precipitazioni estreme, la Zona di Allerta 2 ricade prevalentemente nell'area pluviometrica omogenea denominata B "Appenninica" del VAPI Roma e Pescara del GNDCI. Le tipologie di scenario di rischio dominanti sono di classe uno e due.

- Zona di Allerta C

Comprende i comuni ricadenti prevalentemente nella stretta fascia del litorale adriatico, l'immediato entroterra collinare per una estensione di circa 20 km ed i medi e bassi fondovalle dei fiumi Trigno e Biferno. Per quel che riguarda le precipitazioni estreme, la Zona di Allerta 3 ricade prevalentemente nell'area pluviometrica omogenea denominate C "Adriatica" del VAPI Roma e Pescara del GNDCl. Le tipologie di scenario di rischio dominanti sono di classe uno, tre e quattro.

Figura 15 Zone di Allerta meteo - idrauliche

Di seguito si elencano i Comuni del Molise suddivisi per Zona di Allerta di appartenenza.

ZONA DI ALLERTA -A-

Rionero Sannitico, Montenero Val Cocchiara, Forlì del Sannio, Roccasicura, Acquaviva d'Isernia, Pizzone, Cerro al Volturno, Castel San Vincenzo, Isernia, Miranda, Rocchetta a Volturno, Fornelli, Scapoli, Pesche, Filignano, Carpinone, Colli a Volturno, Macchia d'Isernia, Pettoranello del Molise, Montaquila, Sant'Agapito, Longano, Monteroduni, Castelpizzuto, Pozzilli, Conca Casale, Venafro, Sesto Campano, Sessano del Molise

ZONA DI ALLERTA -B-

Montemitro, Sant'Angelo del Pesco, Pescopennataro, Acquaviva Collecroce, Montefalcone del Sannio, Agnone, Castel del Giudice, Belmonte del Sannio, Roccavivara, Capracotta, San Pietro Avellana, Guardialfiera, Casacalenda, Trivento, Civitacampomarano, Poggio Sannita, Lupara, Castelverrino, Salcito, Castelbottaccio, Provvidenti, Carovilli, San Biase, Bonefro, Sant'Angelo Limosano, Bagnoli del Trigno, Limosano, Ripabottoni, Fossalto, Pietracupa, Sant'Elia a Pianisi, Duronia, Monacilioni, Campolieto, Torella del Sannio, Molise, Frosolone, Macchia Valfortore, San Giovanni in Galdo, Casalciprano, Pietracatella, Santa Maria del Molise, Macchiagodena, Sant'Elena Sannita, Toro, Busso, Campodipietra, Castelpetroso, Spinete, Gambatesa,

Baranello, Jelsi, Bojano, Ferrazzano, Cantalupo nel Sannio, Colle d'Anchise, Riccia, Gildone, Vinchiaturò, Mirabello Sannitico, San Massimo, Tufara, Roccamandolfi, San Polomatese, Campochiaro, Cercemaggiore, San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Guardiaregia, Sepino, Morrone del Sannio, Lucito, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Montagano, Matrice, Castropignano, Ripalimosani, Campobasso, Oratino, Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, Chiauci, Castelmauro, San Felice del Molise, Vastogirardi

ZONA DI ALLERTA -C-

Petacciato, Termoli, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Larino, Ururi, Rotello, Montorio nei Frentani, Montelongo, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montecilfone, Mafalda, Montenero di Bisaccia, Tavenna, Palata

ZONE DI ALLERTAMENTO PERICOLO INCENDI BOSCHIVI

Le zone di allertamento, definite anche ATO – Ambiti Territoriali Omogenei sono state estratte dal documento denominato “Piano Forestale Regionale” (Regione Molise, 2018, pg. 290).

Definizione di Ambito Territoriale Omogeneo

L’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) è un’entità territoriale omogenea descritta dall’insieme di più comuni (o Unità Territoriali Semplificate, UTS) che rappresentano, alla scala spaziale adeguata, similarità e analogie per caratteristiche ecologico-naturali, politico-economiche e socio-culturali. Le risorse forestali e, più generalmente, naturali svolgono un ruolo di primaria importanza all’interno dell’ATO. L’ATO è, infatti, un’entità territoriale rappresentativa e focalizzante dei concetti teorici più generici di gestione forestale integrata (*Integrated Forest Management – IFM*) (WAGNER, 1994) di approccio ecologico nella gestione delle risorse forestali (*Resource-Based Approach - ReBA*) (BERKES *et al.*, 2000) e di gestione delle risorse naturali basata sulle comunità (*Community Based Natural Resources Management – CBNRM*) (GRUBER, 2010). L’implementazione di questi tre concetti scaturisce proprio dalla consapevolezza che l’interazione tra i processi naturali e l’uomo avviene in modo sinergico dalla scala locale alla globale, e che la gestione e la pianificazione delle risorse naturali, e in particolare di quelle forestali, devono tener conto dei propri effetti sia sui contesti ecologici che antropici (OSTROM *et al.*, 2007). Considerando gli approcci di multifunzionalità e sostenibilità, la scala geografica più appropriata per la gestione e la pianificazione delle risorse naturali (e forestali) è quella di paesaggio (*landscape level*). Il paesaggio è definito come “quella porzione di territorio, così come percepita dalla popolazione, le cui caratteristiche distintive sono il risultato dell’azione e dell’interazione dei fattori antropici e/o naturali” (EUROPE, 2000). L’ATO si origina proprio a questa scala, con un intervallo di superficie fra 1.000 ÷ 2.000 e 10.000 ÷ 30.000 ettari.

Caratteristiche descrittive dell’Ambito Territoriale Omogeneo

Ogni ATO identificato a scala regionale ha delle caratteristiche distintive e descrittive. Le caratteristiche di ogni ATO mostrano in linea sintetica le informazioni descrittive proprie di ogni UTS al suo interno. Le informazioni descrittive di ogni UTS riguardano tre ambiti di base (*Landscape components – LC*), quali:

- Interazioni biofisiche ed ecologiche (servizi degli ecosistemi forestali inclusi);
- Interazioni sociali;
- Flussi economici.

Ogni ambito di base (LC) è strettamente collegato ad un set di indicatori (*key-indicators – KIS*) che ne descrivono e valutano in modo univoco le caratteristiche (Tabella 26). In questo modo, le caratteristiche descrittive di ogni ATO sono costituite da:

- set di indicatori (KIS) per ogni ambito di base (LC);
- LC per ogni Unità Territoriale Semplificata (UTS);
- LC aggregati per ogni ATO.

I set di indicatori (KIS) sono stati ottenuti da ricerca bibliografica e si rifanno prevalentemente alla metodologia DPSIR (*driving-pressure-state-impact-response*) già adottata da molti lavori scientifici (vedere fra gli altri: KRISTENSEN 2003; KUMAR 2010; MACE e BAILLIE 2007; ITTO 1992; MA 2005; MONTREAL PROCESS 1995; CBD 2010; KANDZIORA *et al.* 2012).

Tabella 26 Elenco degli indicatori-chiave (KIS) e relative descrizioni di sintesi, in relazione all'ambito di base (LC) e al colore utilizzato nei grafici successivi (Fonte: SEBI 2010; MCPFE 2003; CASTANEDA 2000; JEAGER 2000, 2002).

Ambito di base (LC)	Criterio	Codice del criterio	Indicatore (KIS)	Codice dell'indicatore	Tipologia dell'indicatore	Descrizione dell'indicatore	Colore di riferimento per i grafici
Interazioni biofisiche ed ecologiche	Risorse forestali	C.1	Superficie forestale	1.1.a	quantitativo	Estensione attuale della superficie forestale e sua incidenza sulla superficie totale dell'ATO	■
				1.1.b	quantitativo	Estensione attuale della superficie forestale dell'ATO e sua incidenza sulla superficie forestale regionale	
			Provvigione	1.2	quantitativo	Ammontare attuale della provvigione della componente arborea all'interno dell'ATO e sua incidenza sulla provvigione totale dei boschi regionali	
			Stock di carbonio	1.4	quantitativo	Ammontare attuale della quantità di carbonio stoccato dalla biomassa arborea epigea all'interno dell'ATO e sua incidenza sullo stock di carbonio totale a livello regionale	
	Uso del suolo, boschi	B.1	qualitativo	Estensione di altri usi del suolo diversi da 'boschi' e 'altre terre boscate'. Estensione attuale ed incidenza dell'uso del suolo 'urbano' rispetto alla superficie forestale attuale all'interno dell'ATO	■		
Conservazione della Biodiversità	C.4	Boschi in aree naturali	4.9.a	quantitativo	Estensione attuale della superficie forestale in aree protette e sua incidenza sulla superficie totale dell'ATO	■	

Ambito di base (LC)	Criterio	Codice del criterio	Indicatore (KIS)	Codice dell'indicatore	Tipologia dell'indicatore	Descrizione dell'indicatore	Colore di riferimento per i grafici
			protette	4.9.b	quantitativo	Estensione attuale della superficie forestale in aree protette all'interno dell'ATO e sua incidenza sulla relativa superficie forestale regionale	
Interazioni socio-economiche e culturali	Funzioni produttive forestali	C.3	Piani di gestione forestale	3.5	quantitativo	Estensione delle superfici forestali attualmente gestite con piano di gestione e loro incidenza sulla superficie forestale all'interno dell'ATO	
	Funzioni socio-economiche	C.6	Accessibilità per la ricreazione	6.1	quantitativo	Numero di siti ad elevato valore storico, artistico e culturale all'interno dell'ATO e relativa incidenza rispetto al numero degli stessi a scala regionale	
			Forza di lavoro nel settore forestale	6.5	quantitativo	Numero di imprese boschive presenti nell'ATO e relativa incidenza sul numero complessivo a scala regionale	
			Consumo di materiale legnoso	6.7	quantitativo	Attuale superficie dei boschi pubblici e relativa incidenza rispetto al numero di abitanti all'interno dell'ATO	

Identificazione e mappatura degli Ambiti Territoriali Omogenei

L'identificazione degli ATO segue un approccio metodologico basato, prima, su una descrizione sintetica del paesaggio (*landscape expressions analysis* – LEA) e, successivamente, su una analisi per raggruppamenti su 2 step (*2-steps cluster analysis* – 2SCA). L'unità minima di analisi è rappresentata dall'UTS. Nella prima fase, per ogni UTS vengono analizzati gli ambiti di base (LC) attraverso i loro specifici indicatori (KIS). Questo permette di effettuare un ranking delle potenzialità di ogni UTS rispetto al suo LC considerato. Le UTS sono così descritte univocamente e collocate su una scala di comparabilità. La seguente analisi per raggruppamenti è composta da 2 passaggi importanti e susseguenti, quali:

- Analisi dell'*Indice di similarità* fra UTS rispetto all'indicatore considerato (*KIS similarity*);
- Analisi dell'*Indice di similarità* rispetto alla posizione geografica assunta da ogni UTS (*proximity*).

L'analisi per raggruppamenti risulta quindi nella costruzione di una sintesi di diversi gradi di appartenenza che hanno le UTS rispetto all'ATO identificato. In questo senso, ogni ATO è così identificato da tre informazioni principali, quali:

- l'espressione paesaggistica quale sintesi dell'espressione paesaggistica delle singole UTS che lo compongono;
- il grado di similarità medio quale sintesi del grado di similarità fra le UTS che lo compongono;
- la vicinanza geografica tra le UTS che lo compongono.

Il processo di identificazione semi-automatica degli ATO è riassunto in Figura 16. **L'origine riferimento non è stata trovata.**

Figura 16 - Grafico riassuntivo sull'identificazione degli ATO sulla base della metodologia proposta.

La mappatura degli ATO rappresenta il processo attraverso il quale ogni UTS, dopo la sua assegnazione in modo semi-automatico all'ATO, viene visualizzata in formato grafico. L'unità minima cartografica (*Minimum Mapping Unit* – MMU), quindi, si riferisce alla singola UTS. Da un punto di vista metodologico, la mappatura degli ATO parte dall'utilizzo degli strati informativi cartografici di riferimento per l'analisi dei KIS (Tabella 27); investe parte del processo di identificazione (LEA e 2SCA) (Figura 16), e termina con la conformazione vera e propria degli ATO in formato grafico.

Tabella 27 Lista e caratteristiche degli strati informativi utilizzati nel processo di definizione automatica degli ATO, divisi per ambito di base (LC).

Ambito di base (LC)	Strati informativi utilizzati
Interazioni biofisiche ed ecologiche	Carta dei Tipi Forestali del Molise (GARFÌ E MARCHETTI, 2011)
	Carta degli habitat forestali; Carta delle Aree Naturali Protette Natura2000 (SIC/ZPS)
	Carta delle Aree Naturali Protette Natura2000 (SIC/ZPS)
	Carta della provvigione forestale
	Carta della biomassa forestale
Interazioni socio-economiche e culturali	Dati aggregati ISTAT per UTS
	Dati delle proprietà pubbliche/private
	Carta di Uso e Copertura del Suolo CLC06

Ambiti Territoriali Omogenei individuati

Con la procedura precedentemente indicata sono stati individuati 5 ATO, coincidenti con 5 Zone di Allerta per incendi boschivi.

Figura 17 Zone di Allerta incendi boschivi

Tabella 28 Tabella di rispondenza fra ATO e Zone di Allerta per incendi boschivi

Zona di allerta	ATO
Litoranea	ATO 1
Molise Centrale	ATO 2
Matese	ATO 3
Pentria	ATO 4
Alto Molise	ATO 5

Di seguito vengono riportati le caratteristiche dei singoli ATO.

ZONA DI ALLERTA LITORANEA - ATO n. 1 – FASCIA BASSO-COLLINARE E COSTIERA

Figura 18 Zona Allerta "Litoranea"

Caratteristiche principali dell'ATO

Superficie totale (ha)	99.237,00
Range altitudinale (m s.l.m.)	MIN: 0 MAX: 875,92 MEDIA: 197,69
Esposizione media (°N)	156,84
Popolazione totale	8.249
Classe di uso del suolo prevalente (%)	Seminativi non irrigui (49%)
Comuni interessati	Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi

Descrizione dell'ATO e dei suoi indicatori di GFS

La GFS nell'ATO n.1 è descritta da indicatori generalmente negativi (rispetto alla media regionale), ad eccezione del 6.1 e del B.1 (Figura 19). Valori negativi molto elevati si registrano soprattutto per l'1.4, l'1.2 e l'1.1.a per quanto riguarda lo stato corrente dei boschi e delle risorse naturali (con rif. a C.1). Valori negativi si riferiscono anche agli indicatori 4.9.a e 4.9.b (con rif. a C.4). Anche gli indicatori socio-economici per la GFS (quali 6.5 e 6.7) mostrano lo stesso trend generale in negativo. La posizione geografica (bassa collina e costa dell'Adriatico), la bassa superficie forestale, e la limitatezza dei boschi nelle aree naturali protette (SIC e ZPS) sono i principali fattori di riduzione dei valori degli indici per i criteri C.1 e C.4. Al contrario, la marcata antropizzazione e la presenza di altri usi del suolo (come quello agricolo) favoriscono l'incremento in positivo dei valori per l'indicatore B.1, però altamente qualitativo. L'offerta ampia di siti di elevato valore storico-culturale, in questo caso marcata, risulta in valori positivi per l'indicatore 6.1. In generale, l'ATO n.1 non è tendenzialmente caratterizzata da un trend positivo degli indicatori di GFS.

Figura 19 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.1.

ZONA DI ALLERTA MOLISE CENTRALE - ATO n. 2 – FASCIA MEDIO COLLINARE

Figura 20 Zona di Allerta "Molise Centrale"

Caratteristiche principali dell'ATO

Superficie totale (ha)	183.058,00
	MIN: 85,42
Range altitudinale (m s.l.m.)	MAX: 1.394,40
	MEDIA: 578,27
Esposizione media (°N)	174,61
Popolazione totale	147.429
Classe di uso del suolo prevalente (%)	Seminativi non irrigui (38%)

Comuni interessati

Bagnoli del Trigno, Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Cantalupo nel Sannio, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepicolina, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Macchiagodena, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Providenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccapavara, Salcito, San Biase, San Felice del

Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio,
Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi,
Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo

Descrizione dell'ATO e dei suoi indicatori di GFS

La GFS nell'ATO n.2 è tendenzialmente descritta da valori molto positivi (rispetto alla media regionale) (Figura 21). Valori molto alti si registrano maggiormente per gli indicatori 1.1.b, 4.9.b, 6.1 e 6.5, e a seguire in ordine di importanza per gli indicatori 1.4 e 1.2. I valori negativi più elevati riguardano gli indicatori 6.7 e 4.9.a. Date l'enorme eterogeneità del territorio e il numero di unità amministrative interessate, l'ATO n.2 ha una buona incidenza della propria superficie forestale rispetto alla superficie forestale totale regionale (rif. 1.1.b), una vasta superficie di aree SIC e ZPS (rif. 4.9.b) e un indice di provvigione forestale e conseguente stock di carbonio sufficientemente elevati (rif. 1.2 e 1.4). Risulta essere consistente anche il numero di siti di interesse storico-culturale presenti (rif. 6.1) e il numero di imprese operanti nel settore agricolo-forestale (rif. 6.5). Generalmente, l'ATO n.2 si identifica in valori buoni degli indicatori di GFS, i quali rappresentano comunque un bilanciamento tra la pressione antropica (elevato numero di abitanti, presenza marcata della rete infrastrutturale, uso del suolo prevalentemente agricolo) e le caratteristiche bioecologiche e di conservazione (elevato numero di aree naturali protette e di siti di interesse storico-culturale).

Figura 21 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.2

ZONA DI ALLERTA MATESE - ATO n. 3 – FASCIA APPENNINICO-MERIDIONALE

Figura 22 Zona di Allerta "Matese"

Caratteristiche principali dell'ATO

Superficie totale (ha)	40.131,80
	MIN: 201,79
Range altitudinale (m s.l.m.)	MAX: 2.045,25
	MEDIA: 852,00
Esposizione media (°N)	163,52
Popolazione totale	12.279
Classe di uso del suolo prevalente (%)	Boschi (43%)
Comuni interessati	Bojano, Campochiaro, Castelpizzuto, Guardiaregia, Longano, Macchia di Isernia, Monteroduni, Roccamandolfi, San Massimo, San Polomatese, Sant'Agapito, Sepino

Descrizione dell'ATO e dei suoi indicatori di GFS

La GFS nell'ATO n.3 è descritta da valori molto alti (rispetto alla media regionale) degli indicatori 4.9.a, 3.5 e 6.7 (Figura 23). Da notare sono anche i valori degli indicatori 1.1.a e 4.9.b, sufficientemente elevati. Caratteristiche quali la posizione geografica, il

territorio caratterizzato da versanti talvolta molto ripidi, la presenza di vaste superfici forestali, la bassa antropizzazione e il buon livello di tutela naturalistica, risultano in un aumento dei valori degli indicatori soprattutto riferiti ai criteri C.1, C.4, C.3, e C.6 per la GFS. In particolare, e soprattutto nel caso degli ultimi due criteri, i valori che descrivono l'incidenza della superficie dei boschi pubblici sia sulla superficie forestale totale (rif. 3.5) che sul numero di abitanti (rif. 6.7). In generale, l'ATO n.3 ingloba buone caratteristiche di GFS, integrando la tutela delle risorse e degli habitat forestali (presenza del SIC-ZPS "La Gallinola, Monte Miletto, Monti del Matese", il più vasto della Regione) agli interessi socio-economici che derivano dalla gestione forestale basata sulle comunità (elevata superficie di boschi pubblici e basso numero di abitanti).

Figura 23 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.3.

ZONA DI ALLERTA PENTRIA - ATO n. 4 – FASCIA COLLINARE-ORIENTALE

Figura 24 Zona di Allerta "Pentria"

Caratteristiche principali dell'ATO

Superficie totale (ha)	76.818,40
Range altitudinale (m s.l.m.)	MIN: 121,63 MAX: 2.155,42 MEDIA: 687,25
Esposizione media (°N)	168,63
Popolazione totale	62.168
Classe di uso del suolo prevalente (%)	Boschi (45%)
Comuni interessati	Acquaviva d'Isernia, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello del Molise, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Venafro

Descrizione dell'ATO e dei suoi indicatori di GFS

La GFS nell'ATO n.4 è descritta da valori molto alti (rispetto alla media regionale) degli indicatori 1.1.a, 1.1.b, 1.2 e 1.4, e, in misura minore, dal 6.5 (Figura 25). I primi quattro indicatori dipendono dal fatto che questo territorio ha la superficie forestale più vasta rispetto a quella regionale, la più alta provvigione media, e di conseguenza il più alto contenuto di carbonio nella componente arborea. L'ultimo indicatore mostra anche una presenza marcata di imprese e di addetti operanti nel settore forestale. Valori molto bassi, però, si registrano per gli indicatori di conservazione della biodiversità (C.4), in quelli legati alla presenza di siti di interesse storico-culturale e artistico, e in quelli strettamente correlati all'elevata antropizzazione. In ultima analisi, è importante sottolineare quanto sia scarsa l'incidenza di superfici forestali rientranti in aree naturali protette quali SIC e ZPS rispetto alla superficie totale dell'ATO (rif. 4.9.a e 4.9.b). Inoltre, l'ATO n.4 mostra i livelli più alti rispetto a tutti gli altri degli indicatori di dispersione e frammentazione degli habitat (rif. 4.7). In generale, l'ATO n.4 è caratterizzata di certo da ottimi valori di GFS per gli aspetti propriamente ecologici e di produttività forestale in senso stretto, che non sono però ottimamente integrati con quelli socio-economici e naturalistico-conservativi.

Figura 25 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.4.

ZONA DI ALLERTA ALTO MOLISE - ATO n. 5 – FASCIA APPENNINICO-SETTENTRIONALE

Figura 26 Zona di Allerta "Alto Molise"

Caratteristiche principali dell'ATO

Superficie totale (ha)	44.313,00
Range altitudinale (m s.l.m.)	MIN: 332,60 MAX: 1.738,56 MEDIA: 940,68
Esposizione media (°N)	171,52
Popolazione totale	25.331
Classe di uso del suolo prevalente (%)	Boschi (35%)
Comuni interessati	Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi

Descrizione dell'ATO e dei suoi indicatori di GFS

La GFS nell'ATO n.5 è descritta da valori positivi (rispetto alla media regionale) degli indicatori 1.1.a, 1.2, 4.7, 3.5, e, in misura minore, dal 6.5 e dal 4.9.a (Figura 27). Nonostante l'incidenza della superficie forestale rispetto alla superficie totale del Comune

considerato all'interno dell'ATO sia elevata (rif. 1.1.a), non vale altresì per il rapporto fra la superficie forestale dell'ATO e quella totale della regione (rif. 1.1.b). Nonostante il rapporto fra la provvigione forestale all'interno dell'ATO e quella regionale sia positiva (rif. 1.2), lo stock di carbonio all'interno dell'ATO è inferiore rispetto alla media regionale. Sono da segnalare una bassa impronta antropica (rif. B.1) e un ridotto grado di frammentazione degli habitat forestali (rif. 4.7). Al contrario, valori negativi per l'indicatore 4.9.b denotano una bassa incidenza delle superfici forestali in aree naturali protette rispetto a quelle a scala regionale. In generale, quindi, l'ATO n.5 offre un'elevata conservazione dell'integrità degli habitat forestali e una buona produttività forestale, unitamente ad uno scarso livello di antropizzazione.

Figura 27 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.5.

L'andamento complessivo dei valori degli indicatori di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) per ogni ATO identificato e rispetto alla media regionale è riportato in Figura 27. Lo spessore degli intervalli di colore rappresentati per ogni barra identifica il peso (in percentuale) del raggruppamento degli indicatori rispetto al totale complessivo dell'ATO in oggetto. A colore diverso corrisponde quindi un peso del Criterio di GFS diverso.

In prima analisi, si nota come l'ATO n.1 abbia la maggior parte dei criteri rappresentati da valori negativi degli indicatori di GFS, ad eccezione dell'unico indicatore qualitativo identificato (B.1, circa il 10%). L'ATO n.2, invece, nonostante posizioni i suoi indicatori in alto e in positivo rispetto agli altri, riporta una percentuale maggiore per i criteri socio-economici (C.6, circa il 35%), mentre parte degli indicatori riferiti alla conservazione della biodiversità (C.4, circa il 15%) risultano negativi. L'ATO n.3 in generale mostra un bilanciamento in termini percentuali tra i pesi dei diversi criteri, ed è in media per valori con gli altri ATO, ma mostra valori positivi per gli indicatori socio-economici (C.6, circa il 20%) e per quelli legati più strettamente alla conservazione della biodiversità (C.4, circa il 25%). L'ATO n.4 è caratterizzata da una forte predominanza degli indicatori legati alle risorse forestali in positivo (C.1, circa il 60%).

L'ATO n.5 descrive valori più importanti e positivi per gli indicatori legati alla conservazione della biodiversità (C.4, circa il 30%) e una sufficiente importanza per gli indicatori più vicini alle risorse forestali (C.1, circa il 20%).

Considerando il peso dei diversi indicatori e i concetti di GFS nell'integrazione con le altre variabili descrittive socio-economiche, gli ATO n.3 e n.5 esprimono la miglior relazione possibile, in quanto sono rappresentati da una distribuzione dei pesi fra i diversi indicatori sufficientemente bilanciata e da un peso singolo (considerato per ogni indicatore) pressoché equilibrato.

Figura 28 Trend dei valori degli indicatori di GFS per gli ATO identificati.

ZONE DI ALLERTAMENTO PERICOLO VALANGHE

Conformemente con quanto stabilito in sede di protocollo d'intesa nel 2010 fra la Regione Molise e l'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri, la Regione Molise assume la criticità da valanga dal Bollettino Meteomont dell'Arma dei Carabinieri.

Pertanto viene assunta quale unica area d'allerta coincidente con la valutazione del Meteomont, quella definita "Appennino Molisano".

Figura 29 Zona di Allerta "Appennino Molisano"

ZONE DI ALLERTAMENTO MOTO ONDOSO

Per caratteristiche intrinseche alla criticità valutata, si assume per tale fenomeno un'unica zona d'allerta coincidente con il territorio dei comuni costieri della Regione Molise (Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino).

Figura 30 Zona di Allerta "Litorale Molisano"

APPENDICE 8 – SOGLIE PLUVIOMETRICHE

Nella fase di previsione delle criticità, le precipitazioni fornite dal CFC/DPC entro le ore 12:00 e i valori registrati negli ultimi 1,2,3,4,5 giorni, sono adottate quali precursori delle possibili criticità di carattere idraulico ed idrogeologico associate a fenomeni meteorici intensi nelle successive 24 ore.

Per quanto attiene alla criticità di carattere idrogeologico ed idrogeologico per temporali, vengono presi in considerazione tre tipologie di precursori:

precursori di criticità idrogeologiche per temporali, registrati ai singoli pluviometri, che possono interessare limitate porzioni all'interno della Zona di Allerta;

precursori di criticità idrogeologiche sull'intera Zona di Allerta, per eventi pluviometrici con caratteristiche spaziali tali da interessare l'intera Zona di Allerta.

precursori di criticità idrauliche, indicatori del possibile manifestarsi di fenomeni di esondazioni per eventi pluviometrici con caratteristiche spaziali a scala di bacino.

Le scale temporali prese in esame sono 1, 3, 6, 12, 24 ore.

PRECURSORI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE PER TEMPORALI

I precursori di criticità idrogeologiche per temporali sono assunti pari al valore massimo dell'altezza di precipitazione prevista sulle singole stazioni di rilevamento nell'ambito di ciascuna Zona di Allerta, calcolati nell'orizzonte di previsione attraverso finestre temporali mobili.

Per ciascuno dei precursori in fase di previsione sono stati definiti i valori di soglia corrispondenti ai livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata. In particolare, sulla base degli eventi alluvionali rappresentati nel catalogo AVI-GNDCI per la Regione Molise, sono stati individuati i seguenti periodi di ritorno caratteristici:

- 2 anni per la criticità ordinaria;
- 5 anni per la criticità moderata;
- 10 anni per la criticità elevata.

Per il calcolo dei valori di soglia è stato svolto preliminarmente uno studio idrologico volto alla caratterizzazione dei precursori nell'ambito di ciascuna Zona di Allerta su base probabilistica.

In termini schematici la metodologia adottata in questo studio è la seguente: sono state considerate come variabili casuali $x(t)$ i valori assunti dalla grandezza idrologica " *massimo valore annuale dell'altezza di pioggia di durata t* ".

Ammettendo che le condizioni ambientali per cui la $x(t)$ in passato ha assunto determinati valori siano restare immutate e resteranno immutate anche in futuro, almeno per i tempi che interessano in sede applicativa, si è definita "popolazione della $x(t)$ " l'insieme di tutti i valori che in dette condizioni ambientali la $x(t)$ ha assunto per il passato o potrà assumere in futuro.

Si è considerata la serie statistica costituita dagli n valori $x_1(t)$, $x_2(t)$,..... , $x_i(t)$,..... , $x_n(t)$ assunti dalla $x(t)$ in tutte le stazioni di misura appartenenti alla rete primaria di monitoraggio del Servizio di Protezione Civile – Centro Funzionale del Molise, registrati e pubblicati nel periodo di osservazione aggiornato al 2011.

Tabella 29 Stazioni pluviometriche utilizzate per lo studio delle piogge

N.	DENOMINAZIONE	QUOTA (m s.l.m.)
1	Bonefro	702
2	Campitello Matese	1498
3	Campobasso Meteo	820
4	Campochiaro Quirino	513
5	Capracotta	1395
6	Castelmauro	700
7	Frosolone	921
8	Gambatesa	577
9	Lucito	246
10	Mafalda	464
11	Palata	487
12	Pietrabbondante	1027
13	Ponte Caprafica	130
14	Ponte Liscione	130
15	Roccamandolfi	779
16	Termoli	90
17	Trivento	600
18	Forlì del Sannio	534
19	Fornelli	651
20	Monteroduni	214
21	Isernia	469

Si è proceduti attraverso la formulazione di un ipotesi di lavoro in riguardo alla composizione della popolazione della $x(t)$, individuando quale fra le leggi del calcolo delle probabilità meglio si adattasse a descrivere detta popolazione. Quindi una volta individuata un'ipotesi di lavoro accettabile in riguardo alla popolazione della X , come conseguenza della stessa è stato possibile trarre induzioni in riguardo a quanto potrà avvenire in futuro. L'approccio statistico è stato condotto utilizzando e confrontando la

legge di distribuzione di Gumbel ed il modello TCEV al secondo livello di regionalizzazione. Le serie storiche utilizzate sono riportate in Appendice 9.

La legge di Gumbel (Equazione 1) è caratterizzata dalla seguente funzione di distribuzione:

$$F_X(x) = e^{-e^{-\alpha(x-\varepsilon)}}$$

Equazione 1 Legge di Gumbel

in cui ε è il valore modale ed α è l'intensità di funzione. Avanzando l'ipotesi che la variabile casuale " *massimo valore annuale dell'altezza di pioggia di durata t* " sia distribuita secondo la legge di Gumbel, per ciascuna serie di dati si è calcolata la frequenza cumulata con la plotting position di Gringorten (Equazione 2):

$$F(x_i) = \frac{i - 0.44}{n + 0.12}$$

Equazione 2 Plotting position di Gringorten

e sono stati riportati su carta probabilistica di Gumbel i punti $(x_i, F(x_i))$, verificando se tali punti si disponessero con andamento pressoché rettilineo e se, quindi, la distribuzione di Gumbel ben si adattasse ad interpretare la distribuzione di probabilità della variabile casuale. Per precisare l'ipotesi di lavoro sono stati calcolati i parametri della distribuzione di Gumbel attraverso il metodo dei momenti.

Con il metodo dei momenti le stime di α ed ε si ottengono in funzione della media \bar{x} e dello scarto quadratico medio s_x degli n dati disponibili attraverso le relazioni:

$$\varepsilon = \bar{x} - 0.45 \cdot s_x \quad \alpha = \frac{1.28255}{s_x}$$

Nella Tabella 30 Parametri della distribuzione di Gumbel sono riportati, per ogni serie di dati, i valori dei parametri della distribuzione stimati con il metodo dei momenti:

Tabella 30 Parametri della distribuzione di Gumbel

N.	DENOMINAZIONE	QUOTA (m s.l.m.)	Metodo dei Momenti									
			1 ora		3 ore		6 ore		12 ore		24 ore	
			α	ε	α	ε	α	ε	α	ε	α	ε
1	Bonefro	702	0,1186	19,2849	0,0741	27,3470	0,0598	34,9969	0,0484	46,8606	0,0389	60,7061
2	Campitello Matese	1498	0,1593	29,6174	0,0823	58,0696	0,0542	79,8991	0,0379	99,5194	0,0318	129,5310
3	Campobasso Meteo	820	0,0875	20,1137	0,0622	25,0203	0,0602	30,4557	0,0616	37,6060	0,0646	46,2382
4	Campochiaro Quirino	513	0,2849	15,4939	0,1111	29,1243	0,0981	43,9584	0,1071	51,2918	0,0571	67,0863
5	Capracotta	1395	0,0787	20,1874	0,0819	27,8067	0,0863	36,8186	0,0746	48,9291	0,0571	59,7726
6	Castelmauro	700	0,1049	21,0380	0,0965	28,9050	0,0934	36,5919	0,0724	45,7809	0,0496	55,2513
7	Frosolone	921	0,1791	18,2848	0,1073	24,3131	0,0952	30,0749	0,0851	36,5305	0,0882	45,3074
8	Gambatesa	577	0,1103	19,6008	0,0895	26,1613	0,0904	31,1726	0,0915	38,8311	0,0781	49,3655
9	Lucito	246	0,1145	15,9995	0,1112	22,6564	0,1082	28,5315	0,0865	35,9285	0,0657	43,6652
10	Mafalda	464	0,0788	21,5667	0,0523	31,3073	0,0334	39,5537	0,0282	51,8249	0,0288	60,8032
11	Palata	487	0,1276	20,8494	0,1017	30,4548	0,0604	39,1282	0,0370	48,0780	0,0369	58,6664
12	Pietrabbondante	1027	0,1372	19,9065	0,1322	31,3712	0,1089	37,3508	0,1026	44,6256	0,0824	58,1685
13	Ponte Caprafica	130	0,2064	18,5383	0,0930	25,1154	0,0716	31,0043	0,0532	37,8369	0,0488	45,7575
14	Ponte Liscione	130	0,1836	16,3423	0,1591	25,5546	0,1111	30,0529	0,0936	38,1867	0,0752	45,6077
15	Roccamandolfi	779	0,1256	26,4737	0,0938	43,4012	0,0634	60,8831	0,0459	82,5371	0,0321	103,7782

16	Termoli	90	0,1140	21,8242	0,0663	29,2221	0,0569	36,9162	0,0552	45,9712	0,0533	55,0438
17	Trivento	600	0,1064	17,6435	0,1209	24,5169	0,0995	30,9574	0,0805	36,0034	0,0674	45,3912
18	Forlì del Sannio	534	0,4905	20,6734	0,2487	30,6293	0,0838	41,3132	0,0645	52,0013	0,0698	67,6368
19	Fornelli	651	0,1475	24,8861	0,0445	35,3864	0,0227	44,6619	0,0249	58,1993	0,0266	70,7124
20	Monteroduni	214	0,1254	25,4564	0,0476	37,3939	0,0273	52,5068	0,0261	63,9875	0,0246	69,4422
21	Isernia	469	0,1885	22,5049	0,1265	33,1042	0,1488	46,4541	0,1828	53,3761	0,2582	63,2310

Il modello TCEV ipotizza invece che i valori estremi delle piogge non provengano tutti dalla stessa popolazione ma da due diverse popolazioni legate a differenti fenomeni meteorologici. Di fatto numerose serie storiche dei massimi annuali delle piogge presentano alcuni valori nettamente superiori agli altri (outliers) tanto da poter ipotizzare che esista una componente di base che si riferisce ai valori più frequenti e meno intensi, ed una componente straordinaria cui appartengono i valori più rari e mediamente più elevati.

La funzione di distribuzione di probabilità cumulata, C.D.F. , del massimo annuale per il modello TCEV assume la seguente espressione:

$$F_x(x) = e^{-\Lambda_1 \cdot e^{-\frac{x}{\Theta_1}} - \Lambda_2 \cdot e^{-\frac{x}{\Theta_2}}}$$

Equazione 3 Modello TCEV

in cui $\Lambda_1, \Lambda_2, \Theta_1, \Theta_2$ sono i parametri della distribuzione e rappresentano:

Λ_1, Λ_2 il numero medio annuo di eventi superiori ad una soglia, rispettivamente della componente ordinaria e straordinaria;

Θ_1, Θ_2 il valore medio di ciascuna componente.

Posto $\Theta_* = \frac{\Theta_2}{\Theta_1}$ e $\Lambda_* = \frac{\Lambda_2}{\Lambda_1 \cdot \Theta_*}$ la C.D.F. diventa: $F_x(x) = e^{-\Lambda_1 \cdot e^{-\frac{x}{\Theta_1}} - \Lambda_* \cdot \Lambda_1 \cdot \frac{1}{\Theta_*} \cdot e^{-\frac{x}{\Theta_* \cdot \Theta_1}}}$

Avanzata l'ipotesi che i valori delle altezze di pioggia giornaliera siano distribuiti secondo la legge TCEV, si è calcolata la frequenza cumulata con la plotting position di Gringorten e sono stati riportati su carta probabilistica di Gumbel i punti $(x_i, F(x_i))$.

La stima dei parametri della TCEV avviene con un approccio di tipo gerarchico basato su tre livelli successivi di regionalizzazione.

Nella distribuzione TCEV, il fattore probabilistico è una funzione univoca del periodo di ritorno, tramite la seguente relazione:

$$T = \left[1 - \exp\left(-\Lambda_1 e^{-\lambda \cdot \kappa_T} - \Lambda_* \Lambda_1^{1/\Theta_*} e^{-\lambda \cdot \kappa_T / \Theta_*}\right) \right]^{-1}$$

dove:

$$\lambda = \ln(\Lambda_1) + C_{EM} - T_0$$

$$T_0 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} \Lambda_*^i}{i!} \Gamma\left(\frac{i}{\Theta_*}\right)$$

CEM = costante di Eulero-Mascheroni (CEM = 0,577...),

$\Lambda_1, \Lambda^*, \Theta^*$ = parametri della distribuzione TCEV.

Lo studio è stato eseguito al primo ed al secondo livello di regionalizzazione, utilizzando i parametri Λ^* e Θ^* , Λ_1 e Θ_1 già definiti nello Studio Idrogeologico della Regione Molise, per quelle stazioni che hanno conservato ad oggi la funzionalità e la prosecuzione temporale nel rilevamento. I parametri stimati dalla singola serie sono riportati nella Tabella 31 Parametri della distribuzione del modello TCEV:

Tabella 31 Parametri della distribuzione del modello TCEV

N.	DENOMINAZIONE	QUOTA (m s.l.m.)	Parametri TCEV																			
			1 ora				3 ore				6 ore				12 ore				24 ore			
			λ^*	Θ^*	λ^1	Θ^1	λ^*	Θ^*	λ^1	Θ^1	λ^*	Θ^*	λ^1	Θ^1	λ^*	Θ^*	λ^1	Θ^1	λ^*	Θ^*	λ^1	Θ^1
1	Bonefro	702	0,130	2,398	20,386	5,348	0,130	2,398	20,386	8,067	0,130	2,398	20,386	10,795	0,130	2,398	20,386	14,595	0,130	2,398	20,386	18,327
2	Campobasso Meteo	820	0,130	2,398	20,386	6,292	0,130	2,398	20,386	8,464	0,130	2,398	20,386	9,935	0,130	2,398	20,386	12,182	0,130	2,398	20,386	15,185
3	Capracotta	1395	0,130	2,398	20,386	5,786	0,130	2,398	20,386	8,162	0,130	2,398	20,386	11,055	0,130	2,398	20,386	14,851	0,130	2,398	20,386	18,703
4	Castelmauro	700	0,130	2,398	20,386	5,360	0,130	2,398	20,386	7,654	0,130	2,398	20,386	10,073	0,130	2,398	20,386	12,518	0,130	2,398	20,386	15,484
5	Frosolone	921	0,130	2,398	20,386	5,675	0,130	2,398	20,386	7,561	0,130	2,398	20,386	9,823	0,130	2,398	20,386	12,750	0,130	2,398	20,386	15,523
6	Lucito	246	0,130	2,398	20,386	4,723	0,130	2,398	20,386	6,761	0,130	2,398	20,386	8,799	0,130	2,398	20,386	11,201	0,130	2,398	20,386	13,884
7	Mafalda	464	0,130	2,398	20,386	5,502	0,130	2,398	20,386	9,341	0,130	2,398	20,386	12,734	0,130	2,398	20,386	16,970	0,130	2,398	20,386	19,805
8	Palata	487	0,130	2,398	20,386	5,887	0,130	2,398	20,386	8,820	0,130	2,398	20,386	12,228	0,130	2,398	20,386	15,794	0,130	2,398	20,386	16,595
9	Ponte Caprafica	130	0,130	2,398	20,386	5,584	0,130	2,398	20,386	7,792	0,130	2,398	20,386	9,880	0,130	2,398	20,386	12,227	0,130	2,398	20,386	14,961
10	Ponte Liscione	130	0,130	2,398	20,386	5,231	0,130	2,398	20,386	7,560	0,130	2,398	20,386	9,174	0,130	2,398	20,386	11,506	0,130	2,398	20,386	15,158
11	Roccamandolfi	779	0,130	2,398	20,386	8,051	0,130	2,398	20,386	13,742	0,130	2,398	20,386	19,540	0,130	2,398	20,386	27,331	0,130	2,398	20,386	33,919
12	Termoli	90	0,130	2,398	20,386	6,667	0,130	2,398	20,386	9,011	0,130	2,398	20,386	11,006	0,130	2,398	20,386	13,529	0,130	2,398	20,386	16,124
13	Trivento	600	0,130	2,398	20,386	5,125	0,130	2,398	20,386	7,477	0,130	2,398	20,386	9,830	0,130	2,398	20,386	11,752	0,130	2,398	20,386	14,405
14	Forli del Sannio	534	0,130	2,398	20,386	6,575	0,130	2,398	20,386	10,376	0,130	2,398	20,386	14,631	0,130	2,398	20,386	18,172	0,130	2,398	20,386	27,307

15	Monteroduni	214	0,130	2,398	20,386	8,992	0,130	2,398	20,386	13,134	0,130	2,398	20,386	16,156	0,130	2,398	20,386	20,594	0,130	2,398	20,386	25,239
16	Isernia	469	0,130	2,398	20,386	7,284	0,130	2,398	20,386	10,141	0,130	2,398	20,386	12,491	0,130	2,398	20,386	14,719	0,130	2,398	20,386	18,126

Noti i parametri della distribuzione si tracciano le CDF.

Le funzioni di distribuzione $F_x(x)$ ottenute sono state riportate su carta di Gumbel e successivamente confrontate con la curva di distribuzione di Gumbel, in grafici unici, al fine di stabilire quale legge si adattasse meglio alle diverse serie storiche.

I risultati, riportati in APPENDICE 7, mostrano come la legge di distribuzione di Gumbel si adatta ad interpretare meglio, per la maggioranza delle stazioni, la distribuzione di probabilità della variabile casuale per valori di t pari a 1,3,6,24 ore, mentre per la sola aggregazione temporale di 12 ore è il modello TCEV ad essere più rappresentativo nella maggior parte dei casi.

Avanzata l'ipotesi che i valori delle altezze di pioggia siano distribuiti secondo la legge di Gumbel, sono stati determinati i frattili corrispondenti ai tempi di ritorno di T=2, T=5, T=10 anni mediante l'espressione:

$$x_T = \sigma - \frac{1}{\alpha} \cdot \ln \ln \frac{T}{T-1}$$

i quali vengono essere presi in considerazione per la previsione delle criticità idrogeologiche per temporali nelle Zone di Allerta.

I risultati sono riportati nella tabella seguente (Tabella 32):

Tabella 32 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione a 1,3,6,12,24 ore

N.	ZONA DI ALLERTA	DENOMINAZIONE	ORDINARIA					MODERATA					ELEVATA				
			1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
1	B	Bonefro	22	32	41	54	70	32	48	60	78	99	38	58	73	93	119
2	B	Campitello Matese	32	63	87	109	141	39	76	108	139	177	44	85	121	159	200
3	B	Campobasso Meteo	24	31	37	44	52	37	49	55	62	69	46	61	68	74	81
4	B	Campochiaro Quirino	17	32	48	55	74	21	43	59	65	93	23	49	67	72	107
5	B	Capracotta	25	32	41	54	66	39	46	54	69	86	49	55	63	79	99
6	B	Castelmauro	25	33	41	51	63	35	44	53	67	85	42	52	61	77	101
7	B	Frosolone	20	28	34	41	49	27	38	46	54	62	31	45	54	63	71
8	B	Gambatesa	23	30	35	43	54	33	43	48	55	69	40	51	56	63	78
9	B	Lucito	19	26	32	40	49	29	36	42	53	66	36	43	49	62	78
10	C	Mafalda	26	38	51	65	74	41	60	84	105	113	50	74	107	132	139
11	C	Palata	24	34	45	58	69	33	45	64	89	99	38	53	76	109	120
12	B	Pietrabbondante	23	34	41	48	63	31	43	51	59	76	36	48	58	67	85
13	B	Ponte Caprafica	20	29	36	45	53	26	41	52	66	76	29	49	62	80	92
14	C	Ponte Liscione	18	28	33	42	50	25	35	44	54	66	29	40	50	62	76
15	B	Roccamandolfi	29	47	67	91	115	38	59	85	115	150	44	67	96	132	174
16	C	Termoli	25	35	43	53	62	35	52	63	73	83	42	63	76	87	97
17	B	Trivento	21	28	35	41	51	32	37	46	55	68	39	43	54	64	79

18	A	Forlì del Sannio	21	32	46	58	73	24	37	59	75	89	25	40	68	87	100
19	A	Fornelli	27	44	61	73	84	35	69	111	118	127	40	86	144	149	155
20	A	Monteroduni	28	45	66	78	84	37	69	107	121	130	43	85	135	150	161
21	A	Isernia	24	36	49	55	65	30	45	57	62	69	34	51	62	66	72

PRECURSORI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE

I precursori di criticità idrogeologiche sono assunti pari al valore massimo dell'altezza di precipitazione media areale prevista sull'intera Zona di Allerta, calcolato nell'orizzonte di previsione attraverso finestre temporali mobili. Per la stima del valore di precipitazione medio-areale, ad ogni stazione di misura è stato associato un peso, calcolato con il metodo dei poligoni di Thiessen o Topoieti. Il metodo di Thiessen assume che in qualsiasi punto del bacino la pioggia caduta sia la stessa del pluviometro più vicino; in questo modo si suppone che la misura di ogni strumento possa essere rappresentativa di un' area che si estende radialmente dallo strumento fino alla semidistanza dallo strumento adiacente, in ogni direzione. In pratica si procede come segue: si tracciano sulla pianta del bacino le linee congiungenti pluviometri adiacenti, di esse si disegnano gli assi; questi ultimi vengono a comporre una serie di poligoni, ognuno dei quali racchiude una singola stazione, come è possibile osservare nella figura seguente:

Figura 31 Rappresentazione dei topoieti e delle zone di allerta

Indicata con j la generica stazione ricadente nella zona di allerta e con A_j l' area della porzione di topoieto che la contiene, si determina il peso w_j come rapporto tra A_j e l' area totale della zona di allerta. Se con n si indica il numero totale di pluviometri, il calcolo della precipitazione media puntuale sull' area A si effettua con la seguente formula (Equazione 4):

$$P_A = \frac{1}{A} \sum_{j=1}^n A_j P_j = \sum_{j=1}^n w_j P_j$$

Equazione 4 Calcolo della precipitazione media puntuale sull' area A

Figura 32 Rappresentazione della zona di allerta A e dei relativi topoiети

Tabella 33 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta A per durate 1,3,6,12,24 ore

DENOMINAZIONE	AREA POLIGONO THIESSEN [km ²]	ORDINARIA					MODERATA					ELEVATA				
		1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
Forlì del Sannio	129,085	21	32	46	58	73	24	37	59	75	89	25	40	68	87	100
Fornelli	206,072	27	44	61	73	84	35	69	111	118	127	40	86	144	149	155
Monteroduni	237,920	28	45	66	78	84	37	69	107	121	130	43	85	135	150	161
Isernia	156,157	24	36	49	55	65	30	45	57	62	69	34	51	62	66	72
Frosolone	11,577	20	28	34	41	49	27	38	46	54	62	31	45	54	63	71
Roccamandolfi	29,457	29	47	67	91	115	38	59	85	115	150	44	67	96	132	174
Pietrabbondante	0,627	23	34	41	48	63	31	43	51	59	76	36	48	58	67	85

tot	770,895	26	40	57	69	79	33	58	88	99	110	38	69	108	120	130
-----	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----

Figura 33 Rappresentazione della zona di allerta B e dei relativi topoieti

Tabella 34 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta B per durate 1,3,6,12,24 ore

DENOMINAZIONE	AREA POLIGONO THIESSEN [km ²]	ORDINARIA					MODERATA					ELEVATA				
		1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
Bonefro	176,136	22	32	41	54	70	32	48	60	78	99	38	58	73	93	119
Campitello Matese	67,820	32	63	87	109	141	39	76	108	139	177	44	85	121	159	200
Campobasso Meteo	358,845	24	31	37	44	52	37	49	55	62	69	46	61	68	74	81
Campochiaro Quirino	249,064	17	32	48	55	74	21	43	59	65	93	23	49	67	72	107
Capracotta	203,973	25	32	41	54	66	39	46	54	69	86	49	55	63	79	99
Castelmauro	124,600	25	33	41	51	63	35	44	53	67	85	42	52	61	77	101
Frosolone	240,969	20	28	34	41	49	27	38	46	54	62	31	45	54	63	71
Gambatesa	267,436	23	30	35	43	54	33	43	48	55	69	40	51	56	63	78
Lucito	274,927	19	26	32	40	49	29	36	42	53	66	36	43	49	62	78

Pietrabbondante	241,830	23	34	41	48	63	31	43	51	59	76	36	48	58	67	85
Ponte Caprafica	54,738	20	29	36	45	53	26	41	52	66	76	29	49	62	80	92
Roccamandolfi	103,118	29	47	67	91	115	38	59	85	115	150	44	67	96	132	174
Trivento	176,865	21	28	35	41	51	32	37	46	55	68	39	43	54	64	79
Isernia	16,287	24	36	49	55	65	30	45	57	62	69	34	51	62	66	72
Ponte Liscione	66,476	18	28	33	42	50	25	35	44	54	66	29	40	50	62	76
Forli	42,211	21	32	46	58	73	24	37	59	75	89	25	40	68	87	100
Palata	21,429	24	34	45	58	69	33	45	64	89	99	38	53	76	109	120
Mafalda	10,353	26	38	51	65	74	41	60	84	105	113	50	74	107	132	139
tot	2697,075	22	32	40	50	63	32	44	54	66	82	38	52	63	76	94

Figura 34 Rappresentazione della zona di allerta C e dei relativi topoietai

Tabella 35 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta C per durate 1,3,6,12,24 ore

DENOMINAZIONE	AREA POLIGONO THIESSSEN [km ²]	ORDINARIA					MODERATA					ELEVATA				
		1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
Mafalda	121,725	26	38	51	65	74	41	60	84	105	113	50	74	107	132	139
Palata	118,394	24	34	45	58	69	33	45	64	89	99	38	53	76	109	120
Ponte Liscione	205,259	18	28	33	42	50	25	35	44	54	66	29	40	50	62	76
Termoli	252,370	25	35	43	53	62	35	52	63	73	83	42	63	76	87	97
Ponte Caprafica	0,189	20	29	36	45	53	26	41	52	66	76	29	49	62	80	92
Bonefro	271,591	22	32	41	54	70	32	48	60	78	99	38	58	73	93	119
tot	969,527	23	33	42	53	64	32	47	61	76	90	39	57	74	92	107

Il coefficiente di ragguglio (ARF, Areal Reduction Factor) areale (Equazione 5) si può ricavare mediante l'espressione proposta dall' U.S. Weather Bureau:

$$ARF(d,A) = 1 - e^{(-1.1 \cdot d^{0.25})} + e^{(-1.1 \cdot d^{0.25} - 0.0386 \cdot A)}$$

Equazione 5 Coefficiente di ragguglio (ARF, Areal Reduction Factor) areale

ove:

d = durata (ore)

A = area relativa all'intera zona di Allerta (Km²)

Con riferimento ad un'area di estensione A, il valore critico h(T, A) è definito mediante la seguente relazione:

$$h(T, A) = ARF \cdot h(T)$$

Le tabelle seguenti riportano i valori soglia calcolati con la metodologia sopra illustrata.

Tabella 36 Valori di soglia areale per i precursori di criticità idrogeologiche

ZONA	COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO					ORDINARIA					MODERATA					ELEVATA				
	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
A	0,67	0,76	0,82	0,87	0,91	17	31	47	60	72	22	44	72	87	100	25	53	89	104	119
B	0,67	0,76	0,82	0,87	0,91	15	24	33	43	57	21	34	45	57	74	25	40	52	66	86
C	0,67	0,76	0,82	0,87	0,91	15	25	34	46	58	22	36	50	66	82	26	43	61	80	97

PRECURSORI DI CRITICITÀ IDRAULICHE

Nel caso di criticità idrauliche, la scala spaziale caratteristica è l'estensione del bacino che genera l'evento, mentre la scala temporale caratteristica corrisponde al tempo di risposta del bacino. C'è da evidenziare che il tempo di risposta di un bacino idrografico può variare da un evento ad un altro, essendo dipendente non solo dalle caratteristiche morfologiche e morfometriche del bacino, ma anche dalle condizioni di stato del bacino antecedenti l'evento e dalla dinamica spazio-temporale dell'evento stesso.

Il tempo di risposta di un bacino ad un evento pluviometrico estremo annuale può dunque essere definito solo con un certo grado di incertezza, nell'intorno di un valore atteso.

In linea generale, tenuto conto anche dei tempi caratteristici relativi alla formazione delle piene nei bacini di interesse per la Regione Molise, si possono distinguere quattro classi di eventi pluviometrici critici per il rischio idraulico, a cui corrispondono quattro tipologie di Bacini Idrografici:

- eventi pluviometrici con intensità media elevata in intervalli temporali di durata inferiore a 6 ore, che possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione inferiore a 100 km² e tempi di risposta inferiore a 6 ore, incluso le aree di drenaggio urbano o di bonifica (Bacini di CLASSE 1);
- eventi pluviometrici con intensità media elevata in intervalli temporali di durata tra 3 ore e 9 ore, che possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 100 km² e 800 km², con tempi di risposta attesi superiore o uguali a 6 ore (Bacini di CLASSE 2);
- eventi pluviometrici con intensità media elevata in intervalli temporali di durata 6÷12 ore, che possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 800 km² e 1300 km², escluso l'area di pertinenza del bacino del Fiume Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, con tempi di risposta attesi superiori o uguali a 8 ore (Bacini di CLASSE 3);
- eventi pluviometrici con intensità media elevata in intervalli temporali di durata uguale o superiore a 24 ore, che possono generare situazioni di crisi nel bacino del Biferno a valle della Diga di Ponte Liscione (Bacini di CLASSE 4).

Per gli scenari di rischio idraulico, la definizione delle Zone di Allerta passa attraverso la delimitazione di quelle sezioni subito a monte delle aree classificate R3 ed R4 (classi di uso del suolo 1,2,3) nel piano di Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e in quello redatto dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Nella Tabella 37 è riportato l'elenco delle sezioni critiche classificate in base all'estensione del bacino sotteso e al tempo di risposta.

Tabella 37 Sezioni critiche classificate in base all'estensione del bacino sotteso e al tempo di risposta

ZONA DI ALLERTA	CODICE	SEZIONE DI CHIUSURA	AREA BACINO [km ²]	CLASSE	INTERVALLI DI DURATA [ore]
B	Bif06	T.il Rio-Monte confluenza T.Callora	118	II	3 6 9
B	Bif12	T.il Rio-Confluenza F.Biferno	202	II	3 6 9
B	Bif20	F.Biferno-Valle confluenza il Rivolo	524	II	3 6 9

B	Bif22	F.Biferno-Idrometro di Castropignano	589	II	3	6	9
B	Bif23	F.Biferno-S.S. 647-Viadotto Carletto	804	III	6	9	12
B	Bif28	F.Biferno-Valle confluenza Rio-Monte Diga Liscione	914	III	6	9	12
B	Bif30	F.Biferno-Diga Ponte Liscione	1097	IV	12	24	48
C	Bif42	T.Sinarca-Valle confluenza F.so del Saraceno	127	II	3	6	9
C	Bif44	F.Biferno-Valle confluenza F.so delle Tortore *	1186	IV	12	24	48
C	Bif48	T.Cigno-Confluenza F.Biferno	100	II	3	6	9
C	Bif52	F.Biferno-Idrometro di Altopantano *	1295	IV	12	24	48
B	For01	T.Tappino-Valle confluenza T.Fiumarello	108	II	3	6	9
B	For03	T.Tappino-Valle confluenza T.Succida	314	II	3	6	9
B	For06	F.Fortore-Valle confluenza T.la Catola	412	II	3	6	9
B	For08	F.Fortore-Idrometro di Ponte Casale	1127	III	6	9	12
C	For19	T.Saccione-Valle confluenza Canale Bivento	200	II	3	6	9
B	Trg10	F.Trigno-Valle confluenza T.Verrino **	417	II	3	6	9
B	Trg15	F.Trigno-Valle confluenza T.Rivo **	636	II	3	6	9
B	Trg19	F.Trigno-Valle confluenza T.di Ponte Musa **	737	II	3	6	9
C	Trg21	F.Trigno-Valle confluenza T.Castellelce **	912	III	6	9	12
A	Vol01	F. Volturno - Valle confluenza T.Ravindola	760	II	3	6	9
A	Vol04	F. Volturno - Valle confluenza T.San Bartolomeo	1000	III	6	9	12

* il regime idrologico e' condizionato dalle manovre della diga di Ponte Liscione

** il regime idrologico e' condizionato dalle manovre della Diga di Chiauci

Nella Tabella 38 è riportato l'elenco delle sezioni critiche, i pluviometri di riferimento con i relativi pesi e le zone di allerta associate.

Tabella 38 Sezioni critiche, pluviometri di riferimento e relativi pesi

ZONA DI ALLERTA	CODICE SEZIONE	BACINO IDROGRAFICO	PLUVIOMETRO	PESI
B	Bif06	T.il Rio-Monte confluenza T.Callora	Campochiaro	0,078
			Frosolone	0,507
			Campitello Matese	0,017
			Roccamandolfi	0,398
			Campitello Matese	0,221
B	Bif12	T.il Rio-Confluenza F.Biferno	Campochiaro	0,079
			Frosolone	0,274
			Roccamandolfi	0,426
			Campitello Matese	0,127
			Campobasso	0,147
B	Bif20	F.Biferno-Valle confluenza il Rivolo	Campochiaro	0,323
			Frosolone	0,224
			Roccamandolfi	0,179

			Campitello Matese	0,106
			Campobasso	0,170
			Campochiaro	0,271
B	<i>Bif22</i>	<i>F.Biferno-Idrometro di Ripalimosani</i>	Frosolone	0,228
			Lucito	0,036
			Roccamandolfi	0,149
			Trivento	0,041
			Campitello Matese	0,185
			Campobasso	0,029
			Campochiaro	0,047
B	<i>Bif23</i>	<i>F.Biferno-S.S. 647-Viadotto Carletto</i>	Frosolone	0,040
			Lucito	0,277
			Roccamandolfi	0,258
			Trivento	0,164
			Bonefro	0,029
			Campitello Matese	0,073
			Campobasso	0,116
			Campochiaro	0,185
B	<i>Bif28</i>	<i>F.Biferno-Valle confluenza Rio-Monte Diga Liscione</i>	Castelmauro	0,028
			Frosolone	0,156
			Lucito	0,276
			Roccamandolfi	0,102
			Ponte Liscione	0,006
			Trivento	0,030
			Bonefro	0,027
			Campitello Matese	0,064
			Campobasso	0,102
			Campochiaro	0,162
			Castelmauro	0,075
C	<i>Bif30</i>	<i>F.Biferno-Diga Ponte Liscione</i>	Frosolone	0,135
			Lucito	0,241
			Palata	0,009
			Ponte Liscione	0,070
			Roccamandolfi	0,089
			Trivento	0,026
			Palata	0,603
C	<i>Bif42</i>	<i>T.Sinarca-Valle confluenza F.so del Saraceno</i>	Ponte Liscione	0,008
			Mafalda	0,008
			Termoli	0,380
			Bonefro	0,025
			Campitello Matese	0,058
C	<i>Bif44</i>	<i>F.Biferno-Valle confluenza F.so delle Tortore</i>	Campobasso	0,090
			Campochiaro	0,144
			Castelmauro	0,067

			Frosolone	0,121
			Lucito	0,215
			Palata	0,026
			Ponte Liscione	0,150
			Roccamandolfi	0,082
			Trivento	0,024
			Bonefro	0,400
C	<i>Bif48</i>	<i>T.Cigno-Confluenza F.Biferno</i>	Ponte Liscione	0,563
			Termoli	0,037
			Bonefro	0,054
			Campitello Matese	0,052
			Campobasso	0,082
			Campochiaro	0,130
			Castelmauro	0,060
C	<i>Bif52</i>	<i>F.Biferno-Idrometro di Altopantano</i>	Frosolone	0,110
			Lucito	0,194
			Palata	0,024
			Ponte Liscione	0,181
			Roccamandolfi	0,074
			Termoli	0,017
			Trivento	0,022
			Campobasso	0,995
B	<i>For01</i>	<i>T.Tappino-Valle confluenza T.Fiumarello</i>	Gambatesa	0,005
			Bonefro	0,017
B	<i>For03</i>	<i>T.Tappino-Valle confluenza T.Succida</i>	Campobasso	0,541
			Gambatesa	0,387
			Lucito	0,055
B	<i>For06</i>	<i>F.Fortore-Valle confluenza T.la Catola</i>	Gambatesa	0,940
			Bonefro	0,201
C	<i>For08</i>	<i>F.Fortore-Idrometro di Ponte Casale</i>	Campobasso	0,328
			Gambatesa	0,438
			Lucito	0,033
			Bonefro	0,629
C	<i>For19</i>	<i>T.Saccione-Valle confluenza Canale Bivento</i>	Ponte Liscione	0,236
			Termoli	0,135
			Capracotta	0,182
B-C	<i>Trg10</i>	<i>F.Trigno-Valle confluenza T.Verrino</i>	Frosolone	0,226
			Pietrabbondante	0,493
			Trivento	0,050
			Forlì del Sannio	0,022
			Isernia	0,027
B-C	<i>Trg15</i>	<i>F.Trigno-Valle confluenza T.Rivo</i>	Capracotta	0,149

B-C	Trg19	F. Trigno-Valle confluenza T.di Ponte Musa	Frosolone	0,165
			Pietrabbondante	0,414
			Castelmauro	0,001
			Lucito	0,006
			Trivento	0,229
			Forli del Sannio	0,016
			Isernia	0,019
			Capracotta	0,136
			Castelmauro	0,039
			Frosolone	0,150
			Lucito	0,006
			Pietrabbondante	0,378
			Ponte Caprafica	0,025
			Trivento	0,233
			Forli del Sannio	0,015
C	Trg21	F. Trigno-Valle confluenza T.Castellelce	Isernia	0,018
			Capracotta	0,117
			Castelmauro	0,063
			Frosolone	0,129
			Lucito	0,005
			Mafalda	0,029
			Palata	0,031
			Pietrabbondante	0,325
			Ponte Caprafica	0,074
			Trivento	0,200
A	Vol01	F. Volturno - Valle confluenza T.Ravindola	Forli del Sannio	0,013
			Isernia	0,015
			Capracotta	0,010
			Frosolone	0,023
			Roccamandolfi	0,056
			Forli del Sannio	0,216
			Fornelli	0,311
			Monteroduni	0,140
			Isernia	0,244
			Frosolone	0,029
A	Vol04	F. Volturno - Valle confluenza T.San Bartolomeo	Roccamandolfi	0,043
			Forli del Sannio	0,177
			Fornelli	0,255
			Monteroduni	0,284
			Isernia	0,204
			Capracotta	0,009

Per le criticità idrauliche si considera la pioggia ragguagliata all'area del bacino sottesa dalla sezione critica. La durata delle piogge indicatrici è definita a seconda della grandezza del bacino secondo lo schema riportato nella tabella seguente.

Tabella 39 Durata delle piogge indicatrici in funzione della grandezza del bacino

Durata	Bacini di CLASSE I	Bacini di CLASSE II	Bacini di CLASSE III	Bacini di CLASSE IV
1,3,6,12,24 ore	1,3,6 ore	3,6,9 ore	6,9,12 ore	24,48 ore

Gli eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 1÷6 ore, generanti situazioni di crisi in bacini di estensione inferiore a 100 km² (Bacini di CLASSE 1), possono verificarsi praticamente in ogni periodo dell'anno.

Le tabelle seguenti riportano i valori soglia per criticità idraulica:

Tabella 40 Piogge critiche per bacini di classe II

ZONE DI ALLERTA	Bacini Classe II	ORDINARIA			MODERATA			ELEVATA		
		3 ore	6 ore	9 ore	3 ore	6 ore	12 ore	3 ore	6 ore	9 ore
B	Bif06	36	48	57	50	66	77	59	78	92
B	Bif12	44	60	72	60	82	99	72	98	118
B	Bif20	40	53	63	54	73	87	65	87	103
B	Bif22	38	50	59	52	69	81	62	82	97
C	Bif42	32	39	44	43	53	60	51	63	72
C	Bif48	28	35	40	38	48	55	46	57	66
B	For01	33	38	42	45	52	57	53	62	68
B	For03	31	37	40	42	50	55	50	59	66
C	For06	27	32	36	37	44	49	44	53	59
C	For19	30	37	43	40	51	59	48	61	70
B	Trg10	32	39	44	44	54	60	52	64	72
B	Trg15	31	38	43	42	52	58	51	46	52
B	Trg19	31	38	43	42	52	58	50	62	69
A	Vol01	36	46	53	48	62	71	57	74	85

Tabella 41 Piogge critiche per bacini di classe III

ZONE DI ALLERTA	Bacini Classe III	ORDINARIA			MODERATA			ELEVATA		
		6 ore	9 ore	12 ore	6 ore	9 ore	12 ore	6 ore	9 ore	12 ore
B	Bif23	52	62	70	71	84	95	85	101	114
B	Bif28	42	48	53	57	66	72	68	78	86
B	For08	37	41	44	50	56	60	60	67	72
C	Trg21	38	43	47	52	58	64	62	70	76
A	Vol04	47	54	60	62	72	80	74	86	95

Tabella 42 Piogge critiche per bacini di classe IV

ZONE DI ALLERTA	Bacini Classe IV	ORDINARIA		MODERATA		ELEVATA	
		24 ore	48 ore	24 ore	48 ore	24 ore	48 ore
B	Bif30	56	69	76	94	91	112
C	Bif44	69	87	95	118	113	141
C	Bif52	68	85	93	116	111	138

L'occorrenza temporale e spaziale di tali eventi è difficilmente prevedibile con gli attuali strumenti di previsione meteorologica. L'intervallo temporale esistente tra la manifestazione dei precursori e gli effetti al suolo è spesso troppo breve per poter attivare un'efficace sistema di allertamento.

I precursori di questi eventi sono essenzialmente utili per il riconoscimento tempestivo degli eventi stessi da parte del Centro Funzionale e per permettere l'attivazione tempestiva delle procedure per la gestione delle emergenze da parte del Servizio.

Viste le ridotte scale temporali e spaziali in gioco, la stessa rete di monitoraggio idropluviometrica potrebbe non essere in grado di rilevare l'occorrenza di questo tipo di eventi. E' quindi molto elevata la possibilità che i precursori pluviometrici non siano in grado di rilevare le criticità che si possono determinare sul territorio.

APPENDICE 9 – SERIE STORICHE PLUVIOMETRICHE

Tabella 43 Precipitazioni brevi ed intense - Bonefro

Località=	Bonefro quota m= 702 m Bacino= Fortore s.l.m.				
ANNI	T=1 h	T=3 h	T=6 h	T=12 h	T=24 h
1961	20,0	30,2	31,2	51,6	74,0
1962	17,0	43,0	60,0	84,8	93,0
1963	19,4	33,0	41,8	64,8	106,2
1964	28,4	32,0	37,6	43,4	63,6
1965	14,8	23,4	27,8	28,0	42,0
1966	25,2	29,0	35,4	46,6	77,0
1967	19,0	30,6	38,8	53,0	76,6
1968	14,2	20,0	35,0	45,6	48,8
1969	12,0	17,6	27,6	39,2	53,8
1970	29,6	39,6	65,8	82,4	84,6
1971	33,6	41,0	46,6	51,0	80,0
1972	20,0	37,6	37,6	43,0	67,4
1973	14,8	23,0	29,4	53,6	67,6
1975	13,8	23,6	26,0	32,0	42,8
1976	11,6	22,0	37,0	51,2	74,4
1977	10,0	18,4	31,8	33,6	33,6
1978	20,0	32,6	44,0	80,0	108,8

1979	14,4	17,6	24,6	32,4	33,6
1980	10,2	25,0	35,0	54,0	63,0
1981	22,6	24,0	24,0	36,0	48,2
1982	31,0	34,6	27,2	39,6	42,6
1983	66,8	88,6	89,2	89,2	89,2
1984	22,6	25,2	38,0	60,0	76,8
1985	15,0	20,8	28,0	52,0	61,6
1986	20,0	45,4	70,8	100,0	106,2
1987	29,8	33,0	37,0	58,6	61,4
1988	21,2	31,0	40,8	47,4	55,8
1989	15,0	22,4	31,4	31,8	41,8
1991	22,0	31,4	52,6	60,8	82,0
1992	24,0	55,0	62,0	98,0	150,0
1994	32,2	37,6	50,0	77,4	77,8
1996	50,0	83,0	107,0	108,0	114,8
1997	24,0	25,6	39,0	47,4	48,2
1998	32,0	33,4	35,6	36,0	65,0
1999	30,0	36,4	36,4	36,4	49,0
2001	18,4	18,6	24,0	40,0	48,2
2002	20,8	28,6	45,8	77,2	114
2003	35,2	43,4	55,8	101,2	168,2
2004	36,0	56,0	74,8	92,8	106,8
2005	29,4	53,2	62,8	63,4	73,0
2006	21,0	33,2	37,4	48,4	79,8

2007	26,6	33,4	34,2	49	68,8
2008	20,8	22,6	24,4	27,6	44,6
2009	19,4	31,4	45,8	55,4	78
2010	44,4	96,2	127,2	160,8	184,4
2011	32,8	33	39,6	40	47,4

Tabella 44 Precipitazioni brevi ed intense - Campitello Matese

Località=	Campitello Matese	quota m=	1498 m s.l.m.	Bacino=	Biferno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1987	26,0	48,0	70,0	84,6	85,4
1988	44,4	78,0	117,0	136,4	146,6
1989	40,0	94,0	98,6	106,6	149,0
1992	30,8	66,2	117,4	180,4	204,4
1993	52,2	92,2	111,8	129,4	161,4
1994	30,2	65,0	106,8	147,0	169,4
1995	28,2	67,0	97,4	135,0	167,8
1996	30,4	64,4	110,2	142,8	160,2
1997	34,6	78,0	118,0	136,8	146,8
1998	40,0	56,0	65,0	84,0	87,0
1999	25,0	54,0	75,0	115,0	205,0
2000	25,0	44,0	67,2	98,0	196,0
2001	26,0	46,6	47,2	47,4	87,0

2007	28,4	52,0	64,0	77,2	109,8
2011	37,4	70,8	92,6	100,8	139,6

Tabella 45 Precipitazioni brevi ed intense - Campobasso

Località=	Campobasso	quota m=	820 m s.l.m.	Bacino=	Biferno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1960	17,6	22,6	30	44,6	48
1961	29,4	33,2	49,6	65,2	92,6
1963	30,4	30,4	30,4	32,8	50,0
1964	40,0	40,4	40,4	44,6	49,8
1965	67,8	110,0	118,6	121,0	122,0
1966	24,0	26,8	27,0	34,0	38,4
1967	21,8	28,0	31,6	36,0	50,4
1968	13,6	26,8	28,0	35,6	51,8
1969	21,4	26,2	30,4	37,0	54,0
1970	17,2	30,4	47,6	57,0	59,2
1971	25,4	25,4	34,4	42,6	49,0
1972	38,0	42,0	42,6	42,6	42,6
1973	8,0	17,4	27,4	41,8	56,4
1974	20,0	33,0	33,4	33,4	37,8
1975	22,2	27,4	27,6	34,8	47,4
1977	21,0	26,0	28,4	28,4	63,0
1978	21,4	50,4	54,6	54,6	60,6

1979	13,6	20,6	23,4	30,4	34,6
1980	19,0	28,0	41,0	54,0	67,0
1981	24,2	24,6	26,6	36,6	48,2
1982	13,4	17,6	20,4	26,6	27,0
1983	17,6	19,2	23,4	23,4	32,0
1986	13,4	18,2	18,2	29,0	39,2
1989	31,6	37,8	49,8	51,8	51,8
1990	18,8	19,8	30,2	52,2	60,8
1991	24,8	30,0	36,2	54,2	65,0
1992	19,2	40,6	46,6	68,2	72,2
1993	51,2	52,0	52,0	52,0	52,0
1994	34,2	56,0	63,2	63,8	65,0
1995	89,0	124,8	128,2	128,2	128,2
1996	26,0	30,8	35,6	36,6	40,0
1997	31,0	32,4	33,0	35,6	58,2
1998	46,0	46,8	46,8	58,8	58,8
1999	24,0	27,0	32,0	45,4	58,0
2000	14,4	23,4	36,2	39,0	39,2
2001	13,4	17,2	25,4	29,2	38,6
2002	28,6	39,4	59,6	62,0	64,8
2003	23,0	27,4	34,2	36,4	53,0
2004	28,6	41,4	54,6	71,0	73,4
2005	23,6	33,4	41,8	48,0	48,6
2006	15,0	18,0	22,2	39,8	47,6

2007	17,6	17,6	17,6	20,0	25,4
2008	36,4	37,4	45,2	45,4	45,4
2010	27	27	36,2	47,8	59,6
2011	38,2	38,4	40	42,8	56,2

Tabella 46 Precipitazioni brevi ed intense - Campochiaro

Località=	Campochiaro	quota m=	513 s.l.m.	m	Bacino=	Biferno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
2007	13	21,8	35,6	45	57	
2008	23	46,6	62,6	69,4	91	
2009	12,8	22,4	36	44,2	56	
2010	18,6	38,2	59,6	67,6	108,2	
2011	20,2	42,6	55,4	57,2	73,8	

Tabella 47 Precipitazioni brevi ed intense - Capracotta

Località=	Capracotta	quota m=	1395 s.l.m.	m	Bacino=	Sangro
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
1977	24,4	31,4	31,8	35,8	46,6	
1980	10,0	24,6	31,2	51,0	68,6	
1982	12,0	24,0	34,4	40,0	51,0	
1983	14,4	14,4	27,0	31,0	40,0	

1984	13,6	16,0	16,0	34,4	46,4
1985	51,6	51,8	54,2	59,0	68,6
1986	23,2	24,0	37,4	48,6	60,0
1990	17,8	31,6	48,0	71,4	103,4
1991	28,2	33,2	40,8	60,2	85,6
1992	26,0	30,8	43,6	81,8	116,8
1993	29,8	51,2	69,8	94,6	110,6
1994	79,4	82,4	82,4	82,4	84,8
1995	15,6	23,8	38,6	43,2	45,0
1996	26,6	32,4	41,6	72,6	86,6
1998	46,0	49,8	49,8	53,8	58,4
2007	37,0	50,0	59,6	62,4	62,8
2008	22,0	26,0	38,4	46,2	51,6
2009	31,8	34,4	42,6	55,2	81,8
2010	18,6	35,2	46,8	61,8	70,6
2011	22,4	30	36,2	48	58,4

Tabella 48 Precipitazioni brevi ed intense - Castelmauro

Località=	Castelmauro quota m= 700 m Bacino= Biferno s.l.m.				
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1972	52,6	55,8	55,8	55,8	55,8
1973	12,0	12,2	21,8	27,4	44,4
1975	34,2	52,6	57,2	57,2	57,2

1976	21,2	46,4	60,2	68,2	68,2
1977	19,8	24,2	26,0	26,0	36,2
1978	15,6	22,6	43,0	73,0	95,8
1979	22,2	25,0	33,8	42,6	53,2
1980	20,0	34,4	50,6	50,6	58,0
1981	15,8	28,0	38,0	46,6	47,0
1982	7,0	11,0	23,0	35,6	35,6
1983	16,0	14,4	25,4	28,4	35,4
1984	23,0	40,4	40,8	45,0	55,6
1985	16,6	23,4	26,0	37,0	53,6
1986	37,4	37,4	42,0	72,6	85,0
1987	17,0	31,0	36,8	45,6	45,6
1989	39,0	44,0	46,0	76,2	80,0
1990	16,6	27,0	45,0	63,0	99,8
1991	15,6	26,4	35,0	43,2	70,0
1996	24,4	30,6	31,4	40,0	53,8
1998	41,0	54,0	54,6	55,0	55,0
1999	61,0	63,8	63,8	63,8	100,8
2000	22,0	40,0	70,0	102,0	110,0
2001	29,6	40,0	42,2	48,2	50,0
2002	28,4	32,2	36,0	67,6	108,6
2003	39,0	40,4	40,6	62,6	98,0
2006	43,0	62,0	73,8	76,6	125,8
2007	23,2	31,2	35,2	37,0	38,8

2008	28	30,4	30,4	30,6	36
2009	23	33,8	53,8	74,6	97
2010	23	31	33,8	58,8	67,6
2011	35,6	35,8	54	55,6	55,6

Tabella 49 Precipitazioni brevi ed intense - Forli del Sannio

Località=	Forli del Sannio	quota m=	534 s.l.m.	m	Bacino=	Volturno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
2002	23,0	27,2	28,6	34,4	54,0	
2004	18,0	30,0	43,6	62,8	84,4	
2005	22,6	37,0	61,8	82,6	96,2	
2010	23,8	37,6	58,8	64,0	69,0	

Tabella 50 Precipitazioni brevi ed intense - Fornelli

Località=	Fornelli	quota m=	651 s.l.m.	m	Bacino=	Volturno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
2002	28,8	43,8	49,2	65,0	70,2	
2003	22,2	28,8	38,4	56,2	73,4	
2004	23,6	35,2	46,2	65,6	89,6	
2005	44,6	106,4	184,4	186,0	189,0	
2009	31,8	38,4	44,4	51,4	61,8	

2010	21,8	37,6	57,6	64,2	70,4
------	------	------	------	------	------

Tabella 51 Precipitazioni brevi ed intense - Frosolone

Località=	Frosolone	quota m=	921	m	Bacino=	Trigno
			s.l.m.			
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
1974	41,4	47,0	50,6	50,6	64,0	
1980	12,4	19,0	27,2	42,4	57,4	
1981	21,0	29,8	29,8	31,2	48,2	
1982	9,4	12,0	13,2	15,8	31,2	
1983	26,2	39,0	48,6	73,6	81,0	
1985	23,0	16,6	34,0	66,0	87,2	
1987	19,0	28,2	35,4	46,2	48,0	
1988	28,0	48,0	51,8	51,8	51,8	
1989	27,0	36,2	63,6	63,6	63,6	
1990	13,2	17,0	28,4	54,4	63,2	
1993	16,0	34,8	46,8	55,8	62,6	
1994	27,0	30,0	30,0	39,6	44,2	
1995	19,0	22,4	25,4	28,6	36,6	
1996	20,0	20,0	20,0	29,4	50,8	
1997	21,0	28,4	37,0	37,0	50,6	
1999	26,4	28,8	28,8	34,6	45,0	
2000	16,4	26,4	36,2	41,2	50,4	
2001	19,2	22,4	29,6	32,4	32,4	

2002	36,6	67,8	67,8	67,8	71,2
2003	23,2	44,2	60,8	67,6	67,6
2004	28	38,4	46	56	58
2005	20,4	33,6	35,2	35,2	43,2
2006	14,2	18,6	25,8	30,4	49,4
2007	17,8	25	28,6	30,2	30,6
2008	12	19,6	22,6	29,8	41
2009	19,2	24,6	29,8	42	52,2
2010	19,2	21,8	27	27,8	33,4
2011	26	31,8	31,8	31,8	37

Tabella 52 Precipitazioni brevi ed intense - Gambatesa

Località= Gambatesa quota m= 577 m Bacino= Fortore s.l.m.					
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1985	12,0	24,0	47,0	70,4	82,4
1986	41,2	52,4	53,6	53,6	53,6
1988	33,6	36,8	36,8	36,8	36,8
1989	10,2	22,4	32,4	37,2	44,8
1990	10,4	22,0	27,0	43,0	66,2
1991	20,0	22,2	28,0	34,0	48,0
1993	15,8	21,0	29,0	40,0	51,0
1994	20,0	24,0	33,0	41,4	52,6
1996	28,4	28,4	28,4	39,6	52,4

1997	20,0	39,0	53,0	61,2	76,2
1998	31,0	31,6	31,8	38,0	38,0
1999	42,0	69,0	72,0	73,0	75,8
2000	24,2	24,2	30,8	41,4	41,4
2001	14,2	15,4	17,2	21,6	30,2
2002	27,4	46	49,6	58	68,6
2003	26,6	28,4	36,4	52	91,6
2004	27,8	32,6	42,8	55,4	57,4
2005	23,8	24	26,4	42,4	66,8
2006	18,2	30,2	31,2	36,2	65,4
2007	11,8	18,6	19,8	22,2	33,4
2008	22,8	24,6	25	27,2	42,2
2009	49,4	64,4	67,2	67,2	68,6
2010	50	52,4	52,4	52,4	71,4
2011	15,2	29	30,6	39,2	47,4

Tabella 53 Precipitazioni brevi ed intense - Isernia

Località=	Isernia	quota m=	469	m	Bacino=	Volturno
			s.l.m.			
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
2002	21,2	32,8	45,2	59,4	64,6	
2004	36,6	54,6	59,0	59,4	65,0	
2005	28,6	45,6	60,4	61,4	64,0	
2008	22,6	30,0	38,8	47,6	65,2	

2009	17,2	33,2	53,4	63,6	74,6
2010	27,2	29,8	45,2	47,8	59,4

Tabella 54 Precipitazioni brevi ed intense - Lucito

Località=	Lucito	quota m=	246	m	Bacino=	Biferno
			s.l.m.			
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
1960	20	25,8	29,8	41,8	42,2	
1961	22,2	22,6	29,6	40,8	56,6	
1962	13,6	23,0	42,6	50,6	59,0	
1964	18,2	25,2	31,6	32,8	36,0	
1965	12,2	21,6	28,4	38,6	38,6	
1966	8,4	19,4	26,2	34,2	65,8	
1967	20,0	38,2	63,4	83,2	96,6	
1968	22,4	22,4	28,0	29,6	46,0	
1969	33,2	43,8	43,8	44,2	71,0	
1971	20,0	43,2	43,2	46,6	64,8	
1972	18,0	27,0	27,6	31,6	44,5	
1973	14,4	24,0	37,0	67,0	95,0	
1975	12,0	16,4	22,8	28,8	29,2	
1976	19,0	27,8	35,8	46,6	46,6	
1977	10,6	15,2	17,0	18,2	18,4	
1979	28,6	29,0	26,4	40,6	41,8	
1980	10,2	15,0	18,4	28,8	42,4	

1984	18,4	19,0	22,4	35,6	52,4
1985	11,0	11,8	25,0	42,0	59,6
1988	8,2	15,6	20,2	25,2	25,6
1989	12,0	19,0	27,6	31,8	35,8
1990	22,4	33,6	44,6	51,0	71,6
1991	22,0	22,6	30,0	39,8	57,6
1992	13,0	23,0	37,0	57,8	66,0
1994	32,0	32,0	32,0	35,2	41,0
1995	68,0	72,2	73,6	73,8	74,0
1996	16,8	26,0	26,0	75,0	96,6
1997	21,0	33,4	34,8	35,0	40,0
1998	32,8	33,0	41,2	44,0	45,0
2001	28,8	29,2	30,4	30,4	30,4
2007	23	32,2	32,8	33,2	33,8
2008	31	35,6	36,6	36,8	48,8
2010	34,6	45,8	50,8	58,6	65,2
2011	17,4	23,2	34,8	39,2	45,2

Tabella 55 - Precipitazioni brevi ed intense - Mafalda

Località=	Mafalda	quota m=	464	m	Bacino=	Trigno
			s.l.m.			
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
1980	22,0	61,0	82,0	90,0	96,0	
1981	20,0	33,0	36,4	41,8	52,2	

1984	15,0	20,6	31,0	49,0	50,0
1986	10,0	27,0	44,0	64,0	83,6
1990	27,0	43,0	69,0	90,0	120,6
1991	16,0	22,6	32,6	48,0	63,0
1992	19,2	36,8	39,8	65,2	73,8
1993	19,0	25,6	25,6	36,4	41,6
1994	37,0	43,0	69,0	87,2	91,6
1995	24,0	44,6	73,0	80,0	81,6
1996	28,0	39,0	61,0	66,6	69,0
1997	29,4	36,2	36,2	46,6	51,0
1998	34,2	34,4	45,2	54,2	68,0
1999	54,0	58,6	61,4	99,4	106,8
2000	50,0	70,8	131,0	197,8	199,4
2001	16,0	27,4	31,0	52,0	59,4
2007	15,6	23,8	26,2	26,4	33
2008	20,8	20,8	21	28,6	32,8
2009	26,6	40,6	45,4	52,2	79,8
2010	45,2	49,2	49,4	51,2	52,8
2011	77,8	131,4	183,6	191,4	191,4

Tabella 56 Precipitazioni brevi ed intense - Monteroduni

Località=	Monteroduni quota m= 214 m Bacino= Volturno s.l.m.				
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE

2002	44,6	101,0	175,0	193,0	207,8
2003	28,8	43,6	59,0	67,8	69,4
2004	23,8	32,0	49,6	63,8	74,4
2005	28,2	68,8	82,8	96,0	99,2
2008	31,4	32,2	42,8	53,2	66,4
2009	13,6	23,6	41,4	57,8	61,4
2010	40,0	45,4	64,8	71,0	71,6

Tabella 57 Precipitazioni brevi ed intense - Palata

Località= Palata quota m= 487 m Bacino= Trigno s.l.m.					
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1980	22,4	22,4	22,4	27,4	45,8
1981	26,0	34,4	51,6	65,6	74,0
1987	27,0	32,0	47,6	55,8	55,8
1989	21,0	57,0	95,0	115,4	117,8
1990	29,4	30,0	37,0	55,0	76,6
1991	18,0	25,6	31,2	38,8	44,0
1992	12,6	27,8	47,4	78,8	92,6
1994	19,8	34,8	57,8	77,4	85,4
1995	40,8	59,2	62,2	62,2	65,2
1996	45,0	45,0	69,6	69,8	69,8
1997	30,0	32,8	32,8	33,0	36,0
1998	14,2	26,0	26,2	38,8	42,0

1999	25,0	37,6	37,6	43,6	59,8
2000	53,0	72,0	105,0	187,0	189,0
2002	20,0	33,6	42,0	68,8	91,8
2003	23,0	36,0	48,2	70,8	117,4
2004	17,8	32,8	54,4	68,6	81,2
2005	16,4	26,4	42,6	56,0	70,8
2007	16,2	20,8	23,0	24,6	29,6
2008	29,0	31,0	31,2	31,2	46,2
2010	29,2	32,8	40,6	58,6	70,4
2011	22,4	44,8	65,8	73,8	74,0

Tabella 58 Precipitazioni brevi ed intense - Pietrabbondante

Località= Pietrabbontante quota m= 1027 m s.l.m. Bacino= Trigno					
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1980	7,0	12,0	22,0	38,0	65,0
1981	14,0	21,2	23,8	28,2	33,0
1982	22,0	34,2	37,2	43,8	62,0
1983	26,0	40,0	40,0	40,0	70,4
1984	28,0	49,0	50,0	68,8	84,8
1985	8,8	33,0	40,6	59,2	90,8
1986	20,4	31,6	42,6	49,0	62,6
1994	21,0	33,0	48,0	51,2	54,2
2002	27,4	32	38,6	38,8	55,8

2003	41,8	47,2	57,2	67	68,2
2004	34	43	43	48	48
2005	25,4	43	71,8	74,6	75,2
2008	22	32,2	34	45,4	68
2009	30,8	39,6	42,6	58,8	88,8
2010	20,8	33,8	43,8	46	68,8
2011	36,4	47	47,2	47,2	47,2

Tabella 59 Precipitazioni brevi ed intense - Ponte Caprafica

Località= Ponte Caprafica quota m= 130 m Bacino= Trigno s.l.m.					
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1960	13,6	14,8	23	31,8	42,4
1961	28,6	41,0	49,0	51,6	67,0
1962	20,4	36,6	53,8	58,0	62,6
1963	26,8	70,4	70,4	70,4	76,4
1964	20,0	31,8	40,6	48,2	57,0
1967	20,8	42,4	35,8	39,4	46,4
1968	15,2	22,8	30,8	40,0	46,0
1969	20,0	25,4	41,0	69,6	97,6
1970	30,6	42,2	53,4	102,4	124,4
1971	15,8	24,4	28,6	30,0	46,0
1973	18,4	24,0	32,0	44,6	63,2
1975	14,2	20,0	21,6	25,2	27,0

1976	28,0	40,6	42,0	42,0	43,2
1977	29,4	35,6	40,0	41,2	41,2
1980	33,0	37,4	37,4	45,4	65,0
1981	17,2	17,2	17,2	20,0	25,6
1983	29,4	48,0	50,4	50,4	50,4
1984	14,8	16,8	25,8	29,8	52,0
1985	10,0	22,0	27,0	33,0	47,0
1986	13,8	21,0	44,0	65,4	78,4
1987	19,2	36,0	36,0	36,0	36,0
1988	16,0	16,0	20,4	27,4	37,4
1989	15,4	18,8	29,8	44,4	55,2
1991	17,2	18,4	26,0	37,0	50,0
1992	15,0	18,6	27,6	43,0	53,4
1993	25,0	30,2	31,4	37,8	47,8
1994	21,2	21,2	30,0	43,4	45,0
1995	29,0	53,0	81,0	88,2	92,6
1996	21,8	37,6	37,6	57,0	68,8
1997	20,8	20,8	24,8	32,8	40,4
1998	20,0	27,8	29,0	42,0	49,4
1999	27,0	30,0	34,8	44,0	53,4
2000	30,0	70,0	108,0	150,0	159,6
2001	18,0	20,0	37,2	48,0	49,0
2007	15,6	25	29,4	29,8	30,6
2010	28	38	38,2	39	39

2011	30,2	43,2	60,4	62,8	64
------	------	------	------	------	----

Tabella 60 Precipitazioni brevi ed intense - Ponte Liscione

Località=	Ponte Liscione quota m= 130 m Bacino= Biferno s.l.m.				
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1960	15	23,6	27,4	42,6	53,8
1961	15,4	27,0	27,8	32,6	60,0
1964	20,2	21,4	26,2	39,0	41,0
1965	23,4	25,2	26,8	29,6	35,5
1966	21,6	30,6	36,0	49,8	69,8
1967	21,2	49,2	69,0	88,6	119,2
1968	18,0	31,0	45,0	58,0	62,6
1969	33,2	37,0	39,4	45,0	53,8
1970	9,8	17,4	21,4	33,2	36,0
1971	23,8	45,4	48,8	48,8	64,0
1972	17,0	24,0	24,0	32,0	50,4
1973	26,4	26,8	31,0	54,0	74,6
1975	17,8	36,4	44,0	47,0	47,2
1976	20,6	25,4	28,2	42,0	51,6
1977	13,0	19,6	19,6	23,0	43,8
1978	8,0	22,0	38,0	60,0	77,6
1979	24,6	25,0	40,8	40,8	40,8
1980	14,2	36,0	61,0	65,6	78,0

1981	16,2	37,2	38,0	50,0	50,8
1982	10,8	19,0	20,4	33,4	35,0
1983	17,0	21,0	21,0	21,0	41,6
1984	14,6	22,8	23,6	43,0	58,4
1985	10,6	29,8	34,0	43,4	50,0
1987	19,0	25,0	32,0	42,4	43,0
1988	20,4	27,2	30,0	31,0	32,0
1990	40,0	40,4	45,4	45,4	51,0
1991	11,2	26,0	37,6	39,0	39,2
1994	14,6	21,0	34,0	46,4	46,6
1997	24,0	25,8	25,8	33,0	40,0
1998	29,0	36,8	44,2	44,2	44,2
1999	18,0	24,4	25,4	29,0	44,8
2000	30,8	45,8	49,4	70,4	71,8
2001	22,8	28,2	28,8	38,2	38,2
2010	24,8	35,8	43,2	58	62
2011	15	32,2	46,4	53	56,6

Tabella 61 Precipitazioni brevi ed intense - Roccamandolfi

Località=	Roccamandolfi	quota m=	779	m	Bacino=	Biferno
			s.l.m.			
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE	
1960	56,2	61,6	61,6	69,2	81,6	
1961	30,0	51,0	70,2	122,0	204,8	

1962	33,6	40,0	61,5	110,2	114,4
1963	29,0	32,6	43,2	72,9	120,0
1964	45,2	64,4	68,6	97,2	134,6
1965	54,6	78,8	84,0	87,6	89,8
1966	30,6	53,4	86,6	134,4	151,0
1967	29,4	52,6	80,8	117,8	145,8
1968	29,0	60,6	119,0	152,0	209,0
1969	29,6	48,0	82,4	101,6	150,2
1970	35,4	65,6	112,2	146,0	170,0
1971	14,0	39,0	72,0	97,4	158,8
1972	20,0	30,0	45,0	72,0	112,0
1973	17,0	35,2	40,0	40,8	60,8
1974	37,4	50,0	51,0	54,8	75,0
1975	33,8	56,4	77,8	117,2	175,6
1976	30,8	43,0	61,0	91,0	118,6
1977	22,0	58,0	75,0	81,0	99,4
1978	12,8	22,0	43,0	60,0	78,0
1979	37,0	65,0	73,8	76,2	90,0
1980	23,2	33,0	45,0	87,6	139,0
1981	23,0	40,4	41,0	53,0	62,0
1982	28,0	42,0	64,2	64,2	64,2
1984	19,6	35,0	44,0	85,0	13,6
1985	34,0	61,0	103,0	116,0	141,0
1986	17,2	30,0	64,0	98,0	135,4

1987	32,0	41,0	50,4	59,0	126,0
1990	23,0	48,8	69,8	126,8	156,6
1991	48,0	59,0	78,0	111,0	119,2
1992	34,6	89,0	116,0	155,0	163,2
1993	35,0	77,0	100,0	131,0	144,4
1994	31,0	54,0	79,0	95,4	142,0
1995	26,0	50,0	92,0	116,0	134,0
1996	29,0	58,6	95,2	114,4	125,6
1997	21,4	45,0	70,0	85,4	106,0
1998	40,0	55,0	56,0	59,0	91,0
1999	38,0	47,0	70,0	124,0	180,0
2000	35,8	50,0	67,0	104,4	139,6
2001	40,6	43,4	45,4	51,8	67,4
2002	35,0	48,6	71,2	85,2	90,6
2003	58,0	59,0	78,6	97,6	108,8
2004	31,6	53,2	70,0	91,0	161,0
2005	28,4	30,6	53,0	93,8	127,4
2007	24,6	35,4	45,6	57,0	77,0
2010	21	43,4	77,6	111,4	127
2011	23,8	43	64,6	101	118,8

Tabella 62 Precipitazioni brevi ed intense - Termoli

Località=	Termoli	quota m=	90 m s.l.m.	Bacino=	Biferno
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE

1960	18,4	30	37,4	40,8	44,8
1961	15,2	21,0	28,4	40,0	52,6
1962	24,4	28,2	29,8	47,8	64,0
1963	31,4	34,6	34,8	47,2	76,8
1964	28,0	40,0	61,8	70,0	83,8
1965	39,6	43,0	43,0	43,2	47,8
1966	23,6	30,6	32,0	41,0	52,0
1967	21,8	24,8	33,6	42,4	58,2
1968	28,6	45,0	56,0	57,0	61,0
1969	26,2	28,2	47,0	64,8	82,4
1970	31,6	58,4	60,8	79,6	104,2
1971	20,0	28,6	40,8	41,2	41,2
1972	23,4	33,4	51,0	65,8	65,8
1973	15,4	28,4	29,0	29,3	30,2
1974	23,2	23,2	23,2	30,6	44,6
1975	26,8	34,0	34,4	41,0	45,8
1976	34,0	34,0	34,0	36,6	50,8
1977	22,6	31,0	36,0	36,0	36,0
1978	27,0	41,6	50,6	52,8	52,8
1979	44,0	48,0	70,8	72,4	73,0
1980	16,0	21,8	22,6	26,2	35,0
1981	25,2	25,2	38,2	40,0	61,0
1982	21,6	25,2	25,4	32,6	39,4

1983	13,0	17,6	36,4	45,6	69,6
1984	16,0	29,0	41,0	59,0	63,4
1985	25,0	40,0	49,0	68,0	89,2
1986	22,6	26,6	29,0	63,0	67,0
1987	44,0	51,0	54,0	54,0	58,0
1988	21,0	42,0	67,0	68,6	68,8
1989	15,0	28,4	37,4	42,8	49,0
1992	18,0	25,4	30,8	56,6	67,4
1993	16,4	25,2	31,4	39,0	39,2
1995	35,6	60,8	76,6	77,0	79,8
1996	28,6	44,0	69,6	81,0	114,8
1997	11,0	19,0	31,0	34,8	60,0
1999	60,0	126,0	143,0	148,0	149,0
2001	22,6	29,6	42,4	62,6	64,4
2002	45,8	81,4	95,4	112,8	112,8
2003	32,4	55,8	70	88,6	89,2
2004	29	37,6	55,4	72,6	86,4
2005	32,2	35,2	42,4	54,6	63,8
2006	32,8	35	40,8	59,2	59,4
2007	16,4	26,4	30,8	36	43,2
2008	23,4	25,2	26,4	37,6	47,8
2009	31,6	48,4	62,2	65	87,4
2010	17,4	31	37	49,4	56,2
2011	65,8	83,6	92,2	98	107

Tabella 63 Precipitazioni brevi ed intense - Trivento

Località= Trivento	quota m= 600 m Bacino= Trigno				
	s.l.m.				
ANNI	T=1 ORA	T=3 ORE	T=6 ORE	T=12 ORE	T=24 ORE
1960	13,6	26,4	32	34,4	35,8
1961	19,8	19,8	19,8	27,0	47,0
1962	39,2	42,2	49,6	60,8	61,0
1963	29,8	38,0	71,2	86,2	94,6
1964	20,6	26,0	27,0	35,8	36,6
1966	10,0	23,0	33,2	53,4	80,8
1967	12,2	17,4	30,4	39,8	44,8
1968	17,6	20,0	22,4	22,4	27,8
1969	20,0	31,0	47,6	77,6	103,6
1971	30,0	44,6	48,4	50,2	65,2
1973	27,0	30,4	30,4	44,0	51,6
1976	19,6	23,8	28,0	30,0	32,6
1977	35,8	39,4	39,6	39,8	40,8
1980	14,0	27,0	30,0	32,0	62,0
1981	6,6	10,6	14,6	16,0	24,4
1982	21,2	29,6	41,8	41,8	41,8
1983	21,8	23,0	23,0	27,0	28,0
1984	11,6	28,2	32,0	41,0	44,2
1985	10,0	20,0	48,0	41,4	63,4
1986	28,6	28,6	41,0	62,6	71,2

1987	38,4	40,0	40,0	40,0	40,0
1988	9,2	23,6	31,2	34,4	34,8
1989	9,0	21,0	40,0	49,6	52,8
1990	11,8	16,4	26,8	42,4	61,2
1991	14,8	21,0	34,8	35,0	55,4
1992	49,0	49,4	49,4	51,8	73,4
1993	66,8	67,0	71,0	73,2	73,2
1994	29,0	38,0	50,6	58,0	61,0
1995	16,0	18,0	37,0	39,8	60,0
1996	15,4	22,2	42,0	60,0	65,6
1997	13,8	22,2	23,8	24,0	35,0
1998	12,0	21,0	22,2	29,0	39,0
1999	25,0	26,0	28,0	28,0	35,0
2000	22,0	31,0	47,8	71,2	72,6
2001	13,4	13,4	16,0	23,8	33,8
2002	38	43,4	43,6	46,2	70
2003	28,2	32,2	32,8	43,6	82,4
2004	32,8	34	34	34,4	49,2
2005	40	42,4	67	67,4	67,6
2007	17,6	33,6	36,4	37	38
2008	23,2	32,6	32,8	32,8	63,2
2009	29,8	31,8	40,2	53,2	79,8
2010	23,6	32,4	32,8	34,6	44,4
2011	27,2	27,2	27,2	27,2	29,6

APPENDICE 10 – CONFRONTO METODOLOGIE (GUMBEL – TCEV)

Figura 35 Confronto metodologie – Palata, 1 h

Figura 36 Confronto metodologie - Palata 3h

Figura 37 Confronto metodologie - Palata 6 h

Figura 38 Confronto metodologie - Palata 12h

Figura 39 Confronto metodologie - Palata 24h

Figura 40 Confronto metodologie - Monteroduni, 1h

Figura 41 Confronto metodologie - Monteroduni, 3h

Figura 42 Confronto metodologie - Monteroduni, 6h

Figura 43 Confronto metodologie - Monteroduni, 12h

Figura 44 Confronto metodologie - Monteroduni, 24h

Figura 45 Confronto metodologie - Montemitro, 1h

Figura 46 Confronto metodologie - Montemitro, 3h

Figura 47 Confronto metodologie - Montemitro, 6h

Figura 48 Confronto metodologie - Montemitro, 12h

MONTEMITRO
Confronto distribuzioni di probabilit - precipitazioni 24 ore

Figura 49 Confronto metodologie - Montemitro, 24h

MAFALDA
Confronto distribuzioni di probabilit - precipitazioni 1 ora

Figura 50 Confronto metodologie - Mafalda, 1h

Figura 51 Confronto metodologie - Mafalda, 3h

Figura 52 Confronto metodologie - Mafalda, 6h

Figura 53 Confronto metodologie - Mafalda, 12h

Figura 54 Confronto metodologie - Mafalda, 24h

Figura 55 Confronto metodologie - Lucito, 1h

Figura 56 Confronto metodologie - Lucito, 32h

Figura 57 Confronto metodologie - Lucito, 6h

Figura 58 Confronto metodologie - Lucito, 12h

Figura 59 Confronto metodologie - Lucito, 24h

Figura 60 Confronto metodologie - Isernia, 1h

Figura 61 Confronto metodologie - Isernia, 3h

Figura 62 Confronto metodologie - Isernia, 6h

Figura 63 Confronto metodologie - Isernia, 12h

Figura 64 Confronto metodologie - Isernia, 24h

Figura 65 Confronto metodologie - Guardialfiera, 1h

Figura 66 Confronto metodologie - Guardialfiera, 3h

Figura 67 Confronto metodologie - Guardialfiera, 6h

Figura 68 Confronto metodologie - Guardialfiera, 12h

Figura 69 Confronto metodologie - Guardialfiera, 24h

Figura 70 Confronto metodologie - Frosolone, 1h

Figura 71 Confronto metodologie - Frosolone, 3h

Figura 72 Confronto metodologie - Frosolone, 6h

Figura 73 Confronto metodologie - Frosolone, 12h

Figura 74 Confronto metodologie - Frosolone, 24h

Figura 75 Confronto metodologie - Forli del Sannio, 1h

Figura 76 Confronto metodologie - Forli del Sannio, 3h

Figura 77 Confronto metodologie - Forli del Sannio, 6h

Figura 78 Confronto metodologie - Forli del Sannio, 12h

FORLI DEL SANNIO
Confronto distribuzioni di probabilità - precipitazioni 24 ore

Figura 79 Confronto metodologie - Forli del Sannio, 24h

CASTELMAURO
Confronto distribuzioni di probabilità - precipitazioni 1 ora

Figura 80 Confronto metodologie - Castelmauro, 1h

Figura 81 Confronto metodologie - Castelmauro, 3h

Figura 82 Confronto metodologie - Castelmauro, 6h

Figura 83 Confronto metodologie - Castelmauro, 12h

Figura 84 Confronto metodologie - Castelmauro, 24h

Figura 85 Confronto metodologie - Capracotta, 1h

Figura 86 Confronto metodologie - Capracotta, 3h

Figura 87 Confronto metodologie - Capracotta, 6h

Figura 88 Confronto metodologie - Capracotta, 12h

Figura 89 Confronto metodologie - Capracotta, 24h

Figura 90 Confronto metodologie - Campobasso, 1h

Figura 91 Confronto metodologie - Campobasso, 3h

Figura 92 Confronto metodologie - Campobasso, 6h

Figura 93 Confronto metodologie - Campobasso, 12h

Figura 94 Confronto metodologie - Campobasso, 24h

Figura 95 Confronto metodologie - Bonefro, 1h

Figura 96 Confronto metodologie - Bonefro, 3h

Figura 97 Confronto metodologie - Bonefro, 6h

Figura 98 Confronto metodologie - Bonefro, 12h

Figura 99 Confronto metodologie - Bonefro, 24h

Figura 100 Confronto metodologie - Trivento, 1h

Figura 101 Confronto metodologie - Trivento, 3h

Figura 102 Confronto metodologie - Trivento, 6h

Figura 103 Confronto metodologie - Trivento, 12h

Figura 104 Confronto metodologie - Trivento, 24h

Figura 105 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 1h

Figura 106 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 3h

Figura 107 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 6h

Figura 108 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 12h

Figura 109 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 24h

APPENDICE 11 – SOGLIE IDROMETRICHE

I precursori di criticità idrauliche con evento in atto sono assunti pari a determinati livelli dei fiumi principali registrati dalle singole stazioni di rilevamento idrometrico. Di seguito sono indicati i sensori di livello nell'ambito di ciascun bacino idrografico di appartenenza.

Figura 110 Rappresentazione delle stazioni idrometriche per bacino idrografico e Zona di Allerta di appartenenza

FIUME TRIGNO

Il fiume Trigno nasce nell'Alto Molise dalle sorgenti poste a ca. 1400 m s.l.m. alla base del Monte Capraro. Scorre per i primi 35 km in territorio molisano, per altri 45 km a confine tra Molise e Abruzzo, e per gli ultimi 7 km di nuovo in Molise.

Il pattern idrografico (configurazione della rete idrografica superficiale) che il Trigno forma insieme ai suoi bacini tributari (Figura 111) può definirsi di tipo sub-dentritico, quindi ad evidenza di un discreto controllo di tipo strutturale, di entità tuttavia variabile in base ai locali assetti geologico-strutturali. L'analisi della organizzazione del complessivo reticolo idrografico e quindi del suo grado di gerarchizzazione, usando come base la cartografia topografica dell'I.G.M. in scala 1:25.000 ed applicando il metodo di Strahler (detto anche di Horton-Strahler), consente di definire il fiume Trigno come un corso d'acqua di 7° ordine. I suoi principali bacini tributari vengono drenati dai torrenti Tirino, Vella, Verrino, Sente, Rivo, S. Giovanni, Musa, Monnola, Castellerce, Anneckchia,

Cannaviere ed, infine, Treste. Quest'ultimo affluente è di 6° ordine, mentre gli altri sono di 4 e 5 ordine. Le loro confluenze sono orientate per di più in modo perpendicolare al corso del Trigno, ad evidenza del già citato controllo di tipo strutturale.

Figura 111 Il fiume Trigno ed i suoi principali affluenti

Il Trigno è alimentato da numerose sorgenti tra cui in particolare: Capo Trigno, Monte Fiorito, Gruppo del Verrino, S. Onofrio, S. Mauro, Capo Savona e Capo D'Acqua. In particolare, nella porzione del bacino ricadente in territorio molisano sono presenti (dati Aquater 1, Molise Acque, Casmez\Servizio Idrografico) 123 sorgenti, di cui 115 perenni. Si tratta di sorgenti di piccola a media portata, non superiore ai 300 l/s, cui corrisponde un volume totale annuo scaturito di ca. 60 milioni di m3.

Lungo il suo percorso, il Trigno riceve primi importanti incrementi di portata nel territorio di Pescolanciano, assumendo così un carattere più impetuoso anche a causa della maggiore pendenza del terreno. Proseguendo verso Chiauci e Civitanova del Sannio, riceve le acque del torrente Verrino, suo principale tributario nel settore medio-alto. Più a valle, oltrepassato Bagnoli del Trigno, il suo alveo si amplia procedendo nell'agro di Salcito, e da questo punto il suo corso segna il confine tra Molise ed Abruzzo, precisamente tra la provincia di Chieti e di Campobasso. Sfocia, dopo un percorso complessivo di 87 km nel Mar Adriatico nei pressi di Marina di Montenero di Bisaccia.

L'intero bacino idrografico è soggetto ad un clima mediterraneo caldo temperato con estati calde prolungate e inverni miti. La parte del bacino posta a quote più alte è caratterizzata da più di 2 mesi di copertura nevosa all'anno. Come è tipico del clima mediterraneo, le precipitazioni sono concentrate nel semestre autunnale-invernale con due picchi in Ottobre-Gennaio ed in Aprile. La piovosità nella parte medio-bassa del bacino è tra i 600 ed i 1200 mm, mentre nella parte a quote più alte, la piovosità è tra i 1300 e 2000 mm (Aucelli et al., 2001).

Il bacino idrografico del fiume Trigno ha una superficie di 1283 km², di cui 347 in Abruzzo e 936 in Molise, ed una caratterizzazione altimetrica del bacino le cui quote minima, massima e media possono essere stimate rispettivamente pari a $H_{min}= 0$ m s.l.m., $H_{max}= 1737$ m s.l.m., $H_{med}= 869$ m s.l.m..

Nel bacino idrografico del fiume Trigno è localizzata la Diga di Chiauci che ricade nei comuni di Pescolanciano, Civitanova del Sannio e Chiauci in provincia di Isernia. I lavori inerenti all'opera sono iniziati nel 1985 e sono stati ultimati nel 1997.

Una delle caratteristiche principali di tale diga è la capacità massima di invaso che è di 15 milioni di m³, mentre quella utile di regolarizzazione è di 13,55 milioni di m³. Quindi, la diga si presenta come un bacino dalla capienza complessiva di 14-15 milioni di metri cubi d'acqua, quantitativo destinato a provvedere ai fabbisogni idrici del Basso Molise e Abruzzo. Alla data dello scrivente documento, tale opera non riversa in condizioni di piena funzionalità, essendo interessata ancora da prove di invaso e lavori di sistemazione di opere complementari. Di certo, a pieno regime, essa potrebbe fungere da "regolatore" dei deflussi, specie per quanto riguarda il periodo estivo in cui le portate del fiume sono molto limitate.

La Stazione idrometrica è stata installata nel 2007 sul lato valle del Ponte Caprafica sul fiume Trigno sulla vecchia SS85 in agro del comune di Montemitro. La sezione è caratterizzata da un fondo mobile con ghiaia e sabbia, il grado di confinamento è di tipo semiconfinato, la morfologia fluviale è a canale singolo a tratti sinuoso. Come opere di alterazione del flusso in corrispondenza della sezione su cinque campate del ponte, solo due sono libere in cui è presente il flusso dell'acqua, le altre risultano completamente oscurate dalla vegetazione. Sono presenti argini sia a monte sia a valle (entro i 200 metri) con profondo scalzamento al piede.

Figura 112 Immagini del sito del fiume Trigno a Ponte Caprafica

L'esiguità dei dati a disposizione non ha permesso di elaborare modelli statistici per associare livelli critici a determinati tempi di ritorno o a prefigurati alternativa, si ritiene che possano essere rispettivi codici colore, sulla base della frequenza di superamento nell'arco dei 9 anni di registrazione, specie nelle annate particolarmente intense.

ALLERTA	LIVELLO IDROMETRICO [m]	FENOMENO
GIALLA	2,3	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nel periodo che intercorre dal 2010 al 2015, fatta eccezione dell'annata in cui è avvenuto il riempimento dell'invaso di Chiauci (anno 2014), influenzando sensibilmente il deflusso a valle del fiume Trigno
ARANCIONE	3,4	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità del periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (anni 2013 e 2015)
ROSSA	3,7	Livello idrometrico superato solo una volta nel periodo che intercorre dal 2010 al 2015 (27 novembre 2015)

Figura 113 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Trigno

Di seguito si rappresentano i livelli idrometrici del fiume Trigno a Ponte Caprafica nel periodo 2010-2015 con l'indicazione delle soglie di allertamento.

Figura 114 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2010)

Figura 115 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2011)

Figura 116 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2012)

Figura 117 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2013)

Figura 118 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2014)

Figura 119 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2015)

FIUME BIFERNO

Il bacino idrografico del Fiume Biferno ricade interamente nel Molise. Com'è caratteristica generale dei bacini imbriferi del versante appenninico adriatico, anch'esso ha il suo asse di maggiore sviluppo orientato da SW a NE. La sua lunghezza del bacino idrografico è di ca. 100 km e la sua larghezza massima, che si misura nel suo settore più alto, è di 26 km. L'area del bacino è di 1316,4 km² ed il suo perimetro misura 264,2 km.

Figura 120 Il fiume Biferno ed i suoi principali tributari e relativi sotto-bacini

I confini del bacino del Fiume Biferno sono costituiti a sudovest-nordovest dai Monti del Matese, e dai bacini idrografici dei fiumi Volturno, Trigno e Sinarca; a nordest dal Mare Adriatico e ad est-sudest dai bacini idrografici dei fiumi Tamarro, Fortore e Saccione.

Con i suoi ca. 100 km di lunghezza ed un bacino di circa 1316 km², il fiume Biferno rappresenta il maggiore corso d'acqua del Molise, con un'altimetria le cui quote minima, massima e media sono risultate rispettivamente pari a $H_{min}= 0$ m s.l.m., $H_{max}= 2045$ m s.l.m., $H_{med}= 811$ m s.l.m.

La diga del Liscione è ubicata a circa 45 km a NE di Campobasso nella cui provincia ricade. Lo sbarramento sul Fiume Biferno in località "Ponte Liscione" ha avuto come scopo la realizzazione di un serbatoio atto a compensare la deviazione dei deflussi delle

sorgenti della piana di Bojano sul versante tirrenico per l'alimentazione dell'Acquedotto Campano, secondo quanto previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno nel "Piano generale per l'utilizzazione delle acque del Fiume Biferno", redatto nel 1957. Con le acque invasate è stato possibile irrigare nel Basso Molise una superficie topografica di oltre 20.000 ettari, effettuare il rifornimento di acqua potabile dei centri e dei relativi territori dei Comuni di Termoli, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Larino, Ururi e Guglionesi.

Inoltre è stato servito il nucleo industriale di Termoli. Rilevante, inoltre, l'utilità della Diga come regolatore delle piene del corpo idrico del Biferno, se si tiene in considerazione il fatto che lo sbarramento forma un lago artificiale di 7.45 km² ed ha una capacità totale di circa 173 Mm³, con una capacità di evacuazione massima dello scarico di superficie di 2254 m³/s e di quello di fondo di 488 m³/s.

A monte della diga di Ponte Liscione, sono presenti 2 stazioni idrometriche sul fiume Biferno, installate nell'anno 2007 rispettivamente a Castropignano e Lucito.

La stazione idrometrica di Castropignano è installata sul lato monte del Ponte della SS647 sul fiume Biferno in agro del comune di Castropignano. Questa sezione è caratterizzata da un alveo semiconfinato con presenza di ciottoli e blocchi, la morfologia fluviale è di tipo a canale singolo, come opere di alterazione del flusso sono presenti le pile del ponte, mentre a monte ed a valle (entro i 200 m dalla sezione) non vi è alcuna alterazione del flusso.

Figura 121 Immagini del sito del fiume Biferno a Castropignano

Anche in questo caso, l'esiguità dei dati a disposizione non ha permesso di elaborare modelli statistici per associare livelli critici a determinati tempi di ritorno o a prefigurati o scenari di evento. In alternativa, si ritiene che possano essere associati determinati livelli idrici di criticità ai rispettivi codici colore, sulla base della frequenza di superamento nell'arco dei 9 anni di registrazione, specie nelle annate in cui si sono verificati fenomeni meteo-idrogeologici particolarmente intensi.

ALLERTA	LIVELLO IDROMETRICO [m]	FENOMENO
GIALLA	1,7	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015, fatta eccezione delle annate di particolare siccità (anno 2007 e 2014)
ARANCIONE	2,6	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità del periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (anni 2010 e 2015)
ROSSA	2,9	Livello idrometrico superato solo una volta nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (19 ottobre 2015)

Figura 122 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno a Castropignano

Di seguito si rappresentano i livelli idrometrici del fiume Biferno a Castropignano nel periodo 2007-2015 con l'indicazione delle soglie di allertamento.

Figura 123 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2007)

Figura 124 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2008)

Figura 125 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2009)

Figura 126 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2010)

Figura 127 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2011)

Figura 128 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2012)

Figura 129 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2013)

Figura 130 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2014)

Figura 131 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2015)

La disponibilità di un numero limitato di misure di portata fluviale eseguite in prossimità della sezione, assieme alla disponibilità della geometria d'alveo e dell'applicazione di metodi indiretti, ha permesso di tracciare una scala di deflusso, ovvero stimare una curva che lega le altezze idrometriche alle portate fluenti. Lo schema adottato è quello di moto uniforme, supponendo, a parità di forma di sezione, una relazione univoca nello spazio e nel tempo fra portata e tirante, condizione questa che negli alvei naturali di rado si verifica.

Figura 132 Scala di deflusso del fiume Biferno a Castropignano

La stazione idrometrica di Lucito è installata sul lato valle del Ponte della SP136 sul fiume Biferno in agro del comune di Lucito. La sezione è caratterizzata da un fondo alveo fisso in roccia, con grado di confinamento di tipo confinato ed una morfologia fluviale a canale singolo a tratti sinuoso. Come opere di alterazione del flusso sono presenti le pile del ponte di cui una all'interno dell'alveo attivo, anche a valle (entro i 200 m dalla sezione) vi sono diverse pile della struttura viaria Bifermina all'interno dell'alveo.

Figura 133 Immagini del sito del fiume Biferno a Lucito

Anche in questo caso, l'esiguità dei dati a disposizione non ha permesso di elaborare modelli statistici per associare livelli critici a determinati tempi di ritorno o a prefigurati o scenari di evento. In alternativa, si ritiene che possano essere associati determinati livelli idrici di criticità ai rispettivi codici colore, sulla base della frequenza di superamento nell'arco dei 9 anni di registrazione, specie nelle annate in cui si sono verificati fenomeni meteo-idrogeologici particolarmente intensi.

ALLERTA	LIVELLO IDROMETRICO [m]	FENOMENO
GIALLA	2,4	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015, fatta eccezione delle annate di particolare siccità (anno 2007 e 2014)
ARANCIONE	3,8	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità del periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (anni 2009 e 2015)
ROSSA	4,3	Livello idrometrico superato solo una volta nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (27 novembre 2015)

Figura 134 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno a Lucito

Di seguito si rappresentano i livelli idrometrici del fiume Biferno a Lucito periodo 2007-2015 con l'indicazione delle soglie di allertamento.

La disponibilità di un numero limitato di misure di portata fluviale eseguite in prossimità della sezione, assieme alla disponibilità della geometria d'alveo e dell'applicazione di metodi indiretti, ha permesso di tracciare una scala di deflusso, ovvero stimare una curva che lega le altezze idrometriche alle portate fluenti. Lo schema adottato è quello di moto uniforme, supponendo, a parità di forma di sezione, una relazione univoca nello spazio e nel tempo fra portata e tirante, condizione questa che negli alvei naturali di rado si verifica.

Figura 135 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2008)

Figura 136 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2009)

Figura 137 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2010)

Figura 138 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2011)

Figura 139 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2012)

Figura 140 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2012)

Figura 141 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2014)

Figura 142 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2015)

Figura 143 Scala di deflusso fiume Biferno a Lucito

A valle della diga di Ponte Liscione, è presente una stazione idrometrica sul fiume Biferno, ripristinata e adeguata funzionalmente nel 2007 per finalità di Protezione Civile. La stazione è installata sul lato valle del Ponte della SP 84 del fiume Biferno in agro del comune di Campomarino. La sezione è caratterizzata da un fondo mobile limoso-argilloso, con un grado di confinamento di tipo non confinato ed una morfologia fluviale a carattere sinuoso. Come opere di alterazione del flusso in corrispondenza della sezione, vi sono quattro pile in alveo compreso un muro laterale sulla parte destra. Tre pile sono completamente in alveo ed una è lambita dal flusso solo nella parte destra. Entro i 200 metri a monte ed a valle della sezione, non vi sono opere di alterazione del flusso. Subito a valle della sezione, sono presenti più barre longitudinali sabbiose, ricoperte da una fitta vegetazione arbustiva ed erbacea, mentre a monte la morfologia fluviale risulta essere a canale singolo.

Figura 144 Immagini del sito del fiume Biferno a Altopantano

Anche in questo caso di ritiene valida l'associazione di determinati livelli idrici di criticità ai rispettivi codici colore, sulla base della frequenza di superamento nell'arco dei 9 anni di registrazione, specie nelle annate in cui si sono verificati fenomeni meteo-idrogeologici particolarmente intensi, e sulla base delle manovre di alleggerimento della diga di Ponte Liscione.

ALLERTA	LIVELLO IDROMETRICO [m]	FENOMENO
GIALLA	1,6	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015, fatta eccezione delle annate di particolare siccità e di quelle in cui è non sono stati effettuati particolari alleggerimenti dalla Diga del Liscione (anni 2007,2008 e 2012)
ARANCIONE	3,9	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità del periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (anni 2009 e 2015)
ROSSA	5,3	Livello idrometrico superato solo una volta nel periodo che intercorre dal 2007 al 2015 (6 marzo 2015)

Figura 145 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno ad Altopantano

Di seguito si rappresentano i livelli idrometrici del fiume Biferno ad Altopantano nel periodo 2007-2015 con l'indicazione delle soglie di allertamento.

Figura 146 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2007)

Figura 147 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2008)

Figura 148 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2009)

Figura 149 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2010)

Figura 150 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2011)

Figura 151 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2012)

Figura 152 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2013)

Figura 153 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2014)

Figura 154 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2015)

La disponibilità di un numero limitato di misure di portata fluviale eseguite in prossimità della sezione, assieme alla disponibilità della geometria d'alveo e dell'applicazione di metodi indiretti, nonché dei risultati di un modello idrologico ed idrodinamico sviluppato dal Centro Funzionale del Molise, anche sulla base degli scarichi dal Liscione, e delle stime di portata riferite all'evento del 24-26 Gennaio 2003, ha permesso di tracciare una scala di deflusso, ovvero stimare una curva che lega le altezze idrometriche alle portate fluenti. Lo schema adottato è quello di moto uniforme, supponendo, a parità di forma di sezione, una relazione univoca nello spazio e nel tempo fra portata e tirante, condizione questa che negli alvei naturali di rado si verifica.

Figura 155 Scala di deflusso fiume Biferno a Altopantano

FIUME VOLTURNO

Il fiume Volturno con i suoi 6.342 km² di superficie rappresenta, a livello nazionale, il sesto bacino idrografico per estensione e l'undicesimo per lunghezza (175 km). Esso nasce in Molise, dalle sorgenti di Capo Volturno nel comune di Rocchetta al Volturno, e si sviluppa bagnando il territorio della Campania, anche se il suo bacino imbrifero completo interessa in minima parte anche le regioni Lazio, Abruzzo e Puglia. La sua estensione nella Regione Molise è pari a 802,08 Km² (Figura 11). Il corso del Fiume Volturno inizia con un tratto a notevole pendenza da Rocchetta al Volturno e, ricevuto in sinistra il Vandra – Cavaliere, prosegue in direzione Sud con pendenze via via più basse fino alla confluenza con il Rava. Ricevuto il Cavaliere, il fiume prosegue in direzione Sud divagando nella piana a monte del ponte della Ferrovia. Lungo il percorso riceve in sinistra il Torrente Lorda. Lasciato il ponte ferroviario, il Volturno piega a Sud - Ovest imboccando prima il vecchio Ponte a 25 Archi e immediatamente a valle di questo il Viadotto della S.S. Venafrana. A valle dei due attraversamenti si apre la piana di Venafrano, limitata in sinistra da due promontori, Monte Gallo e Colle Torcino. Immediatamente a valle della confluenza con il Rava è ubicata la Traversa di Colle Torcino, gestita dall'ENEL, la cui capacità di invaso è di circa 400.000 m³. A valle della traversa il fiume si ramifica su un letto ghiaioso, che nel passato ha ospitato impianti di estrazioni di inerti. Proseguendo in direzione Sud, ossia attraversa il Ponte del Re e divaga in un ampio alveo lasciando in sponda destra Sesto Campano dove, a circa 2 km dall'abitato, riceve le acque dal Rio San Bartolomeo.

Figura 156 Reticolo idrografico del bacino del Volturno

Il suo bacino imbrifero è costituito da un territorio montuoso-collinare le cui massime culminazioni possono raggiungere e localmente raggiungono i 2155 m s.l.m. Il settore di maggior rilievo del bacino è quello nord-occidentale e corrisponde al gruppo montuoso delle Mainerde (con una estensione della fascia altimetrica compresa tra i 1101 e maggiore di 1500 m s.l.m. pari al 7,9%), il settore

mediano è caratterizzato da rilievi che si attestano mediamente intorno a 600-700 m s.l.m. e cime che culminano a quote non superiori ai 1300 m s.l.m., il settore basso del bacino è invece prevalentemente collinare con quote che mediamente si attestano intorno ai 200-500 m s.l.m.

La stazione idrometrica di Ponte 25 Archi è stata installata dal Centro Funzionale Decentrato della Campania presso il ponte “25 Archi” della S.S. 158 sul fiume Volturno.

L'inizio della funzionalità dell'interscambio dati in tempo reale con Il Centro Funzionale del Molise ha avuto inizio nell'anno 2008. La sezione è caratterizzata da un fondo alveo mobile con ghiaia e sabbia, con grado di confinamento di tipo non confinato ed una morfologia fluviale a canale singolo a tratti sinuoso. Come opere di alterazione del flusso in corrispondenza della sezione, le arcate del ponte insistono ed il flusso si divide in un canale principale che occupa cinque arcate ed uno secondario che ne occupa quasi due.

A valle (entro i 220 metri dalla sezione) vi sono pile della struttura viaria e briglie che in parte ne alterano il flusso, sono presenti anche più barre. Inoltre vi è dell'abbondante materiale legnoso (tronchi d'albero) sotto il ponte probabilmente depositato da qualche evento di piena.

Figura 157 Immagini del sito del fiume Volturno a Ponte 25 Archi

L'esiguità dei dati a disposizione non ha permesso di elaborare modelli statistici per associare livelli critici a determinati tempi di ritorno o a prefigurati scenari di evento. In alternativa, si ritiene che possano essere associati determinati livelli idrici di criticità ai rispettivi codici colore, sulla base della frequenza di superamento nell'arco degli 8 anni di registrazione, specie nelle annate in cui si sono verificati fenomeni meteo-idrogeologici particolarmente intensi.

ALLERTA	LIVELLO IDROMETRICO [m]	FENOMENO
GIALLA	1,4	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nel periodo che intercorre dal 2008 al 2015.
ARANCIONE	1,9	Livello idrometrico superato almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità del periodo che intercorre dal 2008 al 2015
ROSSA	2,2	Livello idrometrico superato solo due volte nel periodo che intercorre dal 2008 al 2015 (6 dicembre 2008 e 23 febbraio 2013)

Figura 158 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi

Di seguito si rappresentano i livelli idrometrici del fiume Volturno a Ponte 25 Archi nel periodo 2008-2015 con l'indicazione delle soglie di allertamento.

Figura 159 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2008)

Figura 160 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2009)

Figura 161 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2010)

Figura 162 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2011)

Figura 163 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2012)

Figura 164 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2013)

Figura 165 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2014)

Figura 166 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2015)

APPENDICE 12 – ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Figura 167 Struttura del Servizio di Protezione Civile

INDICE DELLE TABELLE, FIGURE E FORMULE

Tabella 1 Sinottico Stazioni	18
Tabella 2 Sinottico Ripetitori	20
Tabella 3 Stazioni Regione Campania	20
Tabella 4 Livello di criticità e codice colore.....	23
Tabella 5 Scenari di evento e di danno per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali ed idraulico.....	24
Tabella 6 Valori soglia, effetti e danni da precipitazioni nevose	32
Tabella 7 Livello di Allerta e Prodotti CFD	33
Tabella 8 Criticità da valanghe e prodotti CFD/SOR	35
Tabella 9 Livello di Allerta e Prodotti CFD	36
Tabella 10 Scala Beaufort della velocità del vento	37
Tabella 11 Valori soglia, effetti e danni da vento	38
Tabella 12 Livello di Allerta e Prodotti CFD	40
Tabella 13 Scala Douglas dello Stato del Mare.....	41
Tabella 14 Valori soglia, effetti e danni da moto ondoso	41
Tabella 15 Livello di Allerta e Prodotti CFD	42
Tabella 16 Livello di criticità per incendi boschivi	45
Tabella 17 Livello di Allerta e Prodotti CFD	45
Tabella 18 Livello di criticità per ondate di calore	47
Tabella 19 Valori soglia, effetti e danni da ondate di calore	47
Tabella 20 Livello di Allerta e Prodotti CFD	48
Tabella 21 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase ATTENZIONE - Principali Azioni.....	59
Tabella 22 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase PREALLARME - Principali Azioni	60
Tabella 23 Risposta Sistema di Protezione Civile - Fase ALLARME - Principali Azioni.....	61
Tabella 24 Canali istituzionali di comunicazione	66
Tabella 25 Zone di allertamento e fenomeni	77
Tabella 26 Elenco degli indicatori-chiave (KIS) e relative descrizioni di sintesi, in relazione all'ambito di base (LC) e al colore utilizzato nei grafici successivi (Fonte: SEBI 2010; MCPFE 2003; CASTANEDA 2000; JEAGER 2000, 2002).	86
Tabella 27 Lista e caratteristiche degli strati informativi utilizzati nel processo di definizione automatica degli ATO, divisi per ambito di base (LC).....	89
Tabella 28 Tabella di rispondenza fra ATO e Zone di Allerta per incendi boschivi	90
Tabella 29 Stazioni pluviometriche utilizzate per lo studio delle piogge	105
Tabella 30 Parametri della distribuzione di Gumbel	107
Tabella 31 Parametri della distribuzione del modello TCEV.....	111
Tabella 32 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione a 1,3,6,12,24 ore	114
Tabella 33 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta A per durate 1,3,6,12,24 ore	117
Tabella 34 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta B per durate 1,3,6,12,24 ore	118

Tabella 35 Frattili corrispondenti ai tempi di ritorno T=2,5,10 anni per valori di precipitazione medie pesate sulla zona di allerta C per durate 1,3,6,12,24 ore	120
Tabella 36 Valori di soglia areale per i precursori di criticità idrogeologiche	120
Tabella 37 Sezioni critiche classificate in base all'estensione del bacio sotteso e al tempo di risposta.....	122
Tabella 38 Sezioni critiche, pluviometri di riferimento e relativi pesi.....	123
Tabella 39 Durata delle piogge indicatrici in funzione della grandezza del bacino	127
Tabella 40 Piogge critiche per bacini di classe II.....	127
Tabella 41 Piogge critiche per bacini di classe III.....	128
Tabella 42 Piogge critiche per bacini di classe IV	128
Tabella 43 Precipitazioni brevi ed intense - Bonefro	129
Tabella 44 Precipitazioni brevi ed intense - Campitello Matese	131
Tabella 45 Precipitazioni brevi ed intense - Campobasso.....	132
Tabella 46 Precipitazioni brevi ed intense - Campochiaro	134
Tabella 47 Precipitazioni brevi ed intense - Capracotta	134
Tabella 48 Precipitazioni brevi ed intense - Castelmauro	135
Tabella 49 Precipitazioni brevi ed intense - Forli del Sannio.....	137
Tabella 50 Precipitazioni brevi ed intense - Fornelli.....	137
Tabella 51 Precipitazioni brevi ed intense - Frosolone.....	138
Tabella 52 Precipitazioni brevi ed intense - Gambatesa	139
Tabella 53 Precipitazioni brevi ed intense - Isernia	140
Tabella 54 Precipitazioni brevi ed intense - Lucito	141
Tabella 55 - Precipitazioni brevi ed intense - Mafalda.....	142
Tabella 56 Precipitazioni brevi ed intense - Monteroduni.....	143
Tabella 57 Precipitazioni brevi ed intense - Palata.....	144
Tabella 58 Precipitazioni brevi ed intense - Pietrabbondante	145
Tabella 59 Precipitazioni brevi ed intense - Ponte Caprafica	146
Tabella 60 Precipitazioni brevi ed intense - Ponte Liscione	148
Tabella 61 Precipitazioni brevi ed intense - Roccamandolfi	149
Tabella 62 Precipitazioni brevi ed intense - Termoli.....	151
Tabella 63 Precipitazioni brevi ed intense - Trivento.....	154

Figura 1 Rete di monitoraggio idropluviometrico	21
Figura 2 Classi altimetriche	31
Figura 3 Zone di allerta per incendi boschivi	44
Figura 4 Bollettino di Vigilanza - nota trasmissione (schema).....	72
Figura 5 Bollettino di Vigilanza - Previsioni (schema).....	72
Figura 6 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema).....	73
Figura 7 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema).....	73

Figura 8 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema).....	74
Figura 9 Bollettino di Vigilanza - Valutazioni Criticità (schema).....	74
Figura 10 Avviso di Criticità (schema).....	75
Figura 11 Avviso di Allerta (schema).....	76
Figura 12 Avviso di Allerta (schema).....	76
Figura 13 Medie meteoriche mensili e stagionali relative ad alcune stazioni rappresentative del territorio regionale – periodo 1951-2000.....	79
Figura 14 Elaborazione grafica dei valori meteorici medi mensili – periodo 1951-2000	79
Figura 15 Zone di Allerta meteo - idrauliche.....	83
Figura 16 - Grafico riassuntivo sull'identificazione degli ATO sulla base della metodologia proposta.....	88
Figura 17 Zone di Allerta incendi boschivi.....	90
Figura 18 Zona Allerta "Litoranea".....	91
Figura 19 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.1.....	92
Figura 20 Zona di Allerta "Molise Centrale".....	93
Figura 21 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.2.....	94
Figura 22 Zona di Allerta "Matese".....	95
Figura 23 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.3.....	96
Figura 24 Zona di Allerta "Pentria"	97
Figura 25 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.4.....	98
Figura 26 Zona di Allerta "Alto Molise"	99
Figura 27 Valori standardizzati degli indicatori di GFS per l'ATO n.5.....	100
Figura 28 Trend dei valori degli indicatori di GFS per gli ATO identificati.....	101
Figura 29 Zona di Allerta "Appennino Molisano".....	102
Figura 30 Zona di Allerta "Litorale Molisano".....	103
Figura 31 Rappresentazione dei topoietai e delle zone di allerta.....	116
Figura 32 Rappresentazione della zona di allerta A e dei relativi topoietai.....	117
Figura 33 Rappresentazione della zona di allerta B e dei relativi topoietai.....	118
Figura 34 Rappresentazione della zona di allerta C e dei relativi topoietai.....	119
Figura 35 Confronto metodologie – Palata, 1 h.....	156
Figura 36 Confronto metodologie - Palata 3h.....	156
Figura 37 Confronto metodologie - Palata 6 h.....	157
Figura 38 Confronto metodologie - Palata 12h.....	157
Figura 39 Confronto metodologie - Palata 24h.....	158
Figura 40 Confronto metodologie - Monteroduni, 1h.....	158
Figura 41 Confronto metodologie - Monteroduni, 3h.....	159
Figura 42 Confronto metodologie - Monteroduni, 6h.....	159
Figura 43 Confronto metodologie - Monteroduni, 12h.....	160
Figura 44 Confronto metodologie - Monteroduni, 24h.....	160
Figura 45 Confronto metodologie - Montemitro, 1h.....	161
Figura 46 Confronto metodologie - Montemitro, 3h.....	161

Figura 47	Confronto metodologie - Montemitro, 6h.....	162
Figura 48	Confronto metodologie - Montemitro, 12h.....	162
Figura 49	Confronto metodologie - Montemitro, 24h.....	163
Figura 50	Confronto metodologie - Mafalda, 1h.....	163
Figura 51	Confronto metodologie - Mafalda, 3h.....	164
Figura 52	Confronto metodologie - Mafalda, 6h.....	164
Figura 53	Confronto metodologie - Mafalda, 12h.....	165
Figura 54	Confronto metodologie - Mafalda, 24h.....	165
Figura 55	Confronto metodologie - Lucito, 1h.....	166
Figura 56	Confronto metodologie - Lucito, 32h.....	166
Figura 57	Confronto metodologie - Lucito, 6h.....	167
Figura 58	Confronto metodologie - Lucito, 12h.....	167
Figura 59	Confronto metodologie - Lucito, 24h.....	168
Figura 60	Confronto metodologie - Isernia, 1h.....	168
Figura 61	Confronto metodologie - Isernia, 3h.....	169
Figura 62	Confronto metodologie - Isernia, 6h.....	169
Figura 63	Confronto metodologie - Isernia, 12h.....	170
Figura 64	Confronto metodologie - Isernia, 24h.....	170
Figura 65	Confronto metodologie - Guardialfiera, 1h.....	171
Figura 66	Confronto metodologie - Guardialfiera, 3h.....	171
Figura 67	Confronto metodologie - Guardialfiera, 6h.....	172
Figura 68	Confronto metodologie - Guardialfiera, 12h.....	172
Figura 69	Confronto metodologie - Guardialfiera, 24h.....	173
Figura 70	Confronto metodologie - Frosolone, 1h.....	173
Figura 71	Confronto metodologie - Frosolone, 3h.....	174
Figura 72	Confronto metodologie - Frosolone, 6h.....	174
Figura 73	Confronto metodologie - Frosolone, 12h.....	175
Figura 74	Confronto metodologie - Frosolone, 24h.....	175
Figura 75	Confronto metodologie - Forli del Sannio, 1h.....	176
Figura 76	Confronto metodologie - Forli del Sannio, 3h.....	176
Figura 77	Confronto metodologie - Forli del Sannio, 6h.....	177
Figura 78	Confronto metodologie - Forli del Sannio, 12h.....	177
Figura 79	Confronto metodologie - Forli del Sannio, 24h.....	178
Figura 80	Confronto metodologie - Castelmauro, 1h.....	178
Figura 81	Confronto metodologie - Castelmauro, 3h.....	179
Figura 82	Confronto metodologie - Castelmauro, 6h.....	179
Figura 83	Confronto metodologie - Castelmauro, 12h.....	180
Figura 84	Confronto metodologie - Castelmauro, 24h.....	180
Figura 85	Confronto metodologie - Capracotta, 1h.....	181
Figura 86	Confronto metodologie - Capracotta, 3h.....	181

Figura 87 Confronto metodologie - Capracotta, 6h	182
Figura 88 Confronto metodologie - Capracotta, 12h	182
Figura 89 Confronto metodologie - Capracotta, 24h	183
Figura 90 Confronto metodologie - Campobasso, 1h	183
Figura 91 Confronto metodologie - Campobasso, 3h	184
Figura 92 Confronto metodologie - Campobasso, 6h	184
Figura 93 Confronto metodologie - Campobasso, 12h	185
Figura 94 Confronto metodologie - Campobasso, 24h	185
Figura 95 Confronto metodologie - Bonefro, 1h	186
Figura 96 Confronto metodologie - Bonefro, 3h	186
Figura 97 Confronto metodologie - Bonefro, 6h	187
Figura 98 Confronto metodologie - Bonefro, 12h	187
Figura 99 Confronto metodologie - Bonefro, 24h	188
Figura 100 Confronto metodologie - Trivento, 1h	188
Figura 101 Confronto metodologie - Trivento, 3h	189
Figura 102 Confronto metodologie - Trivento, 6h	189
Figura 103 Confronto metodologie - Trivento, 12h	190
Figura 104 Confronto metodologie - Trivento, 24h	190
Figura 105 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 1h	191
Figura 106 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 3h	191
Figura 107 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 6h	192
Figura 108 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 12h	192
Figura 109 Confronto metodologie - Roccamandolfi, 24h	193
Figura 110 Rappresentazione delle stazioni idrometriche per bacino idrografico e Zona di Allerta di appartenenza	194
Figura 111 Il fiume Trigno ed i suoi principali affluenti.....	195
Figura 112 Immagini del sito del fiume Trigno a Ponte Caprafica	197
Figura 113 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Trigno	198
Figura 114 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2010)	198
Figura 115 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2011)	199
Figura 116 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2012)	199
Figura 117 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2013)	199
Figura 118 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2014)	200
Figura 119 Idrogramma del Fiume Trigno a Caprafica (2015)	200
Figura 120 Il fiume Biferno ed i suoi principali tributari e relativi sotto-bacini	201
Figura 121 Immagini del sito del fiume Biferno a Castropignano	202
Figura 122 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno a Castropignano	203
Figura 123 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2007)	203
Figura 124 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2008)	203
Figura 125 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2009)	204
Figura 126 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2010)	204

Figura 127 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2011)	204
Figura 128 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2012)	205
Figura 129 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2013)	205
Figura 130 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2014)	205
Figura 131 Idrogramma del Fiume Biferno a Castropignano (2015)	206
Figura 132 Scala di deflusso del fiume Biferno a Castropignano	206
Figura 133 Immagini del sito del fiume Biferno a Lucito	207
Figura 134 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno a Lucito	207
Figura 135 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2008)	208
Figura 136 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2009)	208
Figura 137 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2010)	209
Figura 138 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2011)	209
Figura 139 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2012)	209
Figura 140 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2012)	210
Figura 141 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2014)	210
Figura 142 Idrogramma del Fiume Biferno a Lucito (2015)	210
Figura 143 Scala di deflusso fiume Biferno a Lucito	211
Figura 144 Immagini del sito del fiume Biferno a Altopantano	212
Figura 145 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Biferno ad Altopantano	212
Figura 146 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2007)	213
Figura 147 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2008)	213
Figura 148 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2009)	213
Figura 149 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2010)	214
Figura 150 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2011)	214
Figura 151 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2012)	214
Figura 152 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2013)	215
Figura 153 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2014)	215
Figura 154 Idrogramma del Fiume Biferno ad Altopantano (2015)	215
Figura 155 Scala di deflusso fiume Biferno a Altopantano	216
Figura 156 Reticolo idrografico del bacino del Volturno	217
Figura 157 Immagini del sito del fiume Volturno a Ponte 25 Archi	218
Figura 158 Soglie idrometriche per il Bacino del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi	219
Figura 159 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2008)	219
Figura 160 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2009)	219
Figura 161 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2010)	220
Figura 162 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2011)	220
Figura 163 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2012)	220
Figura 164 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2013)	221
Figura 165 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2014)	221
Figura 166 Idrogramma del Fiume Volturno al Ponte 25 Archi (2015)	221

Figura 167 Struttura del Servizio di Protezione Civile	222
--	-----

Equazione 1 Legge di Gumbel	106
Equazione 2 Plotting position di Gringorten	106
Equazione 3 Modello TCEV	109
Equazione 4 Calcolo della precipitazione media puntuale sull' area A.....	117
Equazione 5 Coefficiente di ragguglio (ARF, Areal Reduction Factor) areale.....	120